

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades

Termo de Execução Descentralizada n. 01/2024 SNH/MCidades e Ipea

Consolidação de informações e elaboração de Texto Técnico Referencial de Apoio para publicação do Plano Nacional de Habitação (PlanHab2040)

Meta 2 – Consolidação de diagnósticos e documentação dos programas existentes

Etapa 2.1 – Síntese dos estudos e fóruns já realizados para revisão do Planhab, em seus 5 eixos temáticos

Produtos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5 – Relatório Síntese do processo técnico e participativo de revisão do PlanHab, em seus 5 eixos temáticos

Elaboração

Cleandro Krause

Felipe Carvalho

Júlia Massadas

Maysa Pinhata Battistam

Natalia D'Agostin Alano

Ricardo de Gouvêa Corrêa

Tatiana Mamede Salum Chaer

Thor Saad Ribeiro

Coordenação dos eixos temáticos

Cleandro Krause

Coordenação do Termo de Execução Descentralizada no Ipea

Rute Imanishi Rodrigues

Vanessa Gapriotti Nadalin

Coordenação técnica do Termo de Execução Descentralizada

Adauto Lucio Cardoso

04 de abril de 2025

Sumário

Sumário Executivo	2
<u>1. Introdução</u>	7
2. Eixo Arranjos e Capacidades Institucionais	10
3. Eixo Cadeia Produtiva da Construção Civil	32
4. Eixo Estratégias Urbanas e Fundiárias	52
5. Eixo Financiamento e Subsídios	74
6. Eixo Sustentabilidade	119
7. Apontamentos Regionais	132
8. Considerações Finais	135
Referências	137

Sumário Executivo

O presente relatório consolida a análise sobre os processos técnicos e participativos da revisão do Plano Nacional de Habitação - PlanHab, realizados pela Secretaria Nacional de Habitação entre 2021 e 2022. Um conjunto de oficinas, webinários e avaliações foi realizado neste período com objetivo de subsidiar a elaboração do novo plano. Assim como o plano original, esse processo organizou o debate em eixos: i) Arranjos e Capacidades Institucionais, ii) Cadeia Produtiva da Construção Civil, iii) Estratégias Urbanas e Fundiárias, iv) Financiamento e Subsídios, e v) Sustentabilidade. Este último eixo surge como proposta para abarcar a dimensão ambiental no plano.

Este sumário apresenta os principais destaques da análise das estratégias e linhas programáticas de cada eixo.

O eixo *Arranjos e Capacidades Institucionais* tem como principal objetivo aprimorar a governança do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), promovendo descentralização, articulação intergovernamental, participação social e fortalecimento institucional. A análise revelou um cenário de implementação desigual e limitada, com entraves estruturais que comprometem a efetividade das políticas. Os desafios mais críticos incluem a falta de integração de dados, a fragilidade na articulação federativa e a descontinuidade de iniciativas de capacitação, especialmente em municípios menores. Entre as estratégias mais mencionadas nas propostas analisadas, destacam-se a necessidade de criação de sistemas de cadastro e monitoramento, permitindo um acompanhamento mais eficaz das ações habitacionais, e a ampliação de programas de capacitação e redes de colaboração interinstitucional, reduzindo desigualdades administrativas. Também foi observada a necessidade de regulamentações e normatizações mais robustas, como a exigência legal dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS) e o fortalecimento dos conselhos de habitação. Apesar dessas diretrizes, houve pouca menção aos componentes do SNHIS, revelando um cenário de fragilidade institucional, exigindo reformas que promovam maior articulação intergovernamental e participação social.

A análise das Linhas Programáticas identificou três áreas de maior aderência ao Eixo III: Desenvolvimento Institucional; Produção/Aquisição por Entes Públicos; e Urbanização de Assentamentos Precários. A primeira destaca a necessidade de fortalecer capacidades institucionais, garantir formação técnica continuada e estruturar redes de apoio, mas enfrenta barreiras como baixa prioridade política e alta rotatividade de profissionais nos municípios. A segunda propõe ampliar a participação de estados e municípios na execução das políticas habitacionais, porém, a concentração de recursos no governo federal ainda dificulta essa autonomia. A terceira linha programática reforça a importância da regularização fundiária e da urbanização integrada, demandando uma melhor articulação entre os diferentes níveis de governo e investimentos estruturantes em infraestrutura e serviços urbanos. Para superar esses desafios, o relatório recomenda descentralizar a política habitacional, fortalecer capacidades institucionais locais e aprimorar sistemas de monitoramento e avaliação.

Além das análises estruturais, o relatório apresenta questões para debate, abordando a necessidade de fortalecer a autonomia municipal, consolidar mecanismos de participação da sociedade civil e garantir uma articulação federativa mais eficiente. Destaca-se a fragmentação

da governança habitacional e a excessiva centralização de recursos. Sua análise sugere uma abordagem cooperativa entre municípios. O debate também enfatizou a importância de um monitoramento mais eficiente das políticas habitacionais e da incorporação das mudanças climáticas no planejamento habitacional.

O eixo *Cadeia Produtiva da Construção Civil* tem como objeto as ações para aperfeiçoar as atividades de processamento ou montagem de matérias-primas em produtos finais. Concluiu-se que apenas uma das estratégias propostas foi efetivamente implementada e que há necessidade de reformular o escopo do eixo diante da conjuntura atual de revisão do plano, considerando, além da transformação da matéria-prima, aspectos como os impactos urbanos, sociais e econômicos, incluindo todas as fases da cadeia produtiva. Também foi salientada a necessidade de modernização e regionalização do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), bem como o incentivo à efetivação das melhorias habitacionais. Além disso, ressaltou-se a demanda pela inclusão de pequenas empresas na provisão habitacional.

Dentre as seis estratégias analisadas, considerou-se que apenas a temática da desoneração do processo de produção habitacional foi implementada e não demanda reformulação. As demais, mesmo que parcialmente implementadas, ainda não atenderam às demandas de forma satisfatória. Destacou-se, a necessidade de uma política habitacional que considere as especificidades regionais, tanto nos aspectos de qualidade projetual quanto nas técnicas construtivas.

A análise das linhas programáticas identificou lacunas em relação às temáticas que perpassam o eixo, indo além das modalidades de produção de novas unidades. Destacam-se a falta de debate e de propostas consistentes no âmbito das melhorias habitacionais e da urbanização de assentamentos precários. Todavia, alguns pontos de destaque incluem a necessidade de: (i) fortalecer determinados agentes da cadeia produtiva (pequenas e médias empresas, cooperativas, COHABs, entre outros) e não apenas as grandes empresas; (ii) diversificar modalidades de atendimento da política habitacional, considerando aspectos regionais e rurais; (iii) estabelecer parcerias com universidades; (iv) incentivar a capacitação de agentes públicos e organizações da sociedade civil.

O eixo *Estratégias Urbanas e Fundiárias* tem como objetivo a garantia da terra urbanizada, legalizada e bem localizada para provisão da habitação de interesse social - HIS. Como se observa, nas análises do material disponível, as estratégias do PlanHab 2009-2023 e suas diretrizes avançaram pouco, tendo sido implementadas de maneira parcial ou não implementadas. Ainda assim, avalia-se que são pertinentes e devem ser retomadas.

A análise identificou lacunas e temas em aberto para a revisão, como: i) o tema do manejo do solo urbano, fundamental ao objetivo do eixo no que tange ao acesso à terra urbanizada e à oferta de áreas bem localizadas, que não avançou desde então e não foi claramente tratado dentre as proposições; ii) os mecanismos para incentivar a adoção de instrumentos urbanísticos de forma abrangente e íntegra de significativa parte dos municípios nos seus planos diretores ou legislações específicas; iii) maior clareza quanto ao tratamento da regularização fundiária, se absorve as demais dimensões (urbanística, ambiental, social, legal) de maneira plena ou se prevalece a visão de titulação.

Seguem-se a essas recomendações para a revisão: (i) avançar na regulamentação e aplicação de instrumentos mais recentes como Termo Territorial Coletivo, a Cota de Solidariedade, percentuais de HIS e incentivos; (ii) aplicar instrumentos urbanísticos de acesso à terra para HIS,

principalmente aqueles orientados ao combate à retenção especulativa de terrenos bem localizados; (iii) atuar sobre áreas de risco, avançar estudos e levantamentos para ações de implementação; (iv) considerar a centralidade dos PLHIS como estratégicos e não como documentos formais para acesso a recursos.

A seção das estratégias urbanas e fundiárias mostra a necessidade de fortalecimento e aplicação de instrumentos urbanos existentes, mais enfaticamente, aqueles orientados à segurança da posse; a importância de incentivos à gestão urbana e a criação ou utilização de mecanismos de suporte aos municípios para superar as dificuldades e limitações locais, cuidando para adequar (os programas? a política?) às diferentes realidades e evitando acentuar as desigualdades entre entes; e a necessidade de retomar os PLHIS, reconhecendo seu necessário papel estratégico para dimensionar a necessidade de terras para a provisão habitacional e para incorporar a regularização fundiária.

Já a análise das linhas programáticas revela: (i) a necessidade de sincronizar regularização fundiária e urbanização, dada a forte correlação e mútua dependência entre as mesmas; (ii) a necessidade de abertura para outras formas de atendimento habitacional, como a locação social; (iii) a necessidade de localização e disponibilização das áreas de provisão habitacional em centralidades e áreas dotadas de infraestrutura urbana; (iv) a adoção de novos instrumentos, como o Termo Territorial Coletivo, e revisão de mecanismos de incentivos à produção habitacional em áreas bem localizadas (subsídios de localização) e em imóveis da União, para os quais, inclusive, há atualizações recentes em marcos legais e programas federais em curso, quais sejam: a Lei Federal nº 14.620 de 2023, que revisa o Programa Minha Casa Minha Vida e prevê tipologias de subsídios; e o Decreto nº 11.929 de 2024, que criou o Programa de Democratização de Imóveis da União.

O eixo *Financiamento e Subsídios* tem como objeto a formulação de um modelo de financiamento mais estável, previsível e adequado às necessidades habitacionais da população de baixa renda. O diagnóstico deste eixo mostrou que a implementação do PlanHab 2009-2023 demonstrou avanços significativos na ampliação do crédito habitacional, mas persistem desafios estruturais que limitam a efetividade da política habitacional: (i) instabilidade: a dependência do Orçamento Geral da União (OGU) gerou dificuldades na continuidade dos programas habitacionais, devido à ausência de previsibilidade e à necessidade de cortes orçamentários recorrentes; (ii) dependência excessiva do FGTS: o fundo se consolidou como a principal fonte de financiamento habitacional, mas enfrenta desafios como saques extraordinários, inadimplência e restrição de acesso para famílias de baixa renda; (iii) baixa participação de estados e municípios: a falta de descentralização financeira limitou a execução das políticas habitacionais em nível local; (iv) concentração dos investimentos em produção de novas unidades: programas voltados para urbanização de assentamentos precários, regularização fundiária e melhorias habitacionais receberam menos recursos do que o previsto; e (v) dificuldades no acesso ao crédito para famílias de baixa renda: o atual modelo de financiamento exclui famílias com renda informal e sem comprovação financeira, impedindo a universalização do crédito habitacional.

No que tange à instabilidade das fontes de financiamento, observou-se que há falta de previsibilidade dos aportes do OGU, o que compromete os programas habitacionais, especialmente de urbanização, regularização fundiária e provisão habitacional na faixa 1 do MCMV, enquanto o FNHIS enfrenta limitações para garantir fontes permanentes de financiamento. O FGTS, principal fonte do setor, sofre com saques extraordinários, queda na

arrecadação e inadimplência, exigindo medidas para equilibrar sua sustentabilidade e priorizar famílias vulneráveis.

Esse quadro é agravado pela baixa participação de estados e municípios, que decorre da ausência de fundos locais e contrapartidas financeiras, restringindo o acesso a recursos federais. Apenas 44% dos municípios possuem Fundos Municipais de Habitação, e menos de 40% têm um PLHIS. Fortalecer a participação subnacional é essencial para ampliar a execução local.

Já o acesso ao crédito habitacional segue limitado, principalmente para famílias de renda informal. A falta de um Fundo Garantidor Habitacional robusto impede a mitigação de riscos e dificulta financiamentos para os mais vulneráveis. Nota-se a necessidade de ampliar a inclusão financeira com subsídios e proteção ao crédito.

A desigualdade regional na alocação de recursos também foi destaque: o Sudeste concentrou quase metade dos investimentos habitacionais, enquanto o Norte recebeu menos de 5%. Apontou-se a necessidade de ajustes nos critérios de distribuição para garantir que regiões com maior déficit tenham maior acesso aos investimentos.

Para garantir um financiamento habitacional sustentável, são necessárias fontes permanentes de recursos, descentralização da execução, ampliação do crédito e redução das desigualdades regionais. Há uma demanda de ajustes na estrutura financeira da política habitacional para garantir um modelo mais equilibrado e acessível à população.

Seis estratégias foram formuladas: (i) ampliação de recursos não onerosos: reduzir a volatilidade dos aportes do OGU, garantindo fontes permanentes de financiamento por meio da combinação de subsídios e captação de recursos internacionais e estaduais; (ii) redirecionamento do SNHIS: fortalecer o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), transformando-o em fundo financeiro, descentralizando repasses e facilitando a execução por estados e municípios; (iii) redução de custos e ampliação do FGTS: revisar critérios de elegibilidade, ampliar o financiamento para imóveis usados e fortalecer a sustentabilidade do fundo diante de saques e inadimplência; (iv) criação da Carta Subsídio: transferir o subsídio diretamente às famílias, aumentando sua autonomia e incentivando a diversificação da oferta habitacional; (v) criação do Fundo Garantidor Habitacional: mitigar riscos de crédito e facilitar o acesso ao financiamento para famílias de baixa renda, reduzindo inadimplência e despejos; (vi) uso do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) no financiamento habitacional: ampliar sua participação para o Grupo 4 do MCMV, reduzindo a pressão sobre o FGTS e incentivando o desenvolvimento habitacional em mercados regionais.

As linhas programáticas organizam estratégias para financiamento, produção, regularização e melhorias habitacionais, mapeando avanços, desafios e soluções: (i) Urbanização e Assentamentos Precários: propõe linhas de crédito e financiamento por etapas para melhorar infraestrutura e saneamento, de modo a beneficiar 5,1 milhões de domicílios; (ii) Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional: visa segurança jurídica e reformas habitacionais, enfrentando altos custos cartoriais; propõe fundo para custas, assessoria técnica e novas linhas de crédito; (iii) Produção ou Aquisição Subsidiada Urbana: atende famílias de baixa renda, propondo fundos habitacionais, regionalização de critérios de renda e diversificação das modalidades de atendimento; (iv) Produção ou Aquisição Financiada Urbana: destinada a famílias aptas a financiamentos, busca restringir saques do FGTS, ampliar análise de renda informal e criar subsídios para vulneráveis; (v) Produção ou Aquisição Subsidiada e Financiada Rural: propõe um Fundo Garantidor Habitacional Rural e incentivos para cooperativas e consórcios municipais diante dos desafios de fiscalização e engajamento; (vi) Locação Social em Áreas Urbanas: propõe

subsídios para aluguéis e financiamento estável, sugerindo diversificação dos modelos e ampliação de projetos-piloto; (vii) Requalificação de Imóveis em Áreas Centrais: defende o aproveitamento de imóveis ociosos para habitação social, sugerindo incentivos fiscais, ajustes urbanísticos e otimização dos processos administrativos.

O eixo *Sustentabilidade* é uma novidade, pois não existia no PlanHab original. Os debates se concentraram em definir seu objetivo e conteúdo, havendo questionamentos quanto ao cabimento de sua proposição enquanto eixo autônomo, uma vez que os temas de sustentabilidade perpassam todos os demais eixos. Dado o vasto escopo do tema sustentabilidade (que também dificulta a efetividade e o monitoramento das propostas), sugeriu-se a avaliação de uma mudança de enfoque no eixo para mudanças climáticas, adaptação de moradias e mitigação de desastres, tendo como público-alvo a população de baixa renda. Assim, sugeriu-se uma nova denominação ou subtítulo, a ser avaliado: “Risco e Emergência Climática na Habitação”. Este eixo, em especial, deve considerar as diferenças regionais em termos culturais e climáticos para a definição de políticas e avaliação de prioridades, especialmente no que se refere à arquitetura bioclimática e à adaptação de moradias a mudanças climáticas/mitigação de desastres ambientais. Nesse sentido, cumpre estabelecer critérios para que projetos sejam considerados sustentáveis (“selo verde”), fomentando a sua implementação com subsídios e incentivos.

A crise climática também impõe a remoção de famílias de áreas de risco e a concessão de auxílios para a sua subsistência. Nesse sentido, seria importante a previsão de uma política habitacional que orientasse os gestores locais sobre como devem endereçar tais questões, prevendo a garantia de uma assistência habitacional adequada. Além disso, a urbanização de favelas e melhorias habitacionais são consideradas fundamentais, pois o enfoque das políticas de sustentabilidade deve ser na população de baixa renda, mais vulnerável aos desastres ambientais e à potencialidade de exigência de remoção de suas moradias. Dessa forma, recomenda-se que não apenas se construam novas habitações, mas que se busque urbanizar as favelas, implementando melhorias habitacionais e adaptando as moradias aos riscos climáticos, de modo a se prevenir danos e mitigar os impactos de potenciais desastres.

Por fim, concluiu-se que as medidas de sustentabilidade propostas dependem de um *funding* próprio para que possam ser implementadas. Nesse sentido, sugere-se que os Fundos Verde e do Clima sejam utilizados como fonte de verbas para a implementação de projetos de habitação sustentável.

1. Introdução

Este relatório consolida a análise sobre os processos técnicos e participativos da revisão do Plano Nacional de Habitação - PlanHab, realizados pela Secretaria Nacional de Habitação, iniciados ainda no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e continuados pela mesma Secretaria, a partir de 2023, no âmbito do recriado Ministério das Cidades (MCID).

Esta seção introdutória apresenta o processo de revisão e seu contexto nos marcos da política habitacional. A análise deste processo ocorre no âmbito do projeto de cooperação técnica entre o Ministério das Cidades e Ipea (TED nº 1/2024), e objetiva subsidiar a elaboração do novo PlanHab.

O presente relatório consolida, em um único documento, o conteúdo previsto nos cinco relatórios da Etapa 2.1 (Síntese dos estudos e fóruns já realizados para revisão do PlanHab, em seus 5 eixos temáticos) inscrita na Meta 2 do TED (Consolidação de diagnósticos e documentação dos programas existentes), quais sejam:

- Produto 2.1.1 - Relatório do Eixo de Arranjos e Capacidades Institucionais
- Produto 2.1.2 - Relatório do Eixo da Cadeia Produtiva da Construção Civil
- Produto 2.1.3 - Relatório do Eixo de Estratégias Urbanas e Fundiárias
- Produto 2.1.4 - Relatório do Eixo de Financiamento e Subsídios
- Produto 2.1.5 - Relatório do Eixo de Sustentabilidade

O motivo da consolidação de todos em um só documento reside na melhor comunicação da análise realizada pela equipe de pesquisadores organizada pelo Ipea para atender ao TED, possibilitada pela integração das análises antes feitas separadamente e apresentadas em versão preliminar.

1.1. O PlanHab no arcabouço institucional da política habitacional

O PlanHab é um instrumento da Política Nacional de Habitação - PNH. A PNH define as bases conceituais e organiza as ações do setor habitacional por meio do Sistema Nacional de Habitação (SNH), cuja gestão central está a cargo do Ministério das Cidades (MCID). Desde 2003, o MCID também atua como órgão responsável pela coordenação e formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), integrando a PNH em um arcabouço maior voltado ao desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras (Brasil, 2004)

O SNH articula diferentes instâncias, com destaque para o Conselho Nacional das Cidades (ConCidades), que desempenha um papel consultivo estratégico na elaboração, acompanhamento e avaliação das políticas habitacionais e urbanas, além de ser um espaço essencial de negociação e participação da sociedade civil. Dentro dessa estrutura, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), regulamentado pela Lei Federal nº 11.124/2005, surge como um componente fundamental, especialmente voltado para atender às demandas habitacionais das populações de menor renda. Essa mesma lei estabeleceu os componentes que sustentam o SNHIS: os fundos, os conselhos gestores e os Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS).

O PlanHab 2009-2023 foi o instrumento de planejamento estratégico de longo prazo para a política habitacional em âmbito nacional, abrangendo 15 anos. Ele organizou suas diretrizes em quatro eixos estruturadores ou estratégicos: i) Financiamento e Subsídios, ii) Arranjos institucionais, iii) Estratégias urbanas e fundiária, (iv) Cadeia produtiva da construção

civil; e cinco linhas programáticas (LP) originais, depois desdobradas: (i) LP para Integração Urbana de Assentamentos Precários, (ii) LP para Produção e Aquisição de Habitação, (iii) LP para Melhoria Habitacional, (iv) LP para Assistência Técnica, (v) LP para Desenvolvimento Institucional.

1.2. O processo de revisão

O PlanHab teve vigência entre 2009 e 2023. Com a proximidade do seu fim, surgiu a necessidade da formulação de um novo plano. Com isso, a Secretaria Nacional de Habitação (SNH) do então Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR, contratou a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), a Universidade de São Paulo (USP) e a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) para atuarem na cooperação técnica para subsidiar a revisão.

A UFF se dedicou a análises técnicas retrospectivas e prospectivas. Esta cooperação técnica gerou uma avaliação ex-post do plano, projeções e cenários demográficos, projeções das fontes de financiamento, entre outros. A USP e a GIZ realizaram uma análise da dimensão ambiental, a ser incorporada como novo eixo estratégico do plano.

Já a cooperação técnica com a ENAP (TED nº 03/ENAP) foi a base para a realização de um processo participativo novo para subsidiar a elaboração do novo plano. Uma vez que o processo transcorreu na pandemia da Covid-19, foi preciso adaptar o processo participativo a formas digitais somente. Foram realizados, entre 2021 e 2022, um webinar nacional e cinco webinários regionais, seguidos de oficinas temáticas sobre cada um dos eixos propostos e oficinas temáticas sobre as linhas programáticas propostas.

Esses processos geraram um vasto conjunto de propostas e análises técnicas. A atual cooperação técnica com o Ipea tem o objetivo de, entre outros, sistematizar e sintetizar esses materiais, e subsidiar o processo de tomada de decisão pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. O presente relatório apresenta esta síntese. Um grupo formado por cinco especialistas nos temas de cada eixo proposto e três supervisores se debruçou sobre o material e procedeu com a seleção dos elementos mais pertinentes e destacados. Realizou-se também um seminário interno para cada eixo proposto, no qual houve a participação de especialistas nos temas, incluindo vários participantes da elaboração do PlanHab original e dos processos participativos anteriores.¹

A realização desses seminários foi fundamental para possibilitar à própria equipe de pesquisadores no âmbito no TED - servidores do Ipea e pesquisadores associados/bolsistas, envolvendo cerca de trinta pessoas - o conhecimento do PlanHab original e do processo de sua revisão realizado até aqui, algo necessário, uma vez que o Ipea não havia participado da chamada “Comunidade PlanHab” criada pelo MDR, que na gestão do presidente Bolsonaro recebeu as atribuições do Ministério das Cidades, por ele extinto. Ao mesmo tempo, os seminários serviram para construir um posicionamento crítico e próprio à equipe de pesquisadores, igualmente importante para o desenvolvimento dos próximos passos previstos no TED.

¹ Importante notar aqui a inclusão do Eixo Sustentabilidade, que não existia no PlanHab original e cujo escopo e conteúdo passam atualmente por uma construção conceitual.

1.3. A estrutura deste relatório

Este relatório se desdobra nesta introdução e em outras sete partes. As cinco seções na sequência contêm a síntese final das contribuições voltadas para cada um dos cinco eixos temáticos propostos para o PlanHab 2040: (i) Arranjos e Capacidades Institucionais, (ii) Cadeia Produtiva da Construção Civil, (iii) Estratégias Urbanas e Fundiárias, (iv) Financiamento e Subsídios e (v) Sustentabilidade². Cada seção desdobra a análise em seis subseções:

- Contextualização: informações gerais sobre a temática do eixo, sua pertinência no contexto da política habitacional, e os desafios postos pelo cenário atual
- Estratégias: análise sobre cada estratégia do eixo, avaliando a implementação de cada uma, a pertinência de mantê-la no PlanHab 2040, eventuais ajustes necessários, imbricamentos e interdependências com outras estratégias e linhas programáticas.
- Linhas Programáticas: análise sobre as propostas de alteração e manutenção das linhas programáticas e suas conexões com os eixos.
- Questões norteadoras: propostas dos especialistas do Ipea para se constituírem em questões norteadoras, de modo a guiar o debate nos seminários internos.
- Debate em seminário: principais pontos, questões, indagações e críticas aportados nos seminários temáticos dos eixos.

Em seguida, a seção 7 apresenta as contribuições realizadas pela Comunidade PlanHab ao longo da etapa regionalizada do processo participativo. Esse conjunto de falas e propostas foi separado com o objetivo de dar um destaque às questões especificamente regionais. Por fim, a seção 8 traz um conjunto de considerações finais.

² A inclusão da Sustentabilidade como eixo próprio foi uma decisão tomada ainda no processo participativo do PlanHab 2040. Ela decorre do novo patamar de importância que os temas ganharam no período posterior ao plano original, com a percepção de que resiliência urbana, adaptação, mitigação de gases de efeito estufa, produção sustentável, entre outros temas, demandam um debate especializado.

2. Eixo Arranjos e Capacidades Institucionais

2.1. Contextualização

O Eixo Arranjos e Capacidades Institucionais tem como objetivo fortalecer as bases institucionais da política habitacional no Brasil. Seus objetivos gerais incluem “implementar o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e consolidar um modelo de política habitacional baseada na descentralização, articulação intergovernamental e intersetorial, participação e controle social” (PlanHab 2009, p. 108). Esses objetivos buscavam superar as lacunas identificadas na coordenação entre os entes federativos e na institucionalidade dos municípios.

Embora a Lei nº 11.124, de 2005 tenha promovido avanços, como a descentralização das ações habitacionais e a exigência de criação de fundos e conselhos em estados e municípios, os desafios na articulação regional e no planejamento territorial persistiram. Municípios, por exemplo, como principais responsáveis pela execução local, frequentemente enfrentavam (e ainda enfrentam) fragilidades institucionais e modelos de gestão inadequados, prejudicando tanto a eficiência das ações quanto sua integração com outros instrumentos de desenvolvimento urbano. Assim, o Eixo Arranjos e Desenvolvimento Institucional foi incorporado ao PlanHab 2009 como uma diretriz transversal e estratégica, voltada para superar essas limitações.

Este item busca aprofundar a análise desse eixo, investigando suas diretrizes, estratégias específicas e seu papel no fortalecimento da política habitacional brasileira através do Relatório 06 – Sistematização de Propostas – TED 03/2021 – ENAP e das contribuições apresentadas durante o seminário interno promovido pelo Ipea.

2.2. Análise da Leitura Colaborativa por Estratégias

O Eixo Arranjos e Capacidades Institucionais do PlanHab 2009 (Eixo III) apresenta sete estratégias centrais voltadas para o fortalecimento das bases institucionais e organizacionais do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). Para avaliar o estágio de implementação dessas estratégias, foi utilizado como referência o Relatório 06 – Sistematização de Propostas – TED 03/2021 – ENAP, fornecido pela Secretaria Nacional de Habitação (SNH).

Com base nesse relatório, foram conduzidas duas análises complementares:

- (i) uma avaliação da **validade** das estratégias; e
- (ii) uma análise do diagnóstico apresentado no documento-base, a fim de categorizar as estratégias segundo seu **grau de efetivação**.

Embora o Relatório 06 – Sistematização de Propostas – TED 03/2021 – ENAP adote, em seu escopo geral, a categorização entre estratégias **válidas** (aquelas que ainda fazem sentido no contexto atual e podem ser mantidas) e **não válidas** (as que perderam relevância ou necessitam de reformulação substancial), essa classificação não é explicitamente apresentada no trecho que trata do Eixo III. No entanto, a validade das estratégias pode ser inferida a partir da análise do conteúdo do documento-base, razão pela qual essa categorização foi mantida.

Além disso, embora o *Relatório 06 – Sistematização de Propostas – TED 03/2021 – ENAP* não traga uma categorização explícita quanto ao grau de efetivação das estratégias, seu diagnóstico contém informações que permitem essa avaliação. Assim, foi adotada a seguinte classificação para sistematizar esse aspecto:

- (A) **Efetivada** – aquelas que foram implementadas de forma satisfatória;
- (B) **Parcialmente efetivada** – estratégias que apresentaram algum nível de implementação, mas ainda demandam aprimoramentos;
- (C) **Nada efetivada** – estratégias que não foram implementadas ou tiveram avanços mínimos, sendo necessário reavaliá-las profundamente.

De acordo com essas classificações, todas as estratégias foram consideradas **válidas**, ainda que com sugestões de ajustes. Contudo, como poderá ser observado, nenhuma das sete estratégias foi plenamente implementada; quatro foram parcialmente efetivadas, com limitações que exigem revisão, enquanto as três restantes registraram níveis mínimos ou inexistentes de avanço.

A análise a seguir examina cada uma das sete estratégias, levando em consideração os diagnósticos expostos no *Relatório 06 – Sistematização de Propostas – TED 03/2021 – ENAP* e as respectivas propostas associadas, que em média, apresentaram quatro sugestões cada. Sempre que necessário, são estabelecidas correlações com as diretrizes do PlanHab 2009, buscando identificar convergências, lacunas e possíveis avanços.

Ademais, observa-se que o Eixo III, originalmente denominado “Arranjos e **Desenvolvimento** Institucional” no PlanHab 2009, passou a ser referido como “Arranjos e **Capacidades** Institucionais” no documento analisado. Embora essa alteração de nomenclatura não tenha sido acompanhada por justificativas explícitas no *Relatório 06 – Sistematização de Propostas – TED 03/2021 – ENAP*, a análise fundamenta-se em noções centrais que estruturam o debate: *capacidades institucionais, arranjos institucionais e desenvolvimento institucional*.

Nesse sentido, para análise deste documento, as conceituações foram baseadas nas reflexões de Lotta e Favareto (2016), Gomide e Pires (2014), e adaptadas de maneira analítica ao contexto específico desta investigação.

As **capacidades institucionais**, referem-se às capacidades ou competências técnico-administrativas e políticas das instituições públicas. Enquanto a competência técnico-administrativa envolve a capacidade de organização eficiente sobre os recursos públicos para a implementação de políticas, a competência política diz respeito à habilidade de articular atores, negociar interesses e construir consensos para viabilizar a ação. Neste estudo, considera-se que essas capacidades institucionais determinam a habilidade das instituições públicas de planejar, implementar, coordenar e avaliar políticas e projetos.

Já os **arranjos institucionais**, por sua vez, correspondem ao conjunto de regras, mecanismos e processos que estruturam a coordenação de atores e interesses na implementação de políticas públicas. Esses arranjos definem quem participa, quais são os objetivos e como as relações são estabelecidas entre diferentes agentes, garantindo a coerência e alinhamento institucional. Assim, neste estudo, eles são entendidos como o desenho organizacional e os mecanismos de articulação entre agentes incluindo regras e estruturas que regulam as interações e promovem o alinhamento necessário para uma governança eficaz das políticas públicas.

Por fim, o **desenvolvimento institucional**, refere-se, nesta análise, ao processo de transformação e aprimoramento das capacidades institucionais, por meio da inovação

organizacional, da adaptação de políticas e fortalecimento da governança. Esse processo visa superar limitações estruturais, mas também aumentar a capacidade institucional de resolver desafios políticos, econômicos e sociais. Nesta análise considera-se que, enquanto as *capacidades institucionais* representam um estado – classificável como alto ou baixo –, o *desenvolvimento institucional* concentra-se em ações que fortalecem recursos técnicos, humanos e organizacionais, visando ampliar a eficácia e a integração das instituições.

No âmbito do Eixo III, muitas das propostas do PlanHab 2009 estão diretamente relacionadas a processos de capacitação, que se configuram como um componente essencial do *desenvolvimento institucional*. Além disso, muitas das propostas não se limitam à qualificação técnica de agentes e gestores, mas buscam também criar as condições estruturais necessárias para que as instituições atuem de maneira mais eficiente, articulada e sustentável. Assim, a análise das estratégias considera essas dimensões – *desenvolvimento, capacidades e arranjos institucionais* – como eixos centrais para compreender e avaliar tanto os diagnósticos quanto às propostas associadas.

2.2.1. Estratégia 1: Fortalecer o setor público e explicitar os papéis e competências em cada nível de governo

I. Diagnóstico:

A análise do diagnóstico relacionado à Estratégia 01, **parcialmente efetivada (B)**, evidencia a continuidade no reconhecimento da importância de um sistema descentralizado no âmbito do SNHIS. No entanto, também destaca a necessidade de adaptações às novas realidades político-institucionais, especialmente considerando os impactos da centralização promovida pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

O PlanHab 2009 previa, para essa estratégia, a definição clara das atribuições dos diversos agentes públicos – União, estados, municípios, Distrito Federal e agentes financeiros – como forma de fortalecer a organização do sistema e melhorar a articulação intergovernamental. Contudo, o período subsequente foi marcado por uma forte centralização das ações no governo federal, sobretudo com a implementação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que foram utilizados como medidas anticíclicas para mitigar os efeitos da crise financeira internacional de 2008 (*subprime*). Esse movimento acabou ofuscando o protagonismo dos entes estaduais e municipais no SNHIS, dificultando a formulação e implementação de políticas habitacionais mais ajustadas às especificidades locais e regionais, e enfraquecendo a estrutura descentralizada prevista no plano original.

Apesar de avanços como o índice de 96,9% de adesão dos municípios ao SNHIS até 2011 (Krause; Balbim; Lima Neto, 2013), grande parte dessa adesão teve um caráter predominantemente formal, uma vez que muitos municípios não cumpriram exigências fundamentais, como a criação de fundos habitacionais, a instalação de conselhos locais e a elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS). Esse quadro reflete fragilidades institucionais, especialmente nos pequenos municípios, e a necessidade de ações estruturais mais amplas para reequilibrar competências e fortalecer a governança local.

II. Propostas:

Conforme destacadas no Relatório 06 – Sistematização de Propostas – TED 03/2021 – ENAP e na planilha anexa a este documento, as propostas buscam enfrentar as principais

lacunas identificadas, com um enfoque nos **arranjos institucionais** e no reequilíbrio das competências e responsabilidades entre os entes federativos, conforme seguem:

- Regulamentação e execução de repasses fundo a fundo, condicionados à aprovação de PLHIS por leis municipais, fortalecendo o planejamento habitacional local;
- Mecanismos de responsabilização para agentes públicos que não implementem as ações e planos previstos, promovendo maior compromisso com os objetivos do SNHIS;
- Fortalecimento do protagonismo dos municípios, com medidas que promovam maior autonomia e apoio às iniciativas locais;
- Capacitação Institucional contínua e uma estrutura participativa mais eficaz.

Essas propostas refletem um esforço claro para resgatar o papel dos municípios como atores principais na execução das políticas habitacionais, ampliando sua capacidade de decisão e ação. Esse reposicionamento será um tema recorrente ao longo das demais estratégias analisadas.

Além disso, as propostas relacionadas à capacitação institucional contínua conectam-se diretamente ao conceito de desenvolvimento institucional, que busca fortalecer os recursos técnicos e humanos do SNHIS, criando condições para uma atuação mais eficiente e sustentável. No entanto, a consolidação de uma estrutura participativa eficaz – princípio central do SNHIS – também depende do fortalecimento dos conselhos nacionais e municipais, tanto como instrumentos de controle social quanto como instâncias de deliberação. Esse aspecto, embora não detalhado em todas as propostas, é implícito e se alinha aos objetivos mais amplos dos arranjos institucionais.

Em suma, o diagnóstico e as propostas da Estratégia 1 revelam tanto as limitações enfrentadas pelo setor público quanto os esforços necessários para reequilibrar as competências intergovernamentais, fortalecer as capacidades locais e consolidar os mecanismos de governança previstos no SNHIS.

Há igualmente que se levar em consideração a desigualdade no nível de estruturação institucional dos municípios brasileiros para lidar com a questão urbana e habitacional. Com este senso de realidade, ainda que se tenha como horizonte o fortalecimento universal destas institucionalidades, a mesma não se dará de imediato, mesmo com todos os esforços ideais. Assim sendo, o arranjo institucional federativo deverá estabelecer responsabilidades diferenciadas segundo as capacidades institucionais existentes, podendo os Estados assumirem aquelas dos municípios com baixa capacidade institucional.

2.2.2. Estratégia 2: Fortalecer os agentes não estatais para exercerem seu papel no SNHIS

I. Diagnóstico:

A Estratégia 02, voltada ao fortalecimento de agentes não estatais – como movimentos sociais, cooperativas e associações –, busca ampliar sua participação no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), com o objetivo de aumentar tanto a escala quanto a qualidade da produção habitacional autogestionária.

Antes da promulgação da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que cria o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), iniciativas autogestionárias já vinham sendo incentivadas pelo

Programa Crédito Solidário (PCS), que promovia a atuação de entidades sem fins lucrativos. No entanto, limitações do PCS restringiu a abrangência dessas ações. Com a criação das modalidades PMCMV-Entidades e do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) pela Lei nº 11.977, de 2009, os movimentos sociais passaram a contar com instrumentos mais robustos para a produção habitacional. Essas novas modalidades representaram um avanço significativo, consolidando a capacidade das entidades de ofertar soluções habitacionais frequentemente superiores às do mercado privado.

Apesar dos avanços, os diagnósticos apontam limitações significativas, levando à classificação da estratégia como **parcialmente efetivada (B)**. O apoio federal foi considerado insuficiente, destacando-se a necessidade de maior aporte financeiro, programas de capacitação técnica e maior protagonismo para entidades não estatais. No setor privado, a regulação inadequada priorizou os interesses de mercado em detrimento das demandas habitacionais de baixa renda, reduzindo sua contribuição efetiva ao SNHIS.

II. Propostas:

As propostas relacionadas à estratégia estão descritas abaixo:

- Revisão de formas de repasse de recursos do OGU para entidades: após a regulamentação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), entidades não podem mais acessar fundos do FNHIS, demandando ajustes na forma de financiamento.
- Aprovação de lei de autogestão da moradia (PL nº 4.216, de 2021): fomento a cooperativas habitacionais e criação de fundo específico para autogestão.
- Adoção de instrumentos relacionados com a segurança da posse dos moradores após a entrega da U.H. e regularização fundiária, como o Termo Territorial Coletivo para garantir a posse e regularização fundiária.
- Programas contínuos de capacitação e escuta dos movimentos sociais para melhorar a autogestão e outras modalidades habitacionais.

Essas propostas, principalmente voltadas para ajustes nos arranjos institucionais, revelam esforços para enfrentar algumas das limitações apontadas no diagnóstico, mas apresentam lacunas que demandam atenção. A revisão do modelo de financiamento, por exemplo, demanda uma análise criteriosa do MROSC, especialmente no que se refere a alterações nos critérios e procedimentos para prestação de contas. É essencial avaliar se essas mudanças criam desafios operacionais para as entidades sem fins lucrativos, considerando que ajustes no financiamento são fundamentais para viabilizar a plena participação dessas entidades no SNHIS. Importante ressaltar, no entanto, que o MROSC não proíbe o acesso de entidades aos recursos do OGU, o que sugere a necessidade de maior clareza na formulação da proposta.

A aprovação do Projeto de Lei nº 4.216/2021 é outro ponto central da estratégia. A previsão de recursos específicos e perenes para iniciativas autogestionárias atende à necessidade de dar regularidade e ampliar o suporte financeiro às entidades organizadoras. Contudo, sua efetividade dependerá de uma articulação mais clara com as diretrizes do SNHIS, de modo a garantir que os novos mecanismos financeiros estejam alinhados às demandas operacionais e aos princípios de descentralização e participação social do sistema.

2.2.3 Estratégia 3: Garantir o controle social e a participação da sociedade na implementação da política e dos planos de habitação

I. Diagnóstico:

A Estratégia 3 aponta a necessidade de fortalecer o controle social e a participação como pilares fundamentais para a implementação da política e dos planos de habitação. De acordo com o *Relatório 06 - Sistematização de Propostas - TED 03/2021 - ENAP*, embora tenha havido avanços na ampliação das estruturas participativas, muitas das instâncias de controle social permanecem formais, sem efetividade e ineficazes, especialmente no âmbito local. Essas instâncias não conseguem impactar de forma significativa as decisões sobre políticas habitacionais, evidenciando fragilidades que limitam sua atuação, necessitando de ampla revisão.

Além disso, assim como identificado na Estratégia 1, que trata do fortalecimento do setor público, a Estratégia 3 evidencia a ausência de mecanismos normativos robustos que exigem a participação social nos programas habitacionais federais e que promovam o protagonismo dos conselhos. Essa lacuna normativa impede que os conselhos desempenhem funções mais ativas e efetivas, limitando o impacto do controle social no âmbito do SNHIS. Diante desse contexto, a Estratégia 3 é classificada como **nada efetivada (C)**.

II. Propostas:

O relatório apresenta as seguintes propostas relacionadas à Estratégia 3, classificadas como ajustes nos arranjos institucionais, exceto pelo cadastro interativo, que pode ser compreendido também como medida de desenvolvimento institucional:

- Legislação e normas que tornem participação e controle social imprescindíveis para acesso a programas federais.
- Articulação entre conselhos dos fundos.
- Inclusão de COHABs e assemelhados em espaços de decisão sobre a política habitacional federal.
- Cadastro interativo e acessível ao público.
- Fortalecer as estruturas locais de participação para garantir que decisões sobre políticas habitacionais sejam tomadas em conjunto com a sociedade.

Convém considerar que algumas propostas relacionadas ao fortalecimento da transparência e da acessibilidade às informações habitacionais – como a criação de um cadastro interativo e acessível ao público – poderiam estar mais alinhadas com outras estratégias, como a Estratégia 6, que trata do Sistema de Informações da Habitação, ou a Estratégia 1, que foca no fortalecimento do setor público. Essa observação reforça a importância de uma análise integrada para evitar sobreposição de objetivos.

2.2.4. Estratégia 4: Criar o Índice de Capacidade Institucional Habitacional e de Gestão Urbana

I. Diagnóstico:

A Estratégia 4 propõe a criação do Índice de Capacidade Institucional Habitacional e Gestão Urbana como um mecanismo para pontuar e classificar estados e municípios com base em sua participação e desenvolvimento institucional no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). A intenção inicial era alocar recursos de forma prioritária para municípios que apresentassem maior evolução na gestão habitacional e urbana, considerando aspectos como a estruturação de órgãos responsáveis, a existência de instrumentos de política fundiária e habitacional, a qualificação técnica das equipes, a atuação dos conselhos gestores e

a capacidade de financiamento local. Esse critério substitui indicadores isolados, como tamanho populacional e déficit habitacional, estabelecendo um modelo que privilegia o fortalecimento institucional e a implementação efetiva da política habitacional.

No entanto, apesar de seu potencial para incentivar aprimoramentos na governança local, o índice nunca foi implementado, permanecendo como uma proposta teórica e sendo classificada como **nada efetivada (C)**. Além disso, sua aplicação, conforme prevista no **PlanHab de 2009**, levanta preocupações sobre possíveis impactos na equidade do acesso aos recursos. A priorização de municípios com maior desenvolvimento institucional poderia agravar desigualdades já existentes, dificultando o acesso de municípios menores ou em situação de vulnerabilidade, cuja capacidade institucional limitada os colocaria em desvantagem no processo de alocação de recursos. Municípios menores ou em situação de vulnerabilidade, com menor capacidade institucional, enfrentariam maiores dificuldades para acessar recursos, perpetuando ou ampliando as disparidades regionais.

No entanto, de certa forma esta marginalização dos municípios com baixa capacidade institucional já se dá. Como é requerida a apresentação de propostas/ projetos de relativa complexidade, tais municípios, ainda que elegíveis, na prática tem seu acesso vedado.

II. Propostas:

Para enfrentar os desafios identificados, o documento analisado apresenta as seguintes propostas, classificadas como ajustes nos arranjos institucionais, sendo a segunda proposta também associada ao desenvolvimento institucional:

- Reformular o índice para não ampliar desigualdades municipais;
- Modular formas de relacionamento com os diferentes municípios, apoiando os de menor capacidade;
- Avaliar estrutura municipal de maneira ampla e multisetorial.

Essas recomendações não indicam a rejeição do índice, mas reforçam a necessidade de sua **revisão metodológica**, com vistas à inclusão e à redução das desigualdades regionais. O objetivo é estabelecer um instrumento mais equitativo, que permita equilibrar a distribuição de recursos entre municípios com diferentes capacidades institucionais, incentivando o esforço proporcional de cada localidade.

Reitere-se que estas recomendações se deram no âmbito da Comunidade PlanHab, que nos cabe aqui registrar, ainda que comentando-as. Neste sentido, o que é imprescindível é a ponderação entre incentivar bons projetos municipais por um lado, “premiando-os”, e por outro não vedar o acesso aos recursos por municípios com maiores dificuldades institucionais, pelo contrário, capacitá-los e apoiá-los para tal. Isto pode se dar tanto pela reformulação do índice, como por outro instrumento que se julgar mais adequado.

2.2.5. Estratégia 5: Capacitar os vários agentes do SNHIS

I. Diagnóstico:

De forma ampla, a estratégia descrita no PlanHab 2009 tem como objetivo principal promover a capacitação dos agentes envolvidos no SNHIS. Isso inclui conselheiros, equipes técnicas e outros atores, visando aprimorar a gestão de projetos habitacionais, a produção de moradias, a urbanização de assentamentos precários e o uso de tecnologias. Além disso, busca-

se oferecer suporte técnico em áreas como financiamento habitacional e utilização de materiais de construção.

A implementação dessa estratégia obteve avanços parciais no fortalecimento das capacidades institucionais para a gestão habitacional e urbana, sendo classificada como **parcialmente efetivada (B)**. O diagnóstico identificou a existência de uma diversidade de programas de capacitação já ofertados, destacando-se os investimentos federais como elementos indutores de qualificação. Entre os programas existentes, vale mencionar o programa Capacidades, atualmente sob responsabilidade da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Ministério das Cidades, ainda que não explicitado no *Relatório 06 - Sistematização de Propostas – TED 03/2021 – ENAP*, como uma iniciativa relevante nesse contexto. Ressalte-se ainda que tal programa sofreu interrupção a partir de 2016, sendo a descontinuidade de programas de capacitação sempre um problema, comprometendo um desenvolvimento institucional sustentável.

Apesar desses avanços, de acordo com o diagnóstico, permanecem desigualdades no alcance das capacitações, com lacunas que dificultam a ampliação efetiva da participação de movimentos sociais e de municípios menores. Tais disparidades reforçam a necessidade de uma abordagem mais ampla e inclusiva, especialmente para municípios com menor capacidade administrativa e técnica.

II. Propostas:

Com base nos desafios identificados, as propostas apresentadas buscam integrar arranjos institucionais e promover o desenvolvimento institucional, com foco na capacitação e no fortalecimento das capacidades locais, conforme seguem:

- Implementar um programa contínuo de capacitação em uma plataforma EaD, com ampliação de capacidades locais para gestão e operação dos programas e modelagem de financiamentos, voltados para gestores do poder público municipal, estadual, gestores locais da Caixa, entidades organizadoras da sociedade civil e assessorias técnicas.
- Criação de sistema de informação com todos os dados territoriais que sejam públicos, e direcionamento de recursos específicos para ajudar os municípios menores a construir capacidades administrativas.
- Criação de comitês municipais intersetoriais, reunindo diversos órgãos e promovendo redes de troca de experiências entre agentes do SNHIS em todas as esferas federativas.

As propostas apresentadas visam fortalecer e dar continuidade às capacidades locais, promovendo uma abordagem mais integrada e sustentável para a gestão habitacional e urbana. Embora a implementação dependa de iniciativas coordenadas pela União, os impactos esperados incluem maior eficiência administrativa local, maior equidade no acesso aos recursos e fortalecimento da participação social.

Cabe ressaltar que o processo de capacitação delineado no PlanHab 2009 buscava ir além das soluções tradicionais, como ensino a distância (EaD) e sistemas de informação. O plano previa uma abordagem mais diversificada, envolvendo assessoria técnica direta, formações práticas, *workshops* presenciais e o fortalecimento de redes de cooperação entre os atores envolvidos. No entanto, essas previsões foram limitadamente implementadas, resultando em ações de capacitação mais restritas do que o originalmente concebido. A ênfase acabou recaindo principalmente em ferramentas mais padronizadas, enquanto ações que exigiam maior articulação territorial e suporte contínuo tiveram menor alcance.

2.2.6. Estratégia 6: Instituir o Sistema de Informação da Habitação

I. Diagnóstico:

De acordo com o PlanHab 2009, a Estratégia 6 tem como objetivo geral a criação do **Sistema de Informações da Habitação**, uma ferramenta projetada para coordenar, gerir, monitorar e avaliar as políticas habitacionais. Esse sistema buscava (1) garantir um cadastro adequado de beneficiários, evitando duplicidades de benefícios; e (2) integrar diferentes bases de dados relacionadas ao setor, como o CadÚnico e o Cadastro Nacional de Mutuários (CDMU).

Apesar de sua relevância, assim como a Estratégia 4 (relativa ao Índice de Capacidades Institucionais), a Estratégia 6 nunca foi implementada, sendo classificada como **nada efetivada (C)**. De acordo com o Relatório, o **CadÚnico** acabou desempenhando um papel significativo como instrumento de referência para as políticas sociais e habitacionais. Entretanto, ele apresenta limitações importantes:

- Não abrange toda a demanda por moradia, especialmente na Faixa 1 (famílias de renda mais baixa).
- Restringe o acesso e a operacionalização por parte dos estados, prejudicando a coordenação e integração das políticas habitacionais.

Diante dessas lacunas, as propostas relacionadas ao Sistema de Informações de Habitação têm como objetivo aprimorar a estratégia original, ajustando-a para torná-la viável e mais alinhada às necessidades atuais, sem descartar sua concepção inicial.

II. Propostas:

As propostas visam tanto ajustes nos arranjos institucionais quanto o fortalecimento das capacidades institucionais, mediante ações de desenvolvimento institucional, focando na criação de um sistema moderno, integrado e funcional. Os principais pontos são:

- Criação de um sistema integrado e georreferenciado que una dados do CadÚnico a outras bases, como saúde e defesa civil, e permita gestão da demanda e oferta habitacional;
- Propostas adicionais envolvem alimentar o sistema via aplicativo pelos beneficiários, cadastrar agentes de implementação e garantir recursos e capacitação para o uso da plataforma;
- Criação de sistema alimentado pelos próprios usuários;
- Cadastro interativo e acessível ao público;
- Criação de cadastro de agentes de implementação.

As propostas relacionadas ao Sistema de Informações de Habitação reforçam a necessidade de aprimorar a estratégia original, garantindo que ela atenda às demandas atuais de gestão habitacional e à diversidade de contextos regionais.

III. Operacionalização:

No âmbito da operacionalização das propostas, houve também menção à criação de ferramentas, como aplicativos voltados ao Acesso a Oportunidades (ex.: empregos e serviços). Embora essa proposta represente uma tentativa de ampliar as funcionalidades do sistema, ela extrapola o escopo do PlanHab, que tem como foco a gestão e o monitoramento das políticas habitacionais.

2.2.7. Estratégia 7: Criar um sistema de monitoramento e avaliação

I. Diagnóstico:

Por último, a Estratégia 07 propõe a criação de um sistema de monitoramento e avaliação para permitir o controle dos resultados e a revisão periódica do PlanHab. Essa estratégia foi concebida com o objetivo de aumentar a transparência, promover o controle social e assegurar a eficácia das políticas habitacionais ao longo do tempo.

Apesar de alguns avanços a nível federal, como o fortalecimento da transparência e controle, o sistema de monitoramento e avaliação não foi totalmente implementado, conforme aponta o diagnóstico; sendo classificada como **parcialmente efetivada (B)**. Persistem lacunas importantes, como a ausência de parâmetros claros e sistemáticos para mensurar a quantidade, qualidade e satisfação relacionadas aos programas habitacionais.

Essa situação evidencia a necessidade de um esforço coordenado para estruturar um sistema integrado e funcional, que permita acompanhar o desempenho das políticas habitacionais e fornecer subsídios para revisões periódicas.

II. Propostas:

As propostas para a implementação da Estratégia 7 visam, especialmente, ajustes nos arranjos institucionais. As principais recomendações incluem:

- Criação de um sistema de gestão integrado, centralizando informações habitacionais e acessível a municípios e sociedade civil;
- Coletar dados diretamente dos estados e municípios;
- Ampliar coleta de dados de habitação pelo IBGE;
- Promover encontros anuais para monitoramento e a inclusão de indicadores qualitativos, com recursos federais para integrar e divulgar as bases de dados existentes.

A criação de um sistema de informações de monitoramento e avaliação está alinhada com os objetivos estabelecidos na Lei do SNHIS (Art. 14, Inciso VII), que prevê a implantação de um sistema de informações para subsidiar a formulação, implementação, acompanhamento e controle das ações habitacionais.

Além disso, as estratégias 6 e 7 compartilham a premissa central de integrar sistemas de gestão habitacional, mas com ênfases distintas:

- A Estratégia 6 prioriza um sistema alimentado pelos usuários, com foco em um cadastro interativo e maior participação social;
- Já a Estratégia 7 se concentra na criação de um sistema que facilite o monitoramento e a avaliação das políticas habitacionais, com destaque para a coleta de dados diretamente dos agentes de implementação.

2.2.8. Considerações finais sobre as estratégias

A sistematização das propostas relacionadas às sete estratégias apresentadas no *Relatório 6 – Sistematização de Propostas – TED 03/2021 – ENAP* revela que, dentre as cerca de trinta propostas analisadas, houve uma concentração significativa (nove propostas) na necessidade de criação de sistemas de cadastro e monitoramento, com ênfase especial nas estratégias 6 e 7. Esses sistemas são apontados como fundamentais para consolidar informações sobre

beneficiários, recursos e políticas, permitindo um acompanhamento mais efetivo e transparente, além de possibilitar revisões periódicas das ações habitacionais.

Em segundo lugar, destaca-se a menção recorrente à capacitação (Estratégia 5) e à formação de redes de colaboração. Essas propostas evidenciam a importância de programas de treinamento, criação de comitês intersetoriais e redes de compartilhamento de boas práticas e informações, com o objetivo de fortalecer a execução das políticas habitacionais e reduzir desigualdades institucionais entre os municípios.

Por fim, embora em menor escala, o terceiro tema mais mencionado foi a necessidade de regulamentações e normatizações (Estratégia 1). Entre os exemplos destacados estão a importância de aprovar os PLHIS por meio de lei, o que formalizaria sua obrigatoriedade; assegurar a participação social no planejamento e execução das políticas habitacionais; e estabelecer mecanismos de responsabilização para agentes públicos que não cumprirem suas atribuições na implementação das políticas habitacionais.

Além dessas tendências, é relevante observar a baixa menção direta a componentes centrais do SNHIS, como os PLHIS e os Conselhos, citados explicitamente em apenas duas das trinta propostas analisadas. Essa ausência revela não apenas fragilidade no reconhecimento ou na valorização desses instrumentos de governança, mas também evidencia o seu esvaziamento ao longo do período anterior, em um contexto de crescente centralização das ações no governo federal.

2.3. Análise da Leitura Colaborativa por Linhas Programáticas e seus Temas

As diretrizes (ou linhas) programáticas e de atendimento inicialmente incorporadas ao PlanHab 2009 foram elaboradas como estratégias para enfrentar os principais desafios habitacionais do país, aproveitando a estrutura existente dos programas e subprogramas do então Ministério das Cidades. Com a revisão do PlanHab iniciada em 2021, essas diretrizes passaram por um processo de adaptação para alinharem-se à estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que havia assumido a competência sobre o setor habitacional. Nesse contexto, as diretrizes foram analisadas por meio de uma *Leitura Colaborativa por Linhas Programáticas*, cujos resultados estão apresentados no *Relatório 06 – Sistematização de Propostas – TED 03/2021 – ENAP*, objeto de análise deste documento.

Inicialmente, a metodologia adotada na presente análise hierarquizou as Linhas Programáticas (LPs) a partir de um cálculo proporcional que considera dois critérios principais: (1) o número de "temas" abordados em cada LP e (2) a quantidade de diagnósticos e propostas diretamente vinculados ao Eixo III do PlanHab. Esse procedimento permitiu ranquear as LPs de acordo com sua relevância dentro do referido eixo.

Entre as nove Linhas Programáticas apresentadas pelo relatório analisado, as que demonstraram maior aderência ao Eixo III foram: (1) Desenvolvimento Institucional; (2) Produção/Aquisição por Entes Públicos; e (3) Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional. Estas Linhas Programáticas constituem o foco da análise neste documento.

As propostas das referidas LPs, vinculadas ao Eixo III, foram posteriormente organizadas em dois grandes temas: Desenvolvimento Institucional (DI) e Arranjos Institucionais (AI). Dentro desses temas, foram identificados subtemas como: **Capacitação, Gestão Urbana, Fortalecimento de Carreira, Monitoramento e Avaliação, Estruturação de Rede de Apoio e Ampliação de Agentes e Fortalecimento Institucional.**

Esses subtemas serão destacados ao longo da análise das LPs, evidenciando sua interação com os grandes temas.

2.3.1. LP - Desenvolvimento Institucional

A Linha Programática de Desenvolvimento Institucional, originalmente prevista no PlanHab 2009, foi mantida no planejamento da revisão do Plano Nacional de Habitação. Suas propostas são amplas e variadas, e ainda que em termos generalistas, demonstram correlação com os temas centrais da linha. A Linha Programática de Desenvolvimento Institucional destaca-se por apresentar propostas vinculadas ao Eixo III em todos os oito temas³ da linha programática, evidenciando sua relevância na execução das políticas habitacionais.

No caso desta Linha Programática, os temas analisados conectam-se diretamente à maioria das estratégias definidas no Eixo III, à exceção das Estratégias 3 e 4, que tratam, respectivamente, de Controle e Participação Social, e da Criação do Índice de Capacidades Institucionais.

I. Diagnóstico:

Os diagnósticos da Linha Programática de Desenvolvimento Institucional (DI) destacam iniciativas como a criação da plataforma **HabitaBR**, em parceria com o SERPRO, que promete integrar a gestão de serviços habitacionais e facilitar a interação entre agentes de implementação. No entanto, as ações de capacitação permanecem fragmentadas, concentrando-se em aspectos como estruturação do SNHIS, apoio aos PLHIS e elaboração de projetos, sem abordar de forma sistemática lacunas críticas, como a função social do arquiteto e a integração da engenharia. A alta rotatividade de profissionais nos municípios, especialmente os menores, reduz o impacto das capacitações, já que não há mecanismos para assegurar a permanência dos servidores treinados. Além disso, muitos estados não monitoram o trabalho dos municípios em habitação, e a ausência de hierarquia entre os entes federativos limita a capacidade da União de avançar nessa agenda, restringindo os progressos ao uso de condicionalidades e incentivos financeiros.

II. Propostas:

As propostas vinculadas à LP de Desenvolvimento Institucional refletem uma diversidade de demandas e abrangem todos os subtemas apresentados no início da análise. Os principais pontos incluem:

³ Tema 01 - Capacitação dos municípios em instrumentos de execução da política; Tema 02 - Desenvolvimento de sistemas; Tema 03 - Desenvolvimento Institucional para urbanização de assentamentos precários; Tema 04 - Diversificação nas ações de capacitação; Tema 05 - Redes de Trocas e Tutoria; Tema 06 - Necessidade de maior estabilidade de servidores e estrutura nos órgãos municipais; Tema 07 - O papel dos estados; Tema 08 - Participação de universidades e entidades em DI.

- **Capacitação**, como cursos EAD sobre projetos, licitações e orçamento, adaptados às diferentes realidades locais, com agendas planejadas para atender as necessidades específicas dos municípios e suporte ajustado.
- Na **gestão urbana**, destacam-se capacitações amplas para promover racionalidade nos investimentos, modernizar a gestão habitacional, integrar habitação e planos diretores, e aperfeiçoar legislações e ferramentas habitacionais.
- No âmbito de **monitoramento e avaliação**, propõe-se um sistema informatizado eficiente, uma plataforma estratégica para gestores locais e o resgate de experiências do SICONV.
- Quanto à **estruturação de rede de apoio**, incluem-se parcerias com a Caixa Econômica Federal, apoio estadual a pequenos municípios, e capacitação de movimentos populares e cooperativas em redes técnicas.
- O **fortalecimento de carreira** sugere garantir estabilidade aos servidores e criar redes municipais sólidas.
- Por fim, a **ampliação de agentes** propõe que Estados e Cohabs atuem como proponentes em programas habitacionais.

Apesar dessa diversidade de subtemas, foram observadas lacunas importantes em relação às **Estratégias 3 (Controle e Participação Social)** e **4 (Criação do Índice de Capacidades Institucionais)**, as quais, como observado anteriormente, não receberam propostas vinculadas a elas. Essa ausência de menções à Estratégia 3 é especialmente relevante, considerando o papel estratégico de mecanismos como os conselhos e os **Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS)** para o fortalecimento do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). Embora a LP contemple amplamente questões relacionadas a arranjos institucionais, elementos fundamentais, como a institucionalização de conselhos locais e o fortalecimento do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e a valorização do PLHIS, receberam pouca atenção. Essa lacuna compromete a promoção do controle social e garantia da continuidade das políticas habitacionais em médio e longo prazo.

2.3.2. LP - Produção/Aquisição por Entes Públicos

Entre as Linhas Programáticas analisadas, a Produção/Aquisição por Entes Públicos apresenta uma adesão significativa ao Eixo III, alcançando 60%. Trata-se de uma linha nova, não prevista no PlanHab 2009, mas incluída no contexto da revisão para ampliar a atuação dos agentes públicos dentro do SNHIS.

E

I. Propostas:

As principais propostas da LP destacam-se pela ênfase no fortalecimento institucional e na ampliação dos atores envolvidos na execução de políticas habitacionais. Os pontos principais incluem:

As principais propostas dessa linha programática apontam para ações majoritariamente voltadas a ajustes nos arranjos institucionais, visando ampliar o alcance e a eficiência das políticas habitacionais promovidas pelos Entes Públicos.

- **Capacitação:** o fortalecimento dos municípios para atuação habitacional passa pela capacitação técnica e administrativa de gestores locais, priorizando ações que promovam o desenvolvimento institucional. Essa capacitação deve incluir a formação de equipes técnicas e o suporte contínuo aos municípios com menor capacidade administrativa.
- **Ampliação de agentes:** permitir que Estados e Cohabs atuem como proponentes e executores diretos nos programas habitacionais sob a modalidade de oferta por entes públicos.

- **Fortalecimento Institucional:** estabelecer parcerias entre Estados, Cohabs e municípios com baixa capacidade institucional para viabilizar projetos habitacionais; e propor a implementação de projetos-piloto que explorem a atuação de consórcios públicos, permitindo o compartilhamento de recursos e conhecimentos entre os municípios participantes.

Tais propostas, por sua vez, estão alinhadas, especificamente, com a **Estratégia 1** (fortalecer o setor público e explicitar competências entre os níveis de governo) e a **Estratégia 5** (capacitar os agentes do SNHIS) do Eixo III, objeto de análise deste capítulo.

2.3.3. LP - Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional

Essa LP combina duas temáticas antes tratadas separadamente no PlanHab 2009: regularização fundiária e melhoria habitacional. A junção reflete a necessidade de uma abordagem integrada para enfrentar desafios nessas áreas.

Embora a regularização fundiária tenha registrado avanços significativos com a Lei nº 13.465, de 2017, sua implementação ainda enfrenta limitações. Por outro lado, a melhoria habitacional segue estagnada, evidenciando a necessidade de políticas públicas mais abrangentes e estruturadas.

Entre os 13 temas da LP, houve adesão a oito, considerando diagnósticos e propostas, o que equivale a 53%.

I. Diagnóstico:

A análise dos diagnósticos revela entraves estruturais que comprometem a efetividade da política de regularização fundiária, especialmente em **assentamentos precários**. Os principais desafios identificados incluem:

- A baixa capacidade administrativa dos municípios, agravada pela alta rotatividade de profissionais, dificulta a continuidade e a eficiência das ações de regularização.
- Territórios dominados por organizações criminosas frequentemente excluem famílias dos processos de regularização, agravando a vulnerabilidade social das mesmas.
- A ausência de uma diretriz nacional uniforme sobre regularização fundiária leva à criação de regulamentações próprias pelos Tribunais de Justiça Estaduais, resultando em disparidades regionais.
- Os cartórios de registro de imóveis frequentemente devolvem processos com exigências repetitivas, atrasando os trâmites e, em alguns casos, pressionando pelo pagamento de custas.
- Muitos municípios não conseguem atender aos requisitos da Lei de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), devido à escassez de recursos humanos e financeiros.
- No âmbito do PAC, a exigência de regularização fundiária integrada às intervenções de urbanização é frequentemente ignorada, devido à pressão para o início das obras.

II. Propostas:

As propostas apresentadas para enfrentar os desafios diagnosticados demonstram adesão a seis temas⁴ da LP, a maioria relacionada aos Arranjos Institucionais, com destaque para os seguintes subtemas:

⁴ Tema 01 - Arranjo federativo na Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional; Tema 02 - Implicações para a política da presença de grupos criminais em assentamentos; Tema 03 - Legislação e necessárias à

- **Fortalecimento de Carreira e Estruturação de Rede de Apoio:** propõe-se a criação de mecanismos de apoio técnico e político para municípios com baixa capacidade institucional. A medida visa mitigar o impacto da alta rotatividade de profissionais, garantindo maior continuidade e eficiência na execução das políticas de regularização fundiária.
- **Fortalecimento Institucional:** a presença crescente de milícias e grupos criminosos nos territórios, o que dificulta não apenas a regularização fundiária, mas também a urbanização e a produção habitacional. Esse problema exige maior articulação entre os entes federativos, com foco em políticas integradas de segurança pública. No campo da regulação, destaca-se a recomendação para que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) retome o debate sobre a uniformização das orientações dos Tribunais de Justiça Estaduais na regularização fundiária⁵.
- **Ampliação de agentes:** também há a demanda pela inclusão de **Entidades Organizadoras (EOs)** na execução das políticas de regularização fundiária. Essa proposta reflete a necessidade de maior engajamento da sociedade civil organizada, especialmente em contextos de alta vulnerabilidade social, onde a articulação comunitária é essencial para o sucesso das intervenções. Além disso, destaca-se a proposta de criação de **escritórios transdisciplinares** nos territórios.
- **Gestão urbana:** destaca-se a necessidade de priorizar o planejamento municipal, assegurando que recursos sejam direcionados para as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).

As propostas da LP analisada demonstram maior aderência às Estratégias 1, 2 e 3 do PlanHab 2009, com foco no fortalecimento dos agentes não estatais e na ampliação da participação social. A relação com a Estratégia 1 é evidenciada na necessidade de fortalecer o setor público, promovendo maior articulação entre os diferentes níveis de governo para enfrentar desafios estruturais. A inclusão de Entidades Organizadoras (EOs), como movimentos sociais e associações, reflete a conexão com a Estratégia 2, ampliando o protagonismo desses agentes nos processos de regularização fundiária. Por fim, ainda que de forma indireta, a proposta de maior engajamento comunitário reforça os princípios da Estratégia 3, que valoriza o controle social como elemento essencial para a governança habitacional. Essas conexões revelam a priorização de abordagens integradas e participativas na formulação das políticas públicas analisadas.

2.3.4. Considerações finais sobre as linhas programáticas

Enquanto na análise das propostas dentro das Estratégias do Eixo III, a maior concentração se deu nas *Estratégias 6: Instituir o Sistema de Informações da Habitação* e *7: Criar um Sistema de Monitoramento e Avaliação*, seguidas em menor grau pelas *Estratégias 5: Capacitar os vários agentes do SNHIS* e *1: Fortalecer o Setor Público e explicitar os papéis e competências em cada nível de governo*, as Linhas Programáticas detalhadas indicam maior adesão às Estratégias *1, 2 (Fortalecer os Agentes Não Estatais para Exercerem seu Papel no SNHIS)* e *5*. Estas últimas

Regularização Fundiária; Tema 06 - Disponibilização de assessoria técnica; Tema 07 - Entidades sociais e outros atores na RegMel; e Tema 13 - Conexão de Melhorias com planejamento urbano.

⁵ A publicação recente do Provimento nº 158 do CNJ, em 5 de dezembro de 2023, que instituiu o programa "Solo Seguro – Favela", é um marco importante nesse contexto. Essa iniciativa visa estabelecer diretrizes nacionais permanentes para a regularização fundiária de núcleos urbanos informais e favelas, promovendo segurança jurídica e planejamento urbano mais eficiente.

evidenciam a relevância dos subtemas relacionados à ampliação dos agentes do SNHIS, à capacitação e à estruturação de redes de apoio. Esse padrão demonstra que, embora as *Estratégias 6 e 7*, voltadas para ferramentas tecnológicas e de monitoramento, tenham recebido maior atenção no Eixo III, persiste uma lacuna na integração entre agentes públicos e não estatais, bem como no fortalecimento do controle social e da participação popular, conforme proposto na *Estratégia 3: Garantir o Controle Social e Participação da Sociedade na Implementação da Política e dos Planos de Habitação*, que também careceu de protagonismo nas Linhas Programáticas.

2.4. Questões norteadoras

I. Quais as estratégias podem ser adotadas para enfrentar o recorrente diagnóstico da necessidade de maior protagonismo do poder público municipal?

O protagonismo do poder público municipal no contexto habitacional é um desafio recorrente, frequentemente citado em diagnósticos e relatórios, como parte das lacunas na implementação de políticas públicas descentralizadas. Estratégias para enfrentar essa questão podem incluir ações de caráter normativo, judicial e institucional, sem desconsiderar a complexidade e as especificidades locais. O Ministério Público (MP) pode desempenhar um papel relevante no fortalecimento da atuação municipal, especialmente ao garantir o cumprimento das obrigações constitucionais e legais relacionadas à moradia e ao planejamento urbano. Por meio de sua prerrogativa de fiscalização e ação civil pública, o MP pode exigir que os municípios elaborem e implementem políticas habitacionais consistentes, promovam os Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS) e respeitem os princípios do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). Os Termos de Ajuste de Conduta (TAC) constituem outra ferramenta importante. Essa modalidade de acordo extrajudicial pode ser empregada para firmar compromissos claros entre o poder público municipal e o Ministério Público, estabelecendo prazos e metas específicas para a implementação de políticas habitacionais e ações relacionadas, como regularização fundiária ou provisão de infraestrutura. Embora as medidas judiciais e extrajudiciais sejam necessárias em casos de inércia, o fortalecimento das capacidades institucionais dos municípios é um caminho preventivo e menos oneroso para a promoção do protagonismo municipal. Por fim, o fortalecimento de arranjos federativos, com apoio técnico e financeiro da União e dos estados, pode criar condições mais favoráveis para que os municípios assumam suas responsabilidades. A atuação conjunta pode ser particularmente eficaz em regiões com baixa capacidade técnica ou administrativa, promovendo uma divisão de responsabilidades mais equilibrada.

II. Quais são os principais fatores que explicam a pouca efetividade dos PLHIS, frequentemente subutilizados como instrumento de planejamento e ação? Que estratégias podem ser implementadas para torná-los mais eficazes?

Assim como ocorre com os planos diretores, os PLHIS geralmente são revisados em intervalos amplos, frequentemente de 10 anos, o que torna os diagnósticos e diretrizes desatualizados em relação às mudanças rápidas nas dinâmicas sociais, econômicas e habitacionais das cidades. Muitos PLHIS são elaborados com análises predominantemente teóricas e em um nível macro, que carecem de diagnósticos detalhados territorializados e ações

específicas para problemas locais. Essa generalização compromete sua aplicabilidade prática e sua conexão com as necessidades concretas da população. Em muitos municípios, há pouca integração entre os responsáveis pela elaboração do PLHIS e os setores que possuem informações sobre o patrimônio público, dificultando a identificação de áreas disponíveis para projetos habitacionais. Esse desconhecimento limita a capacidade do plano de articular soluções reais e viáveis. Frequentemente, o PLHIS é pensado como um instrumento isolado, desvinculado do plano diretor e de outras políticas urbanas. Essa falta de integração compromete sua inserção no planejamento territorial mais amplo e sua capacidade de articular a política habitacional com outras estratégias urbanas.

III. Quais estratégias podem ser adotadas para articular a provisão habitacional com instrumentos de política urbana e fundiária, incentivando os municípios a desempenharem suas atribuições constitucionais?

A articulação entre a provisão habitacional e os instrumentos de política urbana e fundiária exige estratégias que promovam uma integração efetiva das políticas públicas, ao mesmo tempo que incentivam os municípios a assumirem um papel ativo no planejamento e na execução dessas ações. Para isso, é necessário considerar abordagens que reforcem o planejamento local, fortaleçam capacidades institucionais e garantam uma visão integrada do desenvolvimento urbano e habitacional.

IV. Diante da proposta não concretizada do PlanHab 2009 sobre o Índice de Capacidade Institucional Habitacional, como conciliar sua função de induzir os entes locais a adotarem instrumentos de política urbana (Estatuto da Cidade, PLHIS etc.) com a preocupação de evitar penalizações a administrações com baixa capacidade institucional?

O Índice de Capacidade Institucional Habitacional (ICI-H), embora não implementado, representa uma ferramenta estratégica (e complexa) para fomentar o fortalecimento das administrações locais no cumprimento de suas responsabilidades habitacionais. No entanto, a proposta deve equilibrar a função de incentivo à adoção de instrumentos de política urbana (como o Estatuto da Cidade e o PLHIS) com a necessidade de evitar penalizações a municípios com limitações técnicas ou administrativas. Uma possível abordagem é vincular incentivos financeiros ao cumprimento progressivo de metas relacionadas à aplicação dos instrumentos de política urbana. Em vez de restringir o acesso a verbas, os municípios poderiam ser bonificados com recursos adicionais ao demonstrarem avanços, como a elaboração de PLHIS ou a aplicação de diretrizes do Estatuto da Cidade. . A capacitação contínua de servidores municipais é uma estratégia fundamental para superar limitações institucionais. Isso pode incluir programas de formação técnica, programas de intercâmbio regional, desenvolvimento de plataformas de suporte remoto e workshops regionais promovidos pelo governo federal (como a retomada/implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional, que compunha a PNH). A implementação do Índice de Capacidade Institucional deve considerar a realidade dos municípios menores, adotando critérios proporcionais e progressivos para avaliar o cumprimento de metas. Municípios de menor porte ou com mais limitações poderiam ser avaliados com exigências mais básicas, enquanto os mais estruturados seriam incentivados a avançar em metas mais complexas. Outra forma de incentivo seria condicionar o acesso a recursos extraordinários (por exemplo, para projetos piloto ou financiamento de infraestrutura adicional) ao alinhamento com os instrumentos de política urbana. Essa estratégia cria estímulos

positivos, sem comprometer a continuidade de repasses regulares para municípios com menor capacidade técnica.

V. Como promover o fortalecimento e a capacitação das entidades da sociedade civil, assegurando sua participação efetiva na formulação, implementação e monitoramento de políticas habitacionais, junto aos agentes de assistência técnica?

A participação efetiva da sociedade civil na política habitacional depende de estratégias que garantam seu fortalecimento institucional, técnico e organizativo. Essa inclusão deve ser promovida por meio de mecanismos que assegurem o protagonismo das entidades durante todas as etapas do processo — formulação, implementação e monitoramento —, enquanto se integram a outros agentes relevantes, como aqueles responsáveis pela assistência técnica. Promover programas regulares de capacitação voltados para entidades da sociedade civil; Criar ou fortalecer conselhos locais e estaduais de habitação que contem com ampla representação da sociedade civil; Estabelecer uma divisão clara e formal das atribuições entre os diferentes atores, como municípios, entidades da sociedade civil e agentes técnicos, garantindo que cada um tenha um papel definido no planejamento, execução e monitoramento das ações habitacionais; Criar escritórios ou núcleos de apoio locais que sirvam como pontos de articulação entre a sociedade civil, os municípios e os agentes de assistência técnica; Estimular o intercâmbio entre entidades da sociedade civil e municípios, promovendo a troca de experiências bem-sucedidas e boas práticas em políticas habitacionais; Capacitar as entidades da sociedade civil para exercerem o papel de monitoramento e fiscalização das políticas habitacionais; *etc.*

2.5. Debate em seminário

As contribuições do Prof. Dr. João Whitaker foram destacadas durante o Seminário Interno sobre Arranjos e Capacidades Institucionais, realizado em 3 de dezembro de 2024. No evento, foram discutidas as estratégias, linhas programáticas e questões vinculadas ao Eixo III do PlanHab 2009, seguidas das análises apresentadas pelo professor e por contribuições de demais convidados. Neste documento, as reflexões de Whitaker são organizadas em cinco tópicos, abrangendo tanto a sua exposição principal como as observações realizadas em resposta às intervenções dos outros participantes do seminário.

I. Arranjos institucionais e desafios estruturais no setor habitacional:

A análise de João Whitaker sobre o PlanHab destaca a centralidade dos arranjos institucionais como o principal desafio do plano. Ele ressalta a complexidade de implementar políticas habitacionais em um país caracterizado por profunda diversidade territorial, com mais de cinco mil municípios que variam amplamente em termos de capacidades técnicas, financeiras e institucionais.

Nesse contexto, em referência ao Índice de Capacidade Institucional, constante na Estratégia 04 do Eixo III, critica-se a tentativa de categorizar municípios de forma estática no PlanHab 2009, uma abordagem que, segundo Whitaker, não é capaz de abarcar a mutabilidade das dinâmicas locais, incluindo questões rurais, demográficas e sociais. Além disso, aponta que a lógica patrimonialista, predominante nas relações institucionais nos municípios, limita o alcance e a eficácia das políticas públicas.

Outro aspecto abordado é a fragilidade da governança territorial no Brasil, caracterizada pela ausência de estruturas administrativas intermediárias que articulem os níveis municipal, estadual e federal. Whitaker compara a situação ao modelo francês, onde múltiplos níveis administrativos facilitam a gestão territorial, e sugere que o PlanHab inclua uma análise introdutória que exponha essas limitações e apresente reflexões estratégicas. Apesar de essas questões extrapolar o escopo direto do plano, Whitaker considera essencial discuti-las no contexto da habitação.

II. Propostas para revisão do Plano Nacional de Habitação:

Diante desses desafios, Whitaker propõe uma reconfiguração do Plano Nacional de Habitação, sugerindo a criação de múltiplos planos específicos articulados sob um guarda-chuva maior. Essa estratégia permitiria atender às necessidades regionais de maneira mais precisa. Whitaker exemplifica que, enquanto municípios com alta capacidade técnica podem necessitar apenas de aporte financeiro direto, aqueles com estruturas limitadas demandam uma combinação de recursos, capacitação e suporte técnico. Nesse sentido, destaca a importância da cooperação intermunicipal, com municípios mais estruturados atuando como pólos de capacitação e fortalecendo a gestão habitacional em escala regional.

Whitaker, por sua vez, reitera que o plano deve evitar uma lógica uniforme e inflexível, propondo ações direcionadas e específicas que levem em conta as condições estruturais de cada localidade. Para ele, o plano deve assumir um caráter estratégico, reconhecendo os grandes desafios do setor habitacional brasileiro e oferecendo diretrizes claras para gestores e formuladores de políticas, sem ignorar os entraves estruturais que influenciam sua execução.

No desenho das políticas habitacionais, Whitaker enfatiza que o PlanHab deve evitar erros como os observados no programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que adotou soluções homogêneas sem considerar as especificidades territoriais. Ele alerta para problemas como construções em locais inadequados e propõe estratégias segmentadas que atendam às necessidades de grandes centros, cidades médias e pequenos municípios. Além disso, sugere que o plano priorize a melhoria das condições urbanas e habitacionais, em vez de concentrar-se exclusivamente na construção de novas unidades.

Além disso, em referência à presença da Linha Programática de Locação Social, Whitaker sugere um reequilíbrio nas políticas habitacionais, com foco em soluções adaptadas às diferentes faixas de renda, especialmente para as populações mais vulneráveis. Ele também questiona a eficácia de modelos como as Parcerias Público-Privadas (PPP) voltadas à locação social para a classe média, que enfrentam barreiras significativas no Brasil devido à falta de instrumentos de gestão e à capacidade local. Para ele, a locação social deve ser empregada de forma restrita e direcionada a públicos específicos, como mulheres vítimas de violência doméstica e idosos em situação de vulnerabilidade, que apresentam demandas específicas e urgentes.

III. Condições estruturais e fortalecimento institucional nos municípios:

Whitaker também chama atenção para as condições estruturais dos pequenos municípios, que enfrentam desafios significativos, como a escassez de recursos, baixa capacitação técnica e alta rotatividade de profissionais. Essas limitações comprometem a continuidade das políticas públicas e evidenciam a necessidade de investimentos na governança municipal e na qualificação técnica dos agentes locais. Para Whitaker, um plano eficaz deve

responder às diversas realidades locais, priorizando o fortalecimento institucional e a capacitação em larga escala.

Whitaker também questiona - em que pese ser outro aspecto externo ao PlanHab - a lógica do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), fonte essencial de recursos para 70% das cidades brasileiras, mas que apresenta uma distribuição desatualizada frente às demandas atuais. Whitaker exemplifica com os municípios do Rio Grande do Sul afetados por desastres, que correm o risco de perder recursos devido à redução populacional, evidenciando as limitações e a injustiça desse modelo. Além disso, aponta que muitos municípios não possuem secretarias de habitação, pois enfrentam desafios mais urgentes relacionados à regularização fundiária, saneamento e transporte, em vez da produção habitacional. Nesse sentido, Whitaker reitera a defesa de que o PlanHab precisa priorizar a melhoria habitacional e as condições urbanas, evitando repetir a abordagem adotada pelo PMCMV, que se concentrou na construção de novas unidades sem considerar adequadamente os contextos locais.

Whitaker destaca ainda a necessidade de ampliar a discussão sobre as relações institucionais no campo habitacional, considerando não apenas os municípios, mas também estados, companhias habitacionais (Cohabs) e a sociedade civil como atores fundamentais. Ele argumenta que o Brasil historicamente não atribui à habitação a mesma relevância dedicada a áreas como saúde e educação, apesar de ser um pilar essencial para a qualidade de vida e o desenvolvimento urbano. Enquanto políticas de saúde e educação se beneficiam de sistemas estruturados, como o SUS e os sistemas de ensino público, a habitação carece de um arcabouço institucional robusto que conecte de forma efetiva União, estados e municípios. Essa lacuna, segundo Whitaker, reflete uma ausência histórica de investimentos e priorização, perpetuando problemas estruturais que dificultam avanços significativos no setor. Além disso, Whitaker ressalta a complexidade de integrar diversos atores institucionais em um sistema unificado que promova políticas habitacionais eficientes. Ele aponta que, ao contrário das áreas de saúde e educação, que desenvolveram mecanismos de financiamento compartilhados e instâncias tripartites para a articulação de políticas públicas, a habitação no Brasil permanece fragmentada. A União exerce um papel limitado na direção de ações locais, agravando a falta de planejamento e expondo a baixa capacidade técnica de muitos municípios, que acabam sendo os principais responsáveis pela execução das políticas habitacionais.

IV. Emergências climáticas e políticas habitacionais:

Whitaker também sublinha a necessidade de incorporar as emergências climáticas como um novo capítulo nas políticas habitacionais. Ele enfatiza a urgência de medidas preventivas, como a criação de sistemas de defesa civil, políticas de organização comunitária e ações voltadas para desastres naturais, cuja frequência tem aumentado significativamente. Medidas práticas, como a instalação de sistemas de alerta, locais de abrigo emergenciais e programas de capacitação para a retirada segura de moradores em áreas de risco, são apontadas como fundamentais para salvar vidas. Exemplos recentes, como as tragédias ocorridas no litoral norte de São Paulo e no Rio Grande do Sul, evidenciam a necessidade urgente de políticas habitacionais adaptadas a esses contextos.

V. Governança interfederativa e participação social:

Por fim, Whitaker reforça a importância da governança interfederativa e da participação social como pilares para a efetivação do PlanHab. Ele defende que políticas habitacionais

eficazes devem estar alinhadas a soluções regionais, que integrem cidades maiores e menores na busca por respostas conjuntas a problemas metropolitanos e regionais. Além disso, propõe que o Ministério Público atue como fiscalizador da continuidade de políticas bem-sucedidas, minimizando os impactos negativos da descontinuidade administrativa a cada ciclo eleitoral.

Motivado pelo debate do seminário, Whitaker reflete sobre o uso de subsídios como mecanismo para induzir a adoção de instrumentos do Estatuto da Cidade. Ele observa que essa lógica de condicionar o acesso a recursos já foi adotada em gestões anteriores, como nos governos Lula e Dilma, mas alerta para os desafios jurídicos e operacionais envolvidos. A autonomia municipal, garantida pela Constituição, frequentemente dificulta a implementação de medidas vinculadas, pois os municípios podem encontrar maneiras de contornar as condições impostas. Um exemplo disso ocorreu no programa Minha Casa Minha Vida, onde restrições como o limite de unidades habitacionais por área ou exigências para construção em zonas de expansão urbana foram, em alguns casos, flexibilizadas ou manipuladas pelos próprios municípios, resultando em distorções e problemas na política habitacional.

Demais contribuições ao debate

Este tópico segue a mesma estruturação do anterior, no qual as contribuições de Whitaker foram sistematizadas, acrescentando-se um item para tratar do financiamento e dos instrumentos econômicos. A organização das ideias foi realizada de forma temática, priorizando a coerência e a clareza analítica, sem atribuir diretamente as informações a intervenções específicas de participantes do seminário.

I. Arranjos institucionais e desafios estruturais no setor habitacional:

Durante o seminário, foi amplamente problematizado o papel dos arranjos institucionais no setor habitacional, destacando-se a fragmentação entre os níveis de governo e a dificuldade de articulação entre União, estados e municípios. O federalismo brasileiro foi apontado como um fator que, ao mesmo tempo em que garante autonomia, também gera desafios estruturais para a coordenação de políticas nacionais.

O debate trouxe à tona exemplos históricos, como os planos diretores participativos, cuja implementação, apesar das mobilizações e capacitações, muitas vezes foi deficiente, especialmente em municípios menores. Além da dificuldade de adaptação às realidades locais, registraram-se casos em que os planos foram elaborados de maneira apressada ou sem o devido rigor técnico, resultando em documentos genéricos e, em alguns casos, na reprodução de trechos de planos de outros municípios. O seminário enfatizou que soluções padronizadas tendem a ser ineficazes em um país marcado por profundas desigualdades regionais. Nesse contexto, foi proposta a adoção de modelos colaborativos e escalonados, inspirados em sistemas como o SUS e o SUAS, que combinam cofinanciamento, pactuações e dinâmicas interinstitucionais.

II. Propostas para revisão do Plano Nacional de Habitação:

O seminário apresentou e discutiu propostas para a revisão do PlanHab, considerando tanto os desafios institucionais quanto os estruturais. Foi destacada a importância de o plano incorporar uma linguagem comum e parâmetros claros para termos como “habitação digna” e

“acessibilidade econômica” (*affordability*), além de diferenciar a construção de moradias das intervenções urbanas mais amplas e integradas.

A necessidade de uma abordagem mais estruturada foi amplamente debatida, com destaque para metodologias inspiradas no programa Habitar Brasil BID, que utilizavam passos graduais para promover o desenvolvimento institucional (inclusive como condicionante para o repasse de recursos para intervenções físicas) e a gestão eficiente de riscos. Além disso, o seminário sugeriu que o PlanHab adote abordagens estruturadas, considerando a lógica de sistemas nacionais de política pública para garantir maior eficiência e inclusão nas soluções habitacionais.

III. Condições estruturais e fortalecimento institucional nos municípios:

Foi problematizada a limitada capacidade técnica e institucional de muitos municípios brasileiros, especialmente os menores e mais isolados. Os participantes ressaltaram que as desigualdades regionais e a falta de infraestrutura básica tornam inviável a aplicação de políticas habitacionais uniformes, sendo necessário considerar as especificidades locais.

O seminário também abordou a relevância de fortalecer os estados como articuladores e apoiadores técnicos, auxiliando municípios com menor capacidade institucional. Como proposta prática, foi sugerida a criação de um sistema informacional dinâmico, capaz de identificar perfis municipais a partir de variáveis como porte, isolamento geográfico e capacidade técnica, facilitando o desenho das intervenções e a adequação das políticas às realidades locais.

IV. Emergências climáticas e políticas habitacionais:

As emergências climáticas foram incorporadas ao debate como uma dimensão indispensável das políticas habitacionais contemporâneas. Os participantes enfatizaram a urgência de medidas preventivas, como sistemas de alerta, abrigos emergenciais e a capacitação comunitária para lidar com desastres naturais.

O seminário reforçou que as mudanças climáticas devem ser tratadas como um novo capítulo no planejamento habitacional, exigindo ações coordenadas entre União, estados e municípios para prevenir tragédias e mitigar os impactos em áreas de risco. A integração de políticas climáticas às estratégias habitacionais foi reconhecida como uma prioridade para o setor.

V. Governança interfederativa e participação social:

A governança interfederativa e a participação social foram amplamente debatidas como aspectos fundamentais para o fortalecimento das políticas habitacionais. Os participantes destacaram a necessidade de envolver a sociedade civil de maneira mais ativa, inspirando-se em modelos internacionais, como as *Housing Associations* na Europa e as práticas participativas nos Estados Unidos.

É importante destacar, ainda, que foi enfatizado que o fortalecimento das COHABs e a criação de instâncias regionais de governança são essenciais para promover maior integração e eficiência.

Por fim, o financiamento habitacional foi amplamente debatido, sendo reconhecida a centralidade de instrumentos econômicos para viabilizar políticas eficazes. Foi problematizada a dependência excessiva do setor habitacional de uma lógica bancária, conduzida majoritariamente pelo SBPE, e apontada a necessidade de integrar subsídios públicos, como do

FGTS, como alavanca para incentivar a adoção de instrumentos do Estatuto da Cidade, especialmente por municípios maiores.

Durante o seminário, ressaltou-se que, ao contrário de outros setores, como o agrícola, que conta com diretrizes bem definidas e regulamentações financeiras articuladas, o setor habitacional ainda opera de forma desestruturada. Essa fragilidade reforça a importância de mecanismos que garantam maior previsibilidade e continuidade nas políticas públicas. Nesse sentido, destacou-se o financiamento fundo a fundo como uma estratégia fundamental para conferir maior estabilidade ao setor. Também foram discutidos os desafios de vincular o acesso a recursos financeiros à adoção de boas práticas, considerando as limitações impostas pela autonomia municipal, mas reconhecendo-se que essa pode ser uma ferramenta eficaz para induzir mudanças.

3. Eixo Cadeia Produtiva da Construção Civil

3.1. Contextualização

A fim de direcionar as análises sobre a sistematização dos resultados das leituras colaborativas e dos webinários (ver tabela no Apêndice I), foi necessário, em um primeiro momento, debruçar-se sobre o conceito de Cadeia Produtiva da Construção Civil (CPCC) e os objetivos deste eixo previsto no PlanHab 2009. Para promover o debate, o conceito de cadeia produtiva foi definido como *"um conjunto de atividades englobando diversas etapas de processamento ou montagem que transformam as matérias-primas básicas em produtos finais (PlanHab, 2009, p.138)"*. Desse modo, a cadeia produtiva, especificamente da construção civil, pode ser dividida em três setores: o de construção, de materiais de construção e o setor de serviços vinculados à construção (Zulato et. al, 2024).

Entre 2007 - 2009, período de elaboração do primeiro PlanHab, havia a necessidade de expansão da cadeia produtiva a fim de conseguir suprir a alta demanda habitacional explicitada pelo próprio plano. Desse modo, o objetivo do Eixo da Cadeia Produtiva da Construção Civil no PlanHab 2009 consistia em: *ampliar a produção e estimular a modernização da cadeia produtiva da construção civil voltada à produção de HIS e habitação de mercado popular, buscando obter qualidade, menor custo, ganho de escala e agilidade.*

Dada a conjuntura política e econômica na elaboração do primeiro PlanHab, o enfoque deste eixo era nas questões de produção de novas unidades habitacionais, do incentivo tributário para diminuir o custo dessas novas habitações, na capacitação tanto da mão de obra no geral quanto dos servidores públicos e no tratamento normativo diferenciado para os elos que compõem essa cadeia produtiva (PlanHab, 2009). Ainda, naquele momento, existia estratégia para modelos de autoconstrução e autogestão. Logo, era claro para os autores do plano que essas outras formas de acesso à moradia faziam parte da cadeia produtiva.

Tem em vista essa perspectiva do PlanHab 2009, é fundamental destacar que no início da elaboração do plano, em 2007, foi lançado o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC - Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008), com o Eixo de Urbanização de Favelas impulsionando o investimento e as intervenções em comunidades por todo o país. Sequencialmente, concomitante

ao lançamento do PlanHab, é também lançado o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV - Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009), que modificou de forma substancial a cadeia produtiva da construção civil. É fato que ambos os programas tinham um caráter, sobretudo, de geração de empregos e renda, crescimento econômico, sendo também uma forma de enfrentar a crise econômica de 2008.

O PMCMV ampliou significativamente a cadeia produtiva da construção civil na esfera de produção de novas unidades. Foram cerca de 6 milhões de habitações entregues até 2018 (Brasil, 2023). O ápice do programa, entre 2009 - 2014, é demonstrado pela CBIC (2016) por meio do PIB da construção civil, com o crescimento de 31%. Isso representou uma taxa anual de 5,5%, enquanto a taxa média registrada pelo PIB brasileiro foi de 3% (CBIC, 2016, p.15). Embora os números sejam expressivos do ponto de vista quantitativo, há estudos que avaliaram qualitativamente essas produções e evidenciaram aspectos problemáticos quanto à inserção urbana, a padronização das edificações e as patologias dos empreendimentos entregues aos beneficiários (Santo Amore, Shimbo, Rufino, 2015; Shimbo, 2016; Cardoso et al., 2022).

Entre 2021 - 2022, o PMCMV foi renomeado Casa Verde e Amarela (Lei nº 14.118, de 12 de Janeiro de 2021), tornando mais difícil o acesso para as classes de renda mais baixa e tendo uma produção de unidades habitacionais pouco expressiva. Em 2023, o PMCMV é relançado ao mesmo tempo em que se iniciou a revisão do PlanHab. Nesse sentido, dada a retomada de programas como o PMCMV e o PAC, assim como os avanços na ampliação da cadeia produtiva da construção civil com foco na produção de novas unidades, o PlanHab 2024-2040 pode e deve estabelecer novos e diferentes objetivos para o Eixo de Cadeia Produtiva da Construção Civil. .

A partir dessas informações, do conteúdo exposto nos Relatórios 1 a 5⁶ (ENAP, 2023a) e, essencialmente, da sistematização do conteúdo do Relatório 6⁷ (ENAP, 2023b), iniciou-se a análise pelas Estratégias dos Eixos Temáticos e, posteriormente, será apresentada a análise da Leitura Colaborativa por Linhas Programáticas.

3.2. Análise da Leitura Colaborativa por Estratégias

3

Para atingir o objetivo do Eixo de Cadeia Produtiva previsto no PlanHab 2009 foram propostas seis estratégias, as quais foram analisadas por meio da Leitura Colaborativa realizada pela ENAP no Relatório 6 (2023b). Desse modo, as seis estratégias consistem em:

2.1. Desonerar o processo de produção da habitação de interesse social, garantindo que os incentivos gerem efetivamente uma redução no custo e aumente a oferta da moradia;

2.2. Dar agilidade aos procedimentos de aprovação de empreendimentos habitacionais, buscando simplificar o processo de licenciamento no âmbito local e criando ambiente favorável à agilização dos registros cartoriais;

⁶ Os Relatórios 1 a 5, elaborados pela ENAP em 2023, estão localizados no documento denominado "Volume Técnico - TED 03/2021 SEI 3395890".

⁷ A expressão Relatório 6 foi adotada como termo-síntese ao se referir ao documento "Sistematização da Leitura Colaborativa - TED 03/2021 SEI 3395890", de autoria da ENAP, de 2023.

2.3. Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às características regionais e adequadas às especificidades da HIS;

2.4. Estabelecer normas gerais aplicáveis em todo o território que deem homogeneidade às exigências para a habitação de interesses social;

2.5. Capacitação de mão-de-obra e de profissionais que trabalham no setor habitacional voltado à HIS, buscando alcançar maior qualidade nos projetos e no processo de construção;

2.6. Apoio ao autoempreendimento da casa própria e aos processos com autogestão e cooperativados.

A comunidade PlanHab avaliou as estratégias no processo de leitura colaborativa classificando-as como válidas ou não, embora todas tenham sugestões de melhorias, ajustes ou reformulações. Nesse sentido, a partir da interpretação do diagnóstico apresentado nos Relatórios 1 a 6 da ENAP(2023) **sobre a implementação do PlanHab 2009, este grupo revisor do plano classificou as estratégias em: (A) Efetivada** - aquelas que foram implementadas de forma satisfatória; **(B) Parcialmente efetivada** - aquelas que apresentaram algum nível de implementação, mas ainda demandam modificações; **(C) Nada efetivada. Ressalta-se que, das seis estratégias analisadas, apenas duas (2.1., 2.4.) foram consideradas plenamente efetivadas, embora ainda tenham recebido propostas de modificação. Outras duas (2.2., 2.6.) foram parcialmente efetivadas, necessitando de ajustes. Por último, as Estratégias 2.3. e 2.5. requerem reformulação, uma vez que não foram nada efetivadas.**

Paradoxalmente, a Estratégia 2.1., considerada efetivada, e a Estratégia 2.2., parcialmente efetivada, foram as que mais receberam propostas de alteração por parte da comunidade PlanHab, totalizando doze e dezessete sugestões, respectivamente. Em contrapartida, as Estratégias 2.3 e 2.5, consideradas nada efetivadas, receberam dez e duas propostas de modificação. Por fim, as Estratégias 2.4, considerada efetivada, e a Estratégia 2.6., parcialmente efetivada, receberam seis e três sugestões, respectivamente. Esses dados indicam que quantidade de propostas de ajustes nem sempre correspondem ao grau de efetivação das estratégias em debate. Todas serão tratadas de modo mais aprofundado a seguir.

Iniciando pela primeira “Estratégia 2.1. Desonerar o processo de produção da habitação de interesse social, garantindo que os incentivos gerem efetivamente uma redução no custo e aumente a oferta da moradia (ENAP, 2023b)”, foi constatado que a estratégia foi efetivada, pois o Regime Especial de Tributação (RET) realmente reduziu o custo de produção e, mesmo com incentivos, aumentou a arrecadação de impostos do setor, o que pode ser reinvestido em políticas públicas (ENAP, 2023a). As propostas se concentraram nas temáticas voltadas à desoneração de tributos com foco nos grupos prioritários; aumento da qualidade habitacional; isonomia tributária; expansão do RET e revisão dos limites de custo com recursos do FGTS, sendo que a ênfase se dá, quantitativamente, na primeira temática. Desse modo, as propostas consistem em:

- *Desonerar nas três esferas federativas, especialmente nos municípios (aportar incentivos para HIS);*
- *Desoneração deve servir as inovações técnicas para o aumento da produtividade e redução do custo de produção;*

- *Desoneração deve trazer maior qualidade para moradia e consequente diminuição nos custos de manutenção das famílias atendidas;*
- *Beneficiar as famílias com a desoneração da produção de HIS - focar na demanda prioritária;*
- *Propor instrumentos claros de identificação e regulação;*
- *Ampliar oferta de alternativas da produção habitacional (ex: desonerar imóveis ociosos);*
- *Desoneração deve promover isonomia tributária entre soluções convencionais e industrializadas para ampliar a oferta de alternativas para a produção de HIS;*
- *Ampliar RET em 1% para atual grupo 1 financiado pelo FGTS;*
- *Desonerar imóveis ociosos;*
- *Mecanismos para assegurar que a desoneração de fato sirva à produção de HIS para a demanda prioritária;*
- *Ranquear empresas que devem ou não ser atingidas pela desoneração;*
- *Revisar os limites de custo da construção com recursos do FGTS - impactar o custo de produção, logo trabalhar com valores de custo e não de mercado.*

Foram muitas propostas nessa primeira estratégia, totalizando 12 sugestões. Entretanto, elas trouxeram alguns questionamentos sobre a questão da desoneração tributária relacionada com a qualidade da moradia, e/ou com os requisitos de sustentabilidade, sem tratar de sua operacionalização. Além disso, há o desafio da desoneração tributária ser equitativa ao porte da empresa, considerando as particularidades das pequenas e médias empresas em relação às de grande porte.

Com um número maior de propostas, 17 sugestões no total, a segunda Estratégia consiste em “2.2. Dar agilidade aos procedimentos de aprovação de empreendimentos habitacionais, buscando simplificar o processo de licenciamento no âmbito local e criando ambiente favorável à agilização dos registros cartoriais (ENAP, 2023b)”, também foi considerada válida pela comunidade PlanHab e deverá ser mantida, destacando que a União deve ser indutora na simplificação de burocracias excessivas em órgãos regionais, agilizando processos de aprovação em todas as esferas (ENAP, 2023b). Pontuando ainda que agilidade difere de flexibilização, as regras urbanísticas devem ser claras. Entretanto, foi parcialmente efetivada, considerando que essa estratégia buscava a definição de responsabilidades e competências entre órgãos federais, estaduais e municipais e a concentração de atribuições em poucos agentes, a fim de agilizar os procedimentos de aprovação. Observaram-se modificações no âmbito das custas cartoriais e quanto a simplificação do licenciamento das obras de HIS pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). No âmbito dos municípios, não houve grandes avanços na agilidade dos processos de licenciamento (ENAP, 2023a). Desse modo, as propostas dessa estratégia permeiam assuntos como: código de obras; legislação; licenciamento; tempo de aprovação e custos cartoriais. Desse modo, as propostas, de forma sintética, são:

- *Revisão do código de obras dos municípios e inclusão de aspectos sustentáveis;*
- *Melhorar legislação para produção de HIS;*
- *IPHAN atualizar normativas para permitir uso de imóveis para moradia;*
- *Cartórios não exigirem incorporação para HIS;*
- *Modelos mais inclusivos para aprovação de HIS com mecanismos de controle social;*
- *Criação de sistema de licenciamento simplificado para municípios;*

- *Capacitação da equipe técnica dos órgãos municipais para processos de licenciamento;*
- *Criação de consórcios municipais para licenciamento;*
- *Diminuir tempo de aprovação de projetos na Caixa;*
- *Prazos menores para licenciamento das concessionárias;*
- *Melhorar o diálogo entre município e cartório para simplificar processos de licenciamento;*
- *Integração dos processos de licenciamento (concessionário, urbanístico e ambiental);*
- *Reduzir valores cartorários ou gratuidade;*
- *Criar um fundo específicos para custos cartorários (ex. da regularização fundiária);*
- *Implantação definitiva do registro eletrônico de contrato de cartório;*
- *Implantação de assinatura eletrônica gratuita para processos de compra e venda de imóveis;*
- *Regulamentar instrumentos que permitam a propriedade coletiva do solo e da moradia.*

As propostas dessa estratégia possuem uma ordem mais normativa e dialogam com o Eixo de Arranjos Institucionais, fazendo com que os limites das propostas de cada eixo se tornem difusos. Um exemplo disso é que todas as propostas que se referem a licenciamento, que essencialmente é de competência municipal, possuem uma interface com o Eixo de Arranjos Institucionais (verificar Estratégia 1 no tópico referente ao eixo). Esse é um possível indicativo de que o Eixo CPCC é abrangente e que, na revisão do PlanHab (2024-2040), pode ser importante rever quais os pontos estruturantes de acordo com o objetivo da CPCC. Apesar do número expressivo de propostas, tanto na Estratégia 2.1. quanto a 2.2., elas são genéricas, não aprofundam ao ponto de proporem uma operacionalização. Além disso, algumas delas se repetem ao longo das seis estratégias, como será descrito ao longo do texto.

Mesmo com menos propostas, 10 no total, a Estratégia 2.3. foi indicada para ser reformulada pela comunidade PlanHab. Em princípio, a Estratégia 2.3. consiste em “Modernizar processos de produção a partir do incentivo à utilização de materiais, componentes, sistemas e tecnologias adaptadas às características regionais e adequadas às especificidades da HIS (ENAP, 2023b)” foi considerada não efetivada, apesar de ser válida, tendo em vista que o projeto e as técnicas construtivas foram reproduzidas de modo homogêneo e pasteurizado (ENAP, 2023a). De fato, essa é uma das principais críticas realizadas ao maior programa habitacional do país, Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), ponderando a sua produção de unidades habitacionais padronizadas por diversos municípios, sem planejamento e qualidade na inserção urbana e/ou sem considerar especificidades do local e dos beneficiários (Santo Amore, Shimbo, Rufino, 2015; Shimbo, 2016; Cardoso et al., 2022). As sugestões de reformulação dessa estratégia se direcionam para a qualidade da moradia, como demonstra a proposta dessa estratégia de dividi-la em duas: uma voltada para materiais e tecnologias e outra para projeto e implantação (ENAP, 2023b). Para além desse destaque, as outras são:

- *Incentivos para maior número de certificadoras de novas tecnologias construtivas;*
- *Reduzir os custos de certificação;*
- *Avançar em tecnologias e materiais para ATHIS e intervenções urbanas;*
- *Normativas que incentivem a inovação e criatividade dos projetos (Ex. Construa Brasil);*
- *Normas de desempenho e certificações precisam ser ajustadas para HIS;*
- *As especificidades regionais precisam ser consideradas nas exigências de desempenho (térmico, acústico, conforto);*

- *Criar estratégias da cadeia produtiva para outras modalidades, além da produção de novas unidades;*
- *Avançar em tecnologias e materiais específicos para intervenção em assentamentos precários (para intervenções e/ou melhorias habitacionais);*
- *Investimento em formação da mão de obra;*
- *Aumentar qualidade de projeto e mão de obra.*

Apesar de uma das propostas destacar a necessidade de criação de novas estratégias para outras modalidades de intervenção, prevalecem, tanto nesta quanto nas estratégias anteriores as que se direcionaram para a cadeia produtiva relativa à produção de novas unidades habitacionais. Outro ponto de destaque é a proposta que se refere às especificidades regionais, algo que irá aparecer com maior ênfase nos webinários. Questiona-se ainda qual a garantia de que a criação de normas e certificações irá contribuir para a diminuição do custo da habitação e manterá a qualidade, e, em um segundo momento, irá assegurar a qualidade projetual da moradia. É necessário ponderar que, muitas vezes, as exigências/regulações mínimas se tornam as máximas na realidade concreta. Por fim, ao analisar as propostas, surgem reflexões acerca de como incentivar a utilização de sistemas e materiais não convencionais, dado que alguns deles não são regulamentados pelas normativas usuais, a ABNT por exemplo.

Algumas propostas da Estratégia anterior (2.3.) contradizem a “Estratégia 2.4. Estabelecer normas gerais aplicáveis em todo o território que deem homogeneidade às exigências para a habitação de interesse social (ENAP, 2023b)”, embora tenha havido uma ressalva durante a leitura colaborativa para que “se tenha um debate sobre essa estratégia a fim de evitar que as normas sejam homogeneizadas com base no Sudeste (ENAP, 2023b)”. Isto é, essa estratégia foi efetivada, todavia, as normas instituídas em 2009 pelo Governo Federal e pela Caixa Econômica Federal para as modalidades do PMCMV não consideraram as especificidades regionais tornando a padronização das unidades habitacionais um atributo que diminui a qualidade da moradia (ENAP, 2023a). Desse modo, as seis propostas apresentadas no Relatório 6 foram:

- *Rever normas de parcelamento para HIS (PL 3.057/00);*
- *Rever normas de licenciamento para HIS;*
- *Aplicabilidade de normas de desempenho para HIS devem permitir adaptações regionais ou normas específicas para cada região do país;*
- *SNH/MDR assumam a agenda da simplificação do licenciamento;*
- *Oferecer programas de apoio à revisão dos códigos de obras;*
- *Criação de normativas regionais específicas*

Nota-se que o conteúdo das propostas se repetem de algum modo, fazendo com que a diversidade de sugestões seja diminuta. Além da repetição no próprio Eixo CPCC, a primeira proposta - Rever normas de parcelamento para HIS (PL 3.057/00) - sobrepõe as propostas do Eixo de Estratégias Urbanas e Fundiárias (ver Estratégia 1 desse eixo). Do mesmo modo, a segunda proposta - Rever normas de licenciamento para HIS - justapõe as propostas das LPs que se relacionam com o Eixo de Arranjos Institucionais. Ademais, as recomendações que visam às mudanças normativas deveriam considerar critérios de sustentáveis, vindo-se, portanto, a estabelecer uma relação do Eixo de CPCC com o novo eixo “Sustentabilidade”, ora inserido na

revisão do plano, buscando também ampliar o conceito de sustentabilidade para além da materialidade e da técnica.

A penúltima Estratégia, “2.5. Capacitação de mão-de-obra e de profissionais que trabalham no setor habitacional voltado à HIS, buscando alcançar maior qualidade nos projetos e no processo de construção (ENAP, 2023b)”, foi avaliada como válida mas não efetivada, pois a mão de obra especializada foi considerada insuficiente e pouco capacitada. Dados da PNAD 2017 mostram que 48,3% dos trabalhadores do setor da construção civil no Brasil são de baixa escolaridade (sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto) (ENAP, 2023a). Todavia, as propostas para ajustes foram apenas duas:

- *Estabelecer políticas de inclusão social para os trabalhadores;*
- *Ampliar assistência técnica para urbanização, projetos e obras de melhorias*

As propostas apresentadas nessa estratégia são bem amplas e genéricas, nesse sentido, essencialmente na primeira sugestão, é importante que se recorte qual público-alvo se refere ao se tratar da capacitação com a inclusão social, considerando que a classe de trabalhadores da construção civil é bastante diversa e desigual. Assim como, é essencial compreender os limites do PlanHab nesse âmbito. A segunda proposta levou a uma reflexão sobre uma possível parceria com as universidades públicas na capacitação, principalmente a partir das iniciativas de residências e projetos de extensão.

Por fim, a “Estratégia 2.6. Apoio ao autoempreendimento da casa própria e aos processos com autogestão e cooperativados (ENAP, 2023b)”, foi caracterizada pela comunidade PlanHab como válida e fundamental visto que o autoempreendimento é um fato corrente e relevante na produção de moradia no país mas como estratégia da política habitacional, foi somente parcialmente efetivada no ciclo anterior, tendo sido eficaz só com a contratação de empresa construtora (ENAP, 2023a). A partir desse diagnóstico, tem-se três propostas:

- *Ampliar a participação da autogestão na política habitacional - urbana e rural e nas estratégias de urbanização;*
- *Maior aporte de recursos e capacitação das entidades a fim de garantir maior agilidade nos processos autogestionários;*
- *Agenda de licenciamento municipal voltada para esta cadeia*

A partir da análise da estratégia e das propostas se faz necessária uma conceituação mais evidente sobre o autoempreendimento e a autogestão, pois se diferenciam entre si, embora as sugestões se concentrem exclusivamente na autogestão. Esse debate parece ter sido mais significativo na conjuntura do PlanHab 2009, quando houve propostas relacionadas a cesta de materiais e assistência técnica, buscando incluir a ideia de autoempreendimento, por exemplo, o qual todavia não se efetivou. Entretanto, esses aspectos não apareceram na leitura colaborativa por eixo temático realizada pela comunidade PlanHab. Também é questionável essa afirmação da comunidade PlanHab quando menciona que a estratégia não foi implementada e/ou só foi eficaz com a contratação de empresa construtora, uma vez que é expressivo o número de empreendimentos que se viabilizaram por autogestão nos últimos anos.

Por fim, a síntese das sugestões da leitura colaborativa por eixo auxiliaram no mapeamento das propostas e temas das Linhas Programáticas que se vinculam à CPCC, tornando o recorte da análise alinhado com o objetivo e as estratégias apresentadas. A seguir, será abordada a sistematização realizada.

3.3. Análise da Leitura Colaborativa por Linhas Programáticas e seus Temas

As Linhas Programáticas (LPs) são subdivididas em temas que por sua vez possuem propostas específicas (ENAP, 2023b). A metodologia de análise buscou identificar quais propostas dentro das LPs se relacionavam com os respectivos eixos determinados tanto pelo PlanHab 2009 como pela equipe revisora. A partir desse mapeamento foi possível identificar quais eram os temas e propostas que mais se vinculavam, nesse caso, ao Eixo de CPCC, ilustrado na Figura 01 e destacado em negrito.

Figura 1. Sistematização de Linhas Programáticas, número de temas que aparecem em cada LP, número de temas com propostas vinculadas ao Eixo CPCC e número de propostas vinculadas também ao mesmo eixo.

LINHA PROGRAMÁTICAS	TEMAS	TEMAS VINC. EIXO	PROPOSTAS
URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	06	01	04
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MELHORIA HABITACIONAL	13	04	05
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO SUBSIDIADA URBANA	10	04	05
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO FINANCIADA URBANA	09	02	06
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO SUBSIDIADA E FINANCIADA RURAL	17	06	07
PRODUÇÃO/AQUISIÇÃO POR ENTES PÚBLICOS	05	00	00
LOCAÇÃO SOCIAL DE IMÓVEIS EM ÁREAS URBANAS	13	00	00
REQUALIFICAÇÃO DE IMÓVEIS EM ÁREAS CENTRAIS	11	05	04
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	08	05	04

Fonte: elaborado pelos autores, 2025 com base no Relatório 6 (ENAP, 2023b).

Nesse sentido, foi identificado que as LPs: *Produção ou Aquisição Subsidiada Urbana*, *Produção ou Aquisição Subsidiada e Financiada Rural*, *Requalificação de Imóveis em Áreas Centrais* e *Desenvolvimento Institucional* foram as linhas que mais tinham temas e propostas com aderência ao Eixo CPCC. Cada uma delas será tratada mais à frente neste texto, pois nesse primeiro momento serão abordadas as principais lacunas mapeadas.

Assim como foi possível identificar os vínculos com o eixo e os objetivos da CPCC, a análise também evidenciou as lacunas no processo de Leitura Colaborativa das LPs. Algumas linhas não tiveram propostas e nem temas que se vincularam ao Eixo CPCC, como as LPs de *Produção/Aquisição por Entes Públicos* e a *Locação Social de Imóveis em Áreas Urbanas*. Importante pontuar que mesmo na linha que trata de “Produção”, não foram abordadas propostas relacionadas ao Eixo CPCC. Em geral, a primeira LP debate sobre a necessidade dos programas

considerarem a realidade dos pequenos municípios e sobre a possibilidade da retomada das COHABs nesse âmbito. Essa última proposta aparece novamente em outra LP, conforme será explicado adiante.

Ainda nessa perspectiva, outras LPs tiveram poucas propostas e temas vinculados ao Eixo CPCC, mesmo tratando de assuntos que envolvem a cadeia produtiva, tais como: os assentamentos precários (*LP Urbanização e Assentamentos Precários*, 4 propostas e 1 tema) e a melhoria habitacional (*LP Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional*, 5 propostas e 4 temas).

Quanto a *LP Urbanização e Assentamentos Precários*, além de ter sido ressaltado no *Tema 2 - Controle e Participação Social* sobre o descompasso da execução da obra e do trabalho social e a necessidade de instituir mecanismos de gestão e monitoramento para assegurar a execução das obras, o *Tema 3 - Tempo das intervenções e urbanização em camadas* evidenciou a complexidade da elaboração de projetos e execução de obras em grandes assentamentos urbanos sugerindo, para enfrentar essa complexidade, que a execução fosse realizada por camadas. Também foi destacado que obras “mais estruturantes poderiam ser executadas por empreiteiras contratadas pelas prefeituras e intervenções nas quadras e moradias poderiam ser realizadas por cooperativas e associações de moradores, combinando com ATHIS” (ENAP, 2023b, p. 45). Foi destacado no *Tema 4 - Projeto (elaboração, linha de financiamento, etc.)* tanto sobre a necessidade de uma linha de financiamento específica para os projetos como a complexidade de elaborar um projeto executivo para um território vivo. Dessa forma, apesar de mencionados aspectos atrelados a atuação da ATHIS e a qualidade projetual, não foi apresentado um debate mais aprofundado acerca da autoconstrução, uma questão central no processo de urbanização brasileira. Ao refletir sobre o contexto de moradia no Brasil, é importante discutir sobre a autoconstrução a fim de vislumbrar estratégias para lidar com essa demanda, que é evidente e urgente.

Quanto a *LP de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional*, ao compararmos com o que foi proposto anteriormente, no PlanHab 2009, os dois temas eram desvinculados, em uma LP direcionada para Regularização Fundiária e outra LP para Melhorias Habitacionais. A junção das LPs ocorreu por meio do Programa Casa Verde e Amarela, na gestão 2019 - 2022 do governo federal. Todavia, os dois temas podem ocorrer de modo desvinculado na prática, tendo em vista que, atualmente, existem casos de necessidade de melhorias habitacionais em lugares regularizados. A própria legislação de assistência técnica, Lei 11.888/2008, não distingue os locais regularizados/irregulares ao garantir o direito aos serviços de arquitetura, dentre eles o de melhorias. Acrescenta-se que a Lei do PMCMV, 14.620/2023, prevê as melhorias habitacionais como objetivo do PMCMV em seu art. 3º e art. 4º, embora ainda, até a escrita desse texto, não exista uma regulamentação voltada para esse modelo. Ainda, dos 13 temas apresentados nessa LP com base no Relatório 6 da ENAP (2023), os que se vincularam ao Eixo CPCC são:

6. *Disponibilização de assessoria técnica;*
7. *Entidades sociais e outros atores na RegMel;*
9. *Abrangência do programa de melhorias;*
12. *Conexão entre Urbanização, Regularização Fundiária e Melhorias.*

As propostas respectivamente tratavam sobre: o fomento à criação de escritórios de assessoria técnica nos municípios para ações RegMel, a criação de linha específica dentro do

programa para que a RegMel seja operada por entidades sociais com apoio das assessorias técnicas, e também foi sugerido acrescentar no desenho da LP a possibilidade de participação de negócios de impacto social, a possibilidade de kits contemplarem a solução de problemas estruturais das residências que foram autoconstruídas sem Assessoria Técnica e por fim, foi pontuado que os levantamentos realizados nos planos de regularização podem auxiliar no diagnóstico da demanda de melhorias habitacionais (ENAP, 2023b).

Em contrapartida, observando as LPs que tiveram um número maior de temas e propostas relacionadas ao Eixo de CPCC (ver destaques em negrito na Figura 1), se destaca a *LP Produção ou Aquisição Subsidiada Urbana*, a qual possui 5 temas e respectivas propostas sobre a cadeia produtiva, sendo elas:

3. *Tipologia de município e mercado local e regionalização das rendas: regionalização do modelo de financiamento (FGTS) -> relação com o financiamento e subsídio;*
4. *Diversidade de atendimento para o Faixa 1 - diversificação de modalidades de acordo com a realidade local (ex. cesta de material, assistência técnica etc.);*
7. *Participação de estados e municípios - recuperar o papel das COHABs como agentes financeiros e executores, exercendo ainda o papel de assistência técnica aos municípios;*
8. *Participação de entidades sociais - prever cursos e treinamento sobre prestação de contas e outros aspectos administrativos e burocráticos (trabalho anterior à contratação), voltados aos integrantes das entidades sociais;*
9. *Participação de moradores desde o início - propõe-se a seleção do beneficiário seja a primeira etapa do processo.*

A *LP Produção ou Aquisição Subsidiada e Financiada Rural* é a linha que possui maior número de propostas e temas que se vinculam ao Eixo de CPCC, sendo 6 temas e 7 propostas atreladas (ENAP, 2023b). São elas:

2. *Adaptação do programa a peculiaridades dos vários ambientes rurais e de seus atores - promover um programa com modalidades que seja adequado aos diferentes contextos rurais;*
5. *Gargalos na atuação do agente operador (Caixa) na modalidade Rural - propor modelos que simplifiquem as contratações, deixando as operações mais brandas e manter o controle sobre o uso do recurso público;*
11. *Fortalecimento do arranjo cooperativista na modalidade rural - desenhar programa na modalidade rural que considere cooperativas (habitacionais, de crédito, agropecuárias, e etc);*
12. *Parceria com universidades para melhoria projetual - estabelecer parcerias com universidades para desenvolvimento de projetos, metodologias, tecnologias construtivas e processos de trabalho mais adequados a diversidade da demanda;*
13. *Retomada tempestiva de paralisações - criar mecanismos para acompanhamento próximo e assim conseguir retomar os empreendimentos de forma tempestiva;*
17. *Gargalos do enfrentamento à inadequação domiciliar em meio rural e microcrédito - associar o microcrédito habitacional ao produtivo para "aliviar" a execução do programa focado em melhorias habitacionais no âmbito rural.*

A penúltima a ser abordada é a *LP Requalificação de Imóveis em Áreas Centrais*, a qual possui 4 temas que se vinculam ao eixo (ENAP, 2023b), ainda que seja de uma forma pouco aprofundada.

7. Vantagens oferecidas pela localização de ações de Requalificação compensam seus custos elevados - pensar em estudos que possam analisar e comparar os custos efetivos totais dessas diferentes formas de atendimento habitacional;

9. Complexidade de aprovação de projetos e realização de adaptações requeridas pela legislação - simplificar a burocracia na aprovação dos projetos; também incidir sobre os processos de aprovação pelo Corpo de Bombeiros, os quais são frequentemente mais obscuros e rígidos.

10. Incentivo e apoio à participação de assessorias técnicas - prever formas de incluí-las nas iniciativas de requalificação;

11. Incentivo a universidades para desenvolvimento de novas tecnologias - Universidades como agente estratégico na pesquisa de novas tecnologias e métodos construtivos, qualificação da mão de obra e etc.

Conforme mencionado, nessa LP, no tema 09, evidencia-se novamente a sobreposição de propostas com o Eixo de Arranjos Institucionais dado a abordagem da temática de aprovação de projetos, em geral, ser de competência municipal.

A última a ser abordada, a *LP Desenvolvimento Institucional*, possui propostas alinhadas à questão da capacitação, aspecto que aparece com ênfase na Estratégia 2.4 do Eixo de CPCC (ENAP, 2023b). Tendo em vista isso, 4 temas dessa LP apresentam sugestões para melhorar a capacitação tanto de Organizações da Sociedade Civil (OSC) como agentes públicos. Observa-se uma sobreposição ao eixo de Arranjos Institucionais que também possui uma abrangência nesse sentido de capacitação da esfera pública.

1. Capacitação dos municípios em instrumentos de execução da política - capacitação geral do governo federal, incluindo políticas setoriais, sobre processos licitatórios e de repasse do orçamento, sobre melhoria habitacional com o CAU e CONFEA e sobre elaboração de projeto;

5. Redes de Trocas e Tutoria - proposta de tutorias (assistência técnica além do projeto) junto aos municípios através da Caixa (maior empresa de arquitetura e urbanismo pública existente);

6. Necessidade de maior estabilidade de servidores e estrutura nos órgãos municipais - realizar capacitação em grande escala e em rede;

8. Participação de universidades e entidades em DI - observar experiências que as próprias entidades já possuem para ampliar a troca e capacitação. Vincular a capacitação à prática de intervenção e não ao programa (formato EAD).

Essas, portanto, são as LPs que possuem o maior número de temas e propostas que se relacionam de alguma forma ao Eixo do CPCC ou às definições das estratégias desse eixo. Ainda nessa perspectiva, o material analisado descreveu os Webinários que ocorreram tanto a nível nacional quanto regional para debater a revisão do PlanHab.

3.4. Questões norteadoras

A metodologia de análise adotada pelo “Grupo Estratégias”, formado no Ipea para a revisão do PlanHab, contemplou a síntese e a análise das avaliações realizadas pela “Comunidade PlanHab” pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, sistematizada por Eixos do PlanHab, e posteriormente um seminário interno sobre os produtos desta sistematização. Dessa forma, foi possível ampliar o debate e reunir diversas perspectivas sobre os principais tópicos de revisão do PlanHab.

Também a partir do Relatório 06 da avaliação ex-ante elaborada pela ENAP (2023b) e da análise e sistematização elaborada, foram formuladas questões para direcionar o debate do Seminário Interno. Elas serão apresentadas e na sequência, sistematizadas as propostas que abordaram a temática destas questões, assim como, a síntese dos comentários fruto do debate. A primeira delas trata sobre as especificidades regionais, algo bastante citado nas oficinas:

“A necessidade de adequar a produção habitacional, cultural e regionalmente, apareceu com ênfase na leitura colaborativa, quais as dificuldades para adotá-la? Como fazê-lo sem prejuízo do “controle” de qualidade e agilidade no processamento das propostas, tendo em vista a necessidade de padronizações mínimas por um lado e flexibilidade por outro?”

A partir do Relatório 6 (ENAP, 2023b), as propostas que correspondem, em alguma medida, às questões levantadas são:

Apresentadas nos webinários regionais: *Soluções técnicas e inovadoras regionalizadas devido a diversidade bioclimática; Mudanças no PBQP-H para melhor regionalização; Fomento da cadeia produtiva de pequenas empresas e produção em menor escala; Produção de tipologias habitacionais adequadas às características geográficas e climáticas da região.*

Apresentadas na leitura colaborativa por eixo: *Estratégia 2.3. – Proposta: as especificidades regionais precisam ser consideradas nas exigências de desempenho (térmico, acústico, conforto). Estratégia 2.4. – Propostas: Criação de normativas regionais específicas/Oferecer programas de apoio à revisão dos códigos de obras.*

Apresentadas na leitura colaborativa das Linhas Programáticas:

LP PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO SUBSIDIADA

Tema 5. Diagnóstico: Gargalos relacionados às normativas e parametrizações regionalizadas. Ex: dificuldade de atender às especificações mínimas para a Região Norte (questões culturais e de logística). Propostas: Rever as normativas e parametrizações; Disponibilizar de mais informações sobre as características da oferta (de acordo com o contexto em que ela está inserida) e propor formas de qualificá-la "calibrando" os descontos.

LP PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO SUBSIDIADA E FINANCIADA RURAL

Tema 2. Proposta: Promover um programa com modalidades que seja adequado aos diferentes contextos rurais.

Conforme apontado ao longo das análises, as propostas não respondem diretamente às questões que foram colocadas. Essas, por sua vez, evidenciam algumas lacunas nas sugestões que foram propostas. Uma das dificuldades de adoção ou de criação de normativas para a produção habitacional, adequadas às especificidades regionais, reside na delimitação das regiões, que podem não estar alinhadas com os limites político-administrativos. Será preciso aglutinar diversos parâmetros, não só relacionados aos aspectos culturais das regiões, mas também o porte do município e às características bioclimáticas, sendo esse último um critério fundamental para fins sustentáveis. Dessa forma, será possível estabelecer quais são os limites territoriais das regiões e as situações em que as normas devem estabelecer critérios específicos. Existem normativas como a NBR 15.220/2005 e a NBR 15.575/2013, por exemplo, que buscam regulamentar alguns dos aspectos citados, entretanto, uma das principais críticas permanece sendo a falta de compreensão da diversidade, tanto intra-regionais (NBR 15.220/2005) quanto a materialidade e sistemas (NBR 15.575/2013).

A segunda questão se refere às melhorias habitacionais:

“Quais os desafios de um programa de melhoria habitacional? Como vinculá-lo com a assistência técnica? Como superar e ter ganho de escala com sua característica artesanal intrínseca (que requer, por exemplo, projetos customizados)? Como fomentar e capacitar pequenas e médias construtoras e cooperativas para ingressarem nesta cadeia produtiva?”

Seguindo o mesmo método utilizado na questão anterior, as propostas mapeadas no Relatório 6 (ENAP, 2023b) que correspondem às questões levantadas são:

Proposta webinários regionais: *ampliar a atuação da ATHIS.*

Apresentadas na leitura colaborativa por eixo: *Estratégia 2.5. - Proposta: ampliar AT para urbanização, projetos e obras de melhorias.*

Apresentadas na leitura colaborativa das Linhas Programáticas:

LP REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MELHORIA HABITACIONAL

Tema 6. Proposta: Fomento à criação de escritórios de assessoria técnica nos municípios para ações RegMel.

Tema 7. Proposta: Criação de linha específica dentro do programa para que a RegMel seja operada por entidades sociais com apoio de assessorias técnicas, fortalecendo iniciativas autogestionárias de movimentos sociais.

Tema 10. Diagnóstico: Há metodologias, desenvolvidas por assessorias técnicas, para realizar melhorias em grande volume nos assentamentos.

Do mesmo modo, as questões colocadas para debate indicam lacunas, pois não há propostas que respondam questionamentos do “como fazer”, isto é, mais direcionadas à operacionalização. Mesmo a LP com a parte do título “Melhoria Habitacional”, as propostas possuem correspondência. Há, portanto, uma ausência de debate mais aprofundado sobre a temática, sobre o entendimento de que a melhoria habitacional pode acontecer em territórios diversos, de favelas aos conjuntos habitacionais. São muitos os desafios de um programa habitacional de melhorias, desde a ausência e a volatilidade dos dados sobre as inadequações edilícias, a compreensão da assistência técnica como um serviço que não se restringe ao projeto, a necessidade de um financiamento contínuo, entre outros. O ganho de escala de um programa de melhorias habitacionais não deve ser parametrizado nos moldes de um programa cujo objetivo é a produção de novas unidades, pois isso não considera a natureza distinta dos dois objetos. Como a própria questão sugere, a melhoria habitacional está intrinsecamente ligada a um atendimento personalizado. Apesar disso, existem dois projetos que cabe mencionar, “Nenhuma casa sem banheiro” do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e o “Tá Bonito” da prefeitura municipal de Diadema, além de iniciativas de diversas assessorias técnicas (Rede de Assessoria Técnica do Nordeste, Rede ATHIS do Interior Paulista etc.), que demonstram ser possível a execução de melhorias habitacionais. Talvez a aproximação desses grupos e projetos possa auxiliar no avanço das diretrizes do PlanHab 2024-2040.

As duas questões apresentadas anteriormente foram as eleitas para nortear o debate, entretanto foi uma escolha dentre um conjunto de questões, por isso, a seguir estão listadas as demais elaboradas pelo “Grupo de Estratégias”:

1. Quais as dificuldades para viabilizar empreendimentos de menor escala em vazios urbanos infraestruturados e/ou em municípios menores, preservando a atratividade comercial? Como efetivar a participação de pequenas e médias empresas com eficácia nesta produção?
2. Quais os gargalos para potencializar, dar escala e agilidade à autogestão, tanto do lado das entidades (urbanas e rurais), quanto dos agentes operadores e financeiros (Caixa Econômica Federal)?
3. Como garantir que a desoneração tributária seja um instrumento de barateamento, qualificação e aumento da produtividade da construção e não de aumento da margem de lucro?
4. Como lidar com as questões da complexidade e da longa duração das intervenções de urbanização? Quais os limites, ameaças e potencialidades da urbanização em “camadas”?

5. Quais as estratégias para lidar com os desafios e especificidades da produção habitacional rural, sua cadeia produtiva específica, seus projetos customizados, a escassez de mão de obra, as grandes distâncias entre as unidades e as dificuldades no acesso a material de construção?

3.5. Debate em seminário

Para que o conteúdo do Relatório 6 (ENAP, 2023b) fosse debatido com todo o Grupo de Trabalho do PlanHab, conforme mencionado, o Seminário Interno realizado em 27 de novembro de 2024 foi fundamental. Serão apresentados a seguir os principais aspectos e questões que foram colocadas no Seminário do Eixo de Cadeia Produtiva, em um primeiro momento pela debatedora convidada, Dra. Catharina Teixeira e, por conseguinte, pelos demais membros presentes do GT do PlanHab. Para legibilidade do conteúdo, as inserções dos convidados foram categorizadas em temáticas. Logo, os apontamentos e as principais colocações da debatedora foram referentes à:

- **Definição conceitual do eixo:** foi levantada a necessidade de ampliar o conceito de cadeia produtiva, dado que ela trabalha a transformação da matéria-prima em produto e, em uma dimensão da área de tecnologia, é necessário compreender que ela transforma o ambiente, o tecido urbano, social e econômico. Isto é, não se limita à indústria da construção civil, mas abrange também os efeitos dessa indústria. Mencionou-se que a CPCC abarca não somente a fase de operação, mas também a fase do projeto, a extração de matérias-primas, a manufatura, a logística e seu impacto na malha urbana, a construção e manutenção do bem produzido, o retrofit, a reforma, a demolição e o tratamento dos resíduos. Isso se relaciona com o ciclo de vida dos empreendimentos habitacionais, dos edifícios de forma geral, como interação no meio urbano, social e econômico e também político.
- **Divisão da cadeia produtiva:** conforme Cardoso, Abiko, Gonçalves (2002) a cadeia produtiva da construção civil está dividida em dois setores: edificações e infraestrutura, sendo o primeiro voltado ao setor privado e o segundo trabalhando diretamente com o poder público. Essa cadeia produtiva é responsável por cerca de 35% do parque industrial brasileiro. Em relação à produção habitacional, o segmento de edificações atua diretamente nos programas de provisão e o de infraestrutura, nos de urbanização. Nesse sentido, as Entidades urbanas e rurais que atuam no Programa MCMV são parte da cadeia produtiva, pois os programas federais, de algum modo, instrumentalizam essas entidades. Algumas entidades possuem portfólio maior do que empresas de médio padrão e apesar de terem uma produção com uma perspectiva política, em certa medida, a moradia é (também) mercadoria.
- **Transversalidade com os outros eixos do PlanHab:** pontuou-se que o Eixo de Cadeia Produtiva é essencialmente transversal e que consegue se relacionar com todos os demais de alguma maneira, e mais especificamente com os eixos: i) de arranjos institucionais, se relacionando com o governo local na provisão e na organização habitacional, com a CAIXA,

concessionárias etc.; ii) com o Eixo da Sustentabilidade, essencialmente atrelado à indústria da construção civil, dado que a cadeia produtiva desse segmento é responsável por uma parcela significativa da incidência de gás carbônico na atmosfera a nível mundial (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 2024).

- **Desoneração de impostos (Estratégias 2.1 e 2.2):** Há propostas favoráveis a desonerações tributárias para obter maior qualidade nos produtos e redução dos custos de produção. Ponderou-se que a desoneração voltada às técnicas construtivas para aumento da produtividade é questionável, uma vez que as tecnologias existentes no mercado não estão classificadas dentro desse quesito, tanto em se tratando de HIS quanto de habitação de mercado. Sobre as despesas cartoriais, é importante avaliar a proposta da estratégia 2.2 considerando que esses custos recaem diretamente aos beneficiários. Também apontou-se que a questão dos encargos e impostos que incidem sobre a terra (ITBI) podem ser revisitados para o caso de ZEIS e HIS. Por fim, a desoneração sobre retrofit, obras de urbanização e provisão em autogestão devem ser investigadas se são efetivas e em que medida isso reduz custos de produção.
- **Agilidade dos processos de aprovação (Estratégia 2.2):** o principal gargalo apontado para o atendimento dessa proposta é a Caixa Econômica Federal, considerando que ela atua de formas distintas a depender da faixa a ser produzida por meio do PMCMV. Na produção da faixa 1, a Caixa tem uma interferência maior no produto e no processo, na análise e na aprovação dos empreendimentos. Para as demais faixas (2 e 3), a Caixa atua de outra forma, assumindo o papel somente de agente financeiro, e a construtora tornando-se a responsável pelo processo de aprovação. Muitas vezes, construtoras de pequeno ou médio porte não conseguem dar o devido andamento nas obras (construção, vendas etc.), ao não receberem os repasses devidos em função das medições o que, por conseguinte, gera vários problemas como paralisações ou abandono da obra. Os requisitos propostos, como o nível A no PBQP-H, posse de GERIC (Gerenciamento de Risco de Crédito), a qual inclui a análise da capacidade de crédito, entre outros mencionados, podem travar a qualificação/seleção no programa, o que dificulta a participação de empresas de porte médio/pequeno no PMCMV, restringindo a atratividade para empresas de grande porte. Ainda destaca-se que, sendo a Caixa corresponsável pelo êxito do empreendimento, suas normativas e procedimentos devem apoiar a construção e a qualidade do mesmo e não agir unicamente como agente financeiro, uma vez que a própria política outorga poderes nesse campo. Logo, se faz necessário que ela crie processos de avaliação e de monitoramento, mas que esses não travem a produção. As câmaras de aprovação são um bom modelo para a construção de protocolos específicos para a aprovação de HIS, a exemplo do existente no Estado de São Paulo, os Grupos de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais/GRAPROHAB. Foi proposto um debate sobre o fomento à criação de “Câmaras de Licenciamento” (projeto/processo), que abrangesse todas as aprovações do estado e municípios em um único local, ou que pudesse se pensar em algo dessa natureza relacionado às escalas regionais.

- Legislação específica no município (Estratégia 2.3): foi ressaltada a importância da cautela em propor parâmetros para maior aproveitamento do solo sob a justificativa do interesse social e, posteriormente, isso ser capturado pelo mercado e pelo setor da construção civil.
- Necessidade de modernização, produção e regionalização (Estratégias 2.3 e 2.4): foi apontada a relação das propostas dessa estratégia com o PBQP-H, destacando que o programa foi montado na década de 1990, na qual a demanda era a racionalização da indústria da construção civil e a produção em massa voltada para as companhias habitacionais em São Paulo. Este contexto é diferente da realidade atual, tornando o programa obsoleto no que tange aos sistemas, técnicas construtivas e materialidades homologadas no PBQP-H. É necessário refletir sobre a modernização de técnicas e materialidades regionais que não estão normatizadas pela ABNT. Há necessidade de aferir qualidade por este sistema do PBQP-H, que não abrange técnicas locais e tradicionais, pode travar a inclusão das dinâmicas regionais. Uma questão que se coloca é: o próprio programa não poderia se utilizar de outras métricas e indicadores para atestar a unidade habitacional, o projeto, o empreendimento, em que se verifique se o empreendimento atende à aspectos de qualidade, de economia circular, de ciclo de vida das edificações, de desempenho ambiental e outros?
- Melhoria habitacional (aparece nas propostas das LP Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, e Desenvolvimento Institucional): salientou-se a dificuldade de empresas se interessarem por esse produto, o que pode ocorrer por diversos fatores, dentre eles a falta de informações/divulgações sobre as experiências já realizadas, como elas funcionam, sistematizações e orientações sobre o processo. Uma possibilidade considerada seria envolver o CAU e o CREA, principalmente no debate sobre a responsabilidade técnica na prestação de serviços de melhorias habitacionais. Atrelado a essa temática, foi apontado que a presença da assessoria técnica, tanto na melhoria como na urbanização, pode garantir uma interlocução entre município, empreiteira e comunidade. Foi enfatizado ainda que é importante que a comunidade esteja organizada, dado que o atendimento pulverizado nessas comunidades é um limitador e essa organização poderá garantir o controle social da urbanização e/ ou da melhoria, a exemplo dos conselhos de ZEIS, monitorando as intervenções edilícias ou da urbanização em camadas, apoiadas por uma assessoria técnica e por uma associação que acompanham o serviço no âmbito local. Por fim, foi sugerido que a melhoria habitacional fosse uma linha programática exclusiva devido às diferentes tipologias de melhorias para as quais há diversas demandas, por exemplo: conjuntos habitacionais das décadas de 1970 e/ou 1980 que precisam de reformas e/ou retrofit; imóveis ociosos; autoconstruções; casas em favelas; requalificação de imóveis tombados ou no entorno de tombamento, ocupados por população hipossuficiente, etc., além da adequação à PNE e às questões climáticas, dentre as várias modalidades e temáticas.
- Questões que envolvem ATHIS e as universidades: embora ainda seja necessário aprofundar o debate sobre questões como a responsabilidade técnica profissional que, em geral, as universidades não emitem e a constância, permanência e continuidade do trabalho, considerando que os discentes transitam por períodos determinados na

universidade, que podem não corresponder aos períodos de projeto/ obras. É necessário pensar uma metodologia de acompanhamento com uma entidade local. A sazonalidade da academia, às vezes, não colabora, mas ela forma, e isso é importante.

- **Habitação rural (LP Produção e Aquisição Subsidiada ou Financiada Rural):** a principal problemática apontada referente à provisão de habitação rural são as distâncias, logo é fundamental a interlocução com sindicatos, cooperativas locais, assim como CAU e CREA, no sentido de buscar alternativas e estratégias para enfrentar esta realidade de territórios pulverizados, o que muitas vezes pode inviabilizar economicamente a ATHIS.

Outros membros do GT do PlanHab 2024-2040 participaram do debate apontando as seguintes questões que serão apresentadas aqui de forma sintética e por assunto abordado.

- **Definição do foco do Eixo CPCC:** percebeu-se a necessidade de definir o foco do eixo da cadeia produtiva, concomitantemente, incluir com maior ênfase dimensões que não foram consideradas no primeiro PlanHab: melhorias habitacionais e urbanização de favelas. Não focar somente na produção e provisão via mercado, ainda que tenha sido ressaltada a necessidade de incluir as pequenas e médias empresas na política via mercado. É importante avaliar quais foram as pautas levadas ao PlanHab anterior, pelo próprio setor da construção civil, que já foram atendidas, como a questão da desoneração e do licenciamento. Destacou-se também que para avançar neste eixo será necessário aprofundar conversas específicas com a Caixa, com os operadores da Secretaria Nacional de Habitação e da Secretaria Nacional de Periferias, para atualizar o que vem sendo feito. Por fim, foi sugerida uma oficina, com a participação de diferentes atores, específica sobre os aspectos e os principais objetivos do eixo da cadeia produtiva. Essa oficina seria importante também para consolidar articulações na elaboração do Plano.
- **Extensão do tema central do Eixo CPCC:** devido à extensão do tema central do eixo que abrange desde autoconstrução, construção por mutirão, a pequena empresa, a mega construtora, passando por meios e instrumentos como o GRAPOHAB de São Paulo, os municípios sem arquiteto e sem corpo técnico, etc. foi sugerido que se elabore uma “matriz” para sistematizar esse conjunto, facilitando a definição de estratégias, metodologias de intervenção, parâmetros, etc. para cada uma delas. Isso porque as cadeias produtivas são segmentadas e cada segmento tem seus desafios. Outra questão colocada no debate é na ordem de se pensar como impactar um setor que depende de uma série de outros atores e de uma lógica de mercado sedimentada histórica e culturalmente. Isto é, o desafio é enorme e depende de enfrentar a hegemonia política e todas as resistências no campo deste plano (governo e mercados).
- **Relação entre o eixo de cadeia produtiva - sustentabilidade - arranjos institucionais:** foi apontado o diálogo importante com os outros eixos, essencialmente os de sustentabilidade e de arranjos institucionais. O eixo de sustentabilidade poderá ter a abordagem revista devido à questão da emergência climática, enquanto foi ressaltado que o diálogo com o eixo de arranjos institucionais irá além do setor público e das diversas escalas do setor público, como também incorporando os diferentes atores que estão

presentes na política habitacional. Nesse sentido, deve-se repensar a capacidade, potencialidades e quais os entraves institucionais desses outros atores. A debatedora trouxe argumentos que demonstram a Caixa como um limitador importante.

Ainda sobre a relação com o eixo de arranjos institucionais, foi mencionada a necessidade de se discutir de forma ampla a questão da descentralização, abrangendo temáticas como governança, entidades, entre outros, dado que o ganho de escala foi uma das questões provocadoras do debate.

- **Urbanização em favelas:** a empreitada global (a nova lei de licitação tem a empreitada integral, que incorpora a obra e o projeto) foi apontada no debate como um dos principais problemas no processo de urbanização de favelas, dado que as obras nesses espaços precisam ser feitas em etapas. Há necessidade de uma lógica e uma sequência específica, além do risco de imprevistos nessas obras serem maiores do que em outros territórios. Um exemplo citado, de quem teve muitos problemas com o PAC, mesmo tendo experiência em urbanização, foi a prefeitura de Belo Horizonte.
- **Resistência do mercado:** é questionado como provocar mudanças na cadeia produtiva, considerando que há muita resistência sobre a utilização de novos materiais e tecnologias, pois modificam a lógica da cadeia já consolidada no mercado. Outro aspecto apontado relativo ao mercado trata das pequenas e médias empresas, em como incluí-las na provisão habitacional quando o domínio sobre a produção de novas unidades é essencialmente das grandes empresas.
- **Tributação:** a questão da tributação foi colocada como importante devido ao custo relativo ao trabalho e aos insumos da cadeia produtiva, o que, entretanto, pode estar fora do controle do PlanHab, sendo algo que extrapola seu escopo e governabilidade. Ainda assim, foi sugerido buscar especialistas para debater as propostas de desoneração, caso essa questão seja considerada estruturante, assinalando-se, ainda, que outros atores presentes defenderam ser essa uma demanda já atendida atualmente.
- **Licitações:** foi sugerido que governo federal poderia inserir parâmetros/critérios específicos da política habitacional quando tratar-se de processos licitatórios, estabelecendo, por exemplo, critérios de sustentabilidade. Todavia, essa ação exigirá regulamentação, decreto e diálogo institucional.
- **Interlocução com outros projetos de pesquisa do Ipea:** abordou-se um conjunto de projetos de pesquisas que envolvem ATHIS e Melhorias Habitacionais em andamento no Ipea, coordenadas por Renato Balbim. Uma das pesquisas é mais focada na interação entre ATHIS e Melhorias Habitacionais em áreas tombadas pelo IPHAN. Como sugestão, foi proposto promover essa aproximação entre as equipes, já que alguns estudos já foram feitos e poderiam ser usados como referência no grupo de estratégias, principalmente para ampliar o diálogo com outros atores e fugir do tratamento exclusivo de PBQP-H de empresas. Neste projeto, num primeiro momento, foi aplicada a metodologia do modelo lógico sobre a ATHIS e Melhorias Habitacionais como se fosse uma política pública, a partir das iniciativas que o CAU tem já desenvolvido há alguns anos

neste campo. E, num segundo momento, foram feitos alguns estudos mais localizados, sobre estudos de caso de melhorias já feitas, para tentar conseguir apropriar custos e os impactos que as melhorias podem ter em relação aos ODS. O estágio atual é olhar para a base de RRTs que já está internalizada dentro do Ipea, e verificar a correlação com CNPJs de OSCs, Organizações da Sociedade Civil, que estão disponíveis no Mapa das OSCs, outro projeto do Ipea. O intuito é buscar entender quais são essas articulações do profissional que presta serviço para uma OSC. A enorme maioria das vezes, não é uma entidade, ou uma organização ligada diretamente à arquitetura, construção ou habitação; a grande maioria delas são filantrópicas. Nesse sentido, a pesquisa busca compreender um pouco melhor o tamanho desse mercado de habitação que não é feito exatamente por assessorias técnicas e nem por empresas. O objetivo é descortinar esse outro pedaço do mercado que é bastante invisível atualmente.

Observações finais

A partir de todo o conteúdo sistematizado, analisado e debatido, alguns principais temas se sobressaíram. Destaca-se que esse é o primeiro produto de parte de um processo ainda em andamento, portanto, as temáticas ainda podem ser alteradas no decorrer da revisão do Plano de Habitação. No que tange ao Eixo CPCC, tornou-se evidente a necessidade de repensar seu objetivo, conseqüentemente, definir o principal foco e o recorte em relação aos Eixos de Sustentabilidade e Arranjos Institucionais. Esse último não com o intuito de isolá-lo, mas sim, de manter uma relação que não seja uma sobreposição aos outros eixos. Outro aspecto que sobressaiu foi sobre a ênfase que é dada ao tema da cadeia produtiva na produção de novas unidades habitacionais, embora ela possua espaço relevante e inquestionável em função do PMCMV. A partir disso, as estratégias do PlanHab no Eixo da CPCC poderiam ampliar e qualificar o escopo de soluções para a provisão habitacional, caso se volte adicionalmente à temáticas como a urbanização em favelas, melhorias habitacionais e inclusão de pequenas e médias empresas no circuito mercadológico da habitação.

4. Eixo Estratégias Urbanas e Fundiárias

4.1. Contextualização

O Eixo de Estratégias Urbanas e Fundiárias possui como objetivo geral “Garantir acesso à terra urbanizada, legalizada e bem localizada para a provisão de Habitação de Interesse Social (unidades prontas ou lotes) na escala exigida pelas metas do Plano Nacional de Habitação; e regularizar os assentamentos informais, garantindo a permanência dos moradores de baixa renda”. A partir da delimitação do objetivo, as abordagens gerais e premissas de conteúdos inerentes ao Eixo podem ser sintetizados a partir dos seguintes aspectos, de maneira geral: i) o acesso à terra é fundamental para uma política habitacional e para seus planos e ações; ii) a ampliação do percentual do território para os produtos imobiliários orientados à HIS tem potencial para reverter a lógica predominante hoje, que destina maiores e melhores parcelas urbanas à faixas de rendas mais altas; iii) a aplicação e o fortalecimento de instrumentos existentes e a adoção de novos instrumentos é condição inexorável para o desenvolvimento da habitação no país; iv) a regularização fundiária é parte relevante das soluções habitacionais; e, v) o fortalecimento da competência municipal, das relações interfederativas e o estabelecimento de protocolos de cooperação entre os entes são fatores dos quais depende diretamente a eficácia e eficiência das estratégias propostas pelo PlanHab.

O Eixo de Estratégias Urbanas e Fundiárias tem um papel estruturador do Plano, uma vez que sua vocação é garantir e ampliar o acesso à terra e à cidade, tanto para a provisão habitacional de interesse social quanto para regularização das ocupações informais e das áreas de vulnerabilidade ou precárias. As estratégias e propostas orientadas ao cumprimento do objetivo principal têm o potencial de conformar uma linha de base para a concretização de ações inerentes à produção habitacional por diferentes vias. Na mesma medida, depende diretamente da articulação entre os demais Eixos propostos pelo PlanHab, sobretudo nos aspectos que tocam a articulação institucional e capacitação dos entes federativos e agentes da política habitacional, considerando a atuação à nível local e os desafios que isso representa.

As principais complexidades para a efetivação das diretrizes do Plano, no que diz respeito aos objetivos do Eixo e frente ao cenário atual, podem ser atribuídas a diferentes fatores, onde pode-se destacar: 1) a ausência, na maioria dos municípios do país, de estratégias ou de uma política capaz de destinar terras localizadas em áreas bem servidas de infraestruturas e serviços urbanos, à produção da habitação de interesse social; 2) a autonomia municipal sobre seu ordenamento territorial, prevista pela Constituição Federal de 1988, ao lado das limitações técnicas e institucionais de grande parte dos municípios, e que irão depender dos protocolos de cooperação entre entes para exercerem tais atribuições constitucionais; 3) o alcance efetivo das definições que se dão no plano nacional sobre o nível local; e, ainda; 4) o tamanho e a complexidade da informalidade da moradia de baixa renda, que também depende de políticas estratégicas, de diagnósticos consistentes, principalmente a nível local, e de aproximações entre as dimensões da regularização jurídica e urbanística.

Os próximos itens consistem na análise da síntese do material desenvolvido, no âmbito da avaliação ex-ante, pela comunidade PlanHab (produzido pelo MDR), referente ao eixo

Estratégias Urbanas e Fundiárias. Foram sistematizados, primeiramente, os conteúdos referentes às estratégias e, numa segunda subseção, o conjunto das linhas programáticas.

Sobre as estratégias, foram resumidos e aqui transcritos de maneira sintética, tanto os diagnósticos como suas propostas, que foram resultados das discussões da comunidade. Para cada uma das 6 estratégias foram levantadas e apontadas, por esta análise, possíveis lacunas e questões ainda em aberto que não foram identificadas no material ex-ante. **Além disso, buscou-se, neste momento, apontar, a partir do material disponível, se cada estratégia foi considerada, pela comunidade: (i) válida, de maneira plena, parcial ou se foi invalidada,** ou seja, a ser incorporada, total, parcialmente ou não, no próximo PlanHab; **e (ii) implementada ou efetivada, considerando se a estratégia avançou total, parcialmente ou se não avançou** desde o PlanHab 2009. Ainda foi considerado, numa visão da presente análise, se o conjunto proposto pela comunidade (diagnósticos e propostas) aponta a necessidade de revisão e ajustes de cada estratégia, de maneira integral ou parcial.

De acordo com essas classificações, todas as estratégias foram consideradas válidas, com sugestões de ajustes, sendo que numa delas, a que estabelece o Subsídio de Localização, discutiu-se a necessidade de uma reformulação mais aprofundada que as demais. Assim como, nenhuma das seis estratégias foi implementada de maneira integral: quatro foram parcialmente implementadas, uma foi avaliada como não tendo sido implementada e em outra foram percebidos avanços muito incipientes.

Sobre as linhas programáticas (LPs), que estão organizadas em 'temas', buscou-se identificar aqueles cujas propostas possuíam maior aderência ao eixo Estratégias Urbanas e Fundiárias. De maneira similar à análise das estratégias, foram problematizadas possíveis lacunas ou aspectos a serem destacados para maior aprofundamento.

4.2. Análise das Estratégias

A primeira estratégia versa sobre: incorporar instrumentos de manejo do solo urbano e de regularização fundiária de assentamentos precários e informais no Projeto de Lei (PL) 3.057/2000. A estratégia foi considerada válida, devendo ser mantida. Avançou de maneira parcial, sendo que os instrumentos de regularização fundiária foram criados/incorporados em outras legislações, enquanto o mesmo não ocorreu com os instrumentos de manejo do solo urbano da forma prevista pelo PlanHab 2009⁸. As proposições da avaliação ex-ante apontam para necessidades de ajustes ou reestruturação da estratégia. A primeira proposição de ajuste já aponta a necessidade de reestruturação e sugere a subdivisão em duas novas estratégias: uma que contemple a revisão da legislação de parcelamento e outra que promova a revisão dos instrumentos de regularização. As discussões sobre a estratégia apontaram a centralidade da questão da regularização fundiária para a justiça sócio territorial, destacando a necessidade de

⁸ As análises que permitiram “classificar” a efetividade ou grau de implementação das estratégias, partem de uma interpretação desta relatora e foram auxiliadas por documentos da avaliação ex-ante, além do Relatório 6 - Síntese das propostas, também o Relatório 2 - Leitura Coletiva por Eixo, resultante do TED 03/2021, desenvolvido pela ENAP (Escola Nacional de Administração Pública).

atualizar dispositivos da LF 13.465/2017 no sentido de alcançar a regularização plena e a segurança da posse. Também foi abordado no diagnóstico o risco de expulsão, no pós-regularização, pelos interesses do mercado imobiliário. Outra questão tratada foi sobre os limites administrativos de cada ente e a necessidade de instrumentalizar os municípios para a gestão fundiária, o que exigiria orçamento específico e empenho político.

As demais proposições de ajustes envolvem:

- A aplicação de instrumentos de regularização: reforçar instrumentos existentes antes dos novos marcos legais (e que asseguram a posse, como usucapião especial de imóvel urbano e CDRU) e definir instrumentos de fiscalização que tornem efetivos os dispositivos previstos;
- A atenção à segurança da posse no pós-regularização: implementar medidas como subsídios de tarifas, projetos de autogestão territorial e Termo Territorial Coletivo;
- O apoio (extensivo: social, técnico, jurídico) e conscientização das comunidades beneficiadas pela regularização, estímulos para que sejam proponentes;
- A regularização fundiária como direito, gratuita ou altamente subsidiada;
- Obrigatoriedade de infraestrutura em REURB-S;
- Novo marco jurídico que articule legislação ambiental, urbanística e de regularização fundiária, no sentido de eliminar os obstáculos de licenciamento; agrupar legislação hoje dispersa em forma de estatuto, adequando-o à diversidade do território;
- A necessidade de diagnósticos mais precisos sobre a irregularidade.

Uma das proposições de ajustes apenas menciona que a estratégia considerava uma variedade de diretrizes do plano anterior (e que continuariam válidas) que deveriam ser incorporadas ao conteúdo do referido PL, como pode ser conferido no texto do Plano Nacional de Habitação/PlanHab 2009, a exemplo das diretrizes de obrigatoriedade de percentual de unidades para habitação de interesse social nos novos loteamentos, de planos de expansão urbana como condição para extensão de perímetro urbano e adoção de regimes especiais de zoneamentos em assentamentos informais. Como é sabido, o PL não avançou⁹ e os instrumentos de regularização fundiária foram tratados em outros marcos legais. O tema do manejo do solo urbano, conforme diretrizes dispostas, não avançou e não comparece nas atuais proposições de ajustes de maneira objetiva¹⁰. Neste sentido, a principal lacuna aqui observada consiste em como e onde reconduzir as proposições já levantadas no PlanHab 2009 ou como e onde incorporar objetivamente instrumentos de manejo do solo urbano. Essa matéria é fundamental ao objetivo do eixo no que tange ao acesso à terra urbanizada e bem localizada, e, portanto, é crucial estar claramente exposta e direcionada. Os temas são tratados de outras maneiras nas demais diretrizes/propostas de forma pulverizada e sobreposta o que gera, por vezes, alguma compartimentação e dispersão dos conteúdos.

⁹ Conforme consulta ao sítio eletrônico da Câmara Legislativa, em 31/01/2023 o PL foi arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

¹⁰ Um ponto de atenção é a convergência desse tema com a estratégia 4 do Eixo Cadeia Produtiva da Construção Civil - Estabelecer normas gerais aplicáveis em todo o território que deem homogeneidade às exigências para a habitação de interesse social, para a qual existe uma proposta que trata sobre "Rever normas de parcelamento para HIS no PL 3.057/00".

A segunda estratégia trata de: estimular os municípios a adotarem instrumentos para facilitar o acesso a terra urbanizada, utilizando o Índice de Capacidade Institucional Habitacional e Gestão Urbana. A estratégia foi considerada válida, mas seu conteúdo deve ser revisado. A utilização do Índice não avançou e as propostas apontaram as necessidades de ajustes mais amplos da estratégia. As discussões consideram: a necessidade de revisão do Índice (que visa avaliar a capacidade institucional dos agentes executores locais da política habitacional e estabelece uma série de componentes para tal mensuração, desde o desenvolvimento de planos de habitação, a aplicação de instrumentos como os previstos no Estatuto da Cidade, existência de conselhos, desenvolvimento institucional, dentre outros - a serem pontuados para acesso a recursos); a necessidade de se estabelecer como aplicá-lo, reconhecendo as diferentes realidades municipais; a importância de capacitação dos entes, e que o Índice seja um dentre outros meios de incentivos e estímulos, evitando gerar ou aprofundar desigualdades entre municípios¹¹.

Para potenciais ajustes do Índice, foram propostos os seguintes pontos:

- considerar porte e perfil dos municípios, adequar à diferentes realidades;
- que a implementação do Índice condicione acesso a recursos;

E ainda:

- que sejam definidos critérios de seleção/contratação de programas habitacionais federais vinculados a estes instrumentos;
- priorizar empreendimentos habitacionais em áreas oriundas destes instrumentos;
- formulação de programa de capacitação institucional para a formação de quadros técnicos para gestão do solo urbano e a aplicação da REURB-S; para a disseminação de experiências; para a criação de redes de intercâmbio entre municípios; e a publicização dos instrumentos;
- de maneira específica: foi sugerido que sejam incorporados indicadores de tempo de deslocamento casa-trabalho, entendendo a ausência de transporte como uma inadequação habitacional.

A principal fragilidade identificada nesta estratégia e nas suas atuais propostas de ajustes é que a questão central da não aplicação dos instrumentos é tratada de maneira secundária, a ser estimulada por um Índice que não avançou. São conhecidas as limitações, no geral, quanto à adoção de instrumentos urbanísticos de forma abrangente e íntegra de significativa parte dos municípios nos seus planos diretores ou legislações específicas, sobretudo aqueles voltados a coibir a retenção de imóveis vazios ou subutilizados em áreas bem localizadas e urbanizadas e que poderiam receber a produção de habitação de interesse social. Mais ainda, sabe-se que existem muitas disparidades entre a existência legal de instrumentos e sua real aplicação no território, seja por dificuldades técnicas locais, seja por interesses diversos (políticos, sociais, mercadológicos etc) que acabam se sobrepondo à destinação de terras para produção habitacional e manutenção da propriedade. Então, seria importante aprofundar discussões e pesquisas sobre quais ajustes poderiam tratar ou da efetivação ou de alternativas ao Índice (ponto abordado de forma superficial no diagnóstico), capazes de reverter as lógicas que impedem a

¹¹ Questão tratada também no Eixo de Arranjos e Desenvolvimento Institucional.

adoção e aplicação dos instrumentos e a prevalência do acesso à habitação bem localizada, considerando a diversidade de municípios/regiões e os maiores obstáculos locais.

A terceira estratégia consiste em: dimensionar a terra necessária para a produção de Habitação de Interesse Social/HIS e integrar a regularização fundiária nos Planos Locais de Habitação de Interesse Social. Esta também **foi considerada válida** e fundamental para o atendimento dos objetivos do eixo. As contribuições trazidas para os debates, com base em estudos levantados¹², mostraram que a elaboração dos PLHIS teve avanços (percentual grande de municípios o elaboraram - chegou a 56% até 2021), no entanto, **houve pouca implementação**. Parte dos Planos carece de definições básicas ou não apontam áreas aptas à produção de HIS. Também não integram a regularização fundiária, que não se articula com a política fundiária do município. Com isso, pode ser observado que, no seu objetivo central, ou seja, no dimensionamento de terra para a produção habitacional e regularização fundiária, a estratégia não avançou. As propostas indicam ajustes parciais, como se vê a seguir. O diagnóstico ainda aponta necessidade de maiores estímulos para os Planos e de novas definições para seus conteúdos. Foram levantadas, também, possibilidades de densidades maiores em áreas de melhor localização, de maneira mais específica.

Em complementação à elaboração dos PLHIS, foram sugeridas:

- promover a articulação entre diferentes PLHIS, pelos governos estaduais, integrando os planos municipais aos planos de desenvolvimento regional e coordenando ações integradas que demandem intervenções intermunicipais;
- incentivar revisão dos PLHIS - muitos foram engavetados; acrescentar o dimensionamento de terra;

E como medidas de incentivos e de gestão de terras, foram apontadas:

- incentivar doações de terra para HIS com isenção de tributos como forma de compensar dívidas tributárias e estímulos específicos para destinação de pequenas áreas bem localizadas para HIS;
- que as ZEIS sejam usadas para produção de UHs para famílias de menor renda em boas localizações; uso de cadastros "inteligentes" para identificar famílias prioritárias a partir do local de trabalho; estabelecimento de cotas para moradia social, destinada à população em situação de rua, em incorporações públicas e privadas;
- aprimoramento da gestão dos imóveis patrimoniais e as possibilidades de utilização para HIS (conhecer áreas públicas, distinguir situação fundiária de terras para elaborar estratégias diversas). Poderia resultar num cadastro de banco de terras disponíveis.

Aqui as proposições foram mais no sentido de complementar a estratégia, voltadas aos PLHIS e algumas diretrizes específicas, do que no sentido de propor revisões de seus elementos de base, que ocorreu em certa medida nas duas primeiras estratégias. No entanto, as propostas atuais avançaram menos sobre o ponto mais frágil, que é o dimensionamento de terras

¹² Consta especificamente do Relatório 2 – Leitura coletiva por eixo (Documento 3). Estudos mencionados: Denaldi; Leitão, Akaishi, 2011; Denaldi; Fonseca, 2011; MCID, 2012; MDR, 2021, páginas 47, 48 e 49.

propriamente dito, no âmbito dos planos, como apontado nos estudos de referência. Também em relação à regularização fundiária, as proposições de ajustes foram tratadas de forma incipiente e indireta. Tanto o dimensionamento de terras nos PLHIS quanto a inclusão do tema da regularização nos Planos possuem ligação estreita com diagnósticos mais consistentes sobre as necessidades habitacionais e sobre a informalidade, que também precisam ser melhor aprofundados como subsídios ao dimensionamento de terras no bojo dos PLHIS. A proposição de aprimoramento de diagnósticos sobre a informalidade foi citada na primeira estratégia.

A quarta estratégia define: produzir e regularizar a habitação de interesse social nos imóveis da União. **A estratégia foi considerada válida** e a ser mantida, baseada no entendimento sobre a consistência do conjunto de imóveis e áreas/edificações que conformam um ativo significativo, menos em quantidade e mais em localizações centrais ou estratégicas para produção de HIS e ações de regularização. No entanto, a experiência dos últimos anos mostrou complexidade, morosidade e dificuldades nas ações sobre este parque imobiliário. Houve avanços mais significativos no campo jurídico (LF 11.481/2007 e LF 11.952/2009 - instrumentos para regularização fundiária em imóveis da União e Amazônia Legal). Avaliou-se, no diagnóstico, que é preciso melhorar a governabilidade sobre o tema e que um cadastro nacional seria um ponto de partida, além da necessidade de recursos. Foram muito poucos avanços na prática (até recentemente como será comentado adiante). Assim, pode-se considerar que **a efetivação da estratégia ocorreu de maneira parcial** até agora. As propostas são diversificadas e tendem à ajustes parciais ou de complementação, onde tem-se:

- doação de terras da União para os municípios para HIS e regularização fundiária;
- suspensão da privatização das terras da União; (atualmente já ocorre - atual Governo)
- sistema de gestão do patrimônio integrado entre municípios, estados e União, visando ajudar os municípios a pensarem a destinação e estimular uso de terras centrais (da União) para HIS;
- normativas para facilitar a regularização das terras da União. Foram sugeridas flexibilizações na legislação para permitir a regularização destes imóveis, como por exemplo ajustes nos códigos de obra. Também foi sugerida a realização de procedimentos administrativos entre os entes federativos para esta finalidade;
- aplicação de metodologia de avaliação pós-ocupação (APO) no pós-regularização.

Cabe observar que o Decreto Nº 11.929, de 26 de fevereiro de 2024 criou o atual Programa de Democratização de Imóveis da União ou Imóvel da Gente. Conforme informações disponíveis no site do Ministério das Cidades, há um conjunto de imóveis em análise para a composição de um catálogo que combina imóveis já com pedidos em tramitação, imóveis vagos e sem pedido, além daqueles que poderão ser incorporados para gestão da SPU a partir da relação de imóveis não operacionais do INSS. Uma primeira questão a ser ponderada a partir desta situação atual (Programa após a elaboração dos ajustes propostos) é como articular as novas ações do Programa (e se já houver resultados) com a revisão e ajustes da estratégia ou com as linhas programáticas. Além desta questão, importante notar que as ações de base tratadas no diagnóstico e nas discussões, como o cadastro nacional de bens e a gestão e a governabilidade sobre eles, não chegaram a ser destacadas como ajustes ou propostas mais específicas.

A quinta estratégia estabelece: criar o Subsídio de Localização para viabilizar a produção e reabilitação de HIS em áreas históricas, centrais e consolidadas. O subsídio de localização foi um instrumento não implementado após o PlanHab 2009 e nas discussões para avaliação ex-ante **houve certa divergência entre aqueles que consideravam a estratégia válida a ser mantida com ajustes e aqueles que consideravam sua exclusão** por causa do instrumento do subsídio (houve concordância apenas em incentivar produção de HIS em tais áreas). O ponto negativo apontado por parte das vozes discordantes do instrumento é o potencial gerador de aumento da valorização da terra e o risco dela não ser captada pelos ocupantes, e sim por outros agentes, ou de inviabilidade da habitação social bem localizada (pressão de mercado, custos altos, especulação etc).

Mediante a possibilidade de manutenção da estratégia, **considerada válida parcialmente, portanto**. (O **avanço da estratégia, considerado parcial**, se deu em função da inclusão do instrumento em marco legal atual, como será comentado a seguir, tendo ocorrido após a avaliação ex-ante). Foram propostos ajustes necessários de revisão do teor do instrumento (ou seja, ajustes mais amplos), quais sejam:

- vincular o subsídio não somente à localização, mas a produtos específicos como retrofit ou locação social;
- cuidado regulatório e proposta de modelagem do subsídio para que não seja indutor de valorização da terra: separação entre valor da terra e do produto habitacional, formas de controle, destinar o subsídio para as faixas menores de renda e definir quais produtos habitacionais seriam contemplados;
- produção de moradia em áreas históricas associada a estratégias de geração de renda e preservação de patrimônio;
- definição de boa localização a ser contemplada deve partir do município, mas deve-se estabelecer critérios mínimos;
- associar o instrumento ao Termo Territorial Coletivo – instrumento de autogestão territorial, para garantir a segurança da posse em áreas infraestruturadas e valorizadas, podendo vir a ter um papel central em contextos em que seja aplicado o subsídio de localização.

Aqui também existe uma atualização da situação posterior à avaliação ex-ante. A atual Lei Federal 14.620 de 2023 apresenta o Subsídio Localização como aporte complementar, que poderá compor valor de investimento e custeio mediante ato regulamentar próprio, para empreendimentos próximos a equipamentos, ofertas de empregos, integrados à malha urbana e ao transporte público. Além disso, o apresenta de forma diversificada, com o Subsídio Verde, para aqueles com uso de tecnologias sustentáveis e ambientais, e Subsídio Qualificação, para aqueles que incluam construção de áreas comerciais e equipamentos públicos. Uma questão é como incorporar os ajustes propostos (mais reestruturantes do instrumento, para evitar a indução à valorização fundiária e dificuldades de manutenção da habitação) à regulamentação ou às aplicações, principalmente quanto à definição de requisitos mínimos, critérios e modelagem, que parece ainda não terem sido incorporados. Outro desafio é adequá-lo à diversidade de tipologias de municípios, e os respectivos e diversos entendimentos de centralidade ou de boa localização. Da mesma forma, não está claro se o instrumento seria atrativo para o setor privado, levando-o a produzir em áreas centrais, considerando que, via de regra, são intervenções de pequeno porte.

Isto não foi tratado a contento pelas propostas e é importante para viabilizar a realização de obras em áreas muitas vezes estritas, compartmentadas e de dimensões reduzidas.

A sexta estratégia trata de: aplicar os instrumentos de regularização fundiária previstos no Estatuto da Cidade e na Medida Provisória (MP) 2.220/2001. Mesmo com os novos marcos legais sobre a regularização fundiária a partir de 2009 (LF 11.977, do Programa Minha Casa Minha Vida, e demais), os instrumentos do EC e da MP permanecem importantes e a estratégia foi **considerada válida**. Foi discutido que os instrumentos devem ser mantidos e estimulados, que deveria ser fortalecido o enfoque à vulnerabilidade e a melhoria da gestão pelos municípios. **Os avanços foram parciais**, portanto.

Como propostas, foram sugeridos ajustes complementares que dizem respeito a modelos de financiamento e repasse, além de novas estratégias a este respeito, à atenção no pós-regularização, e às questões de educação, mobilização e capacitação, como se vê a seguir:

- desenvolver modelo de repasse fundo a fundo para regularização fundiária em estados e municípios;
- integrar regularização fundiária à Política Habitacional; aplicar instrumentos do Estatuto da Cidade, ainda são muito relevantes para a regularização; verificar estratégias de financiamento para REURB-E em núcleos de média renda que não conseguem arcar com os custos;
- implementar instrumentos capazes de garantir a segurança de posse no pós-regularização, como ZEIS, Termo Territorial Coletivo ou outros a serem desenvolvidos, de acordo com experiências internacionais bem sucedidas;
- processos de formação com os gestores para implementar as atuais políticas de regularização fundiária (LF 13.465) e de gestão territorial.

Como se sabe, a regularização fundiária avançou mais em termos de institutos jurídicos do que na prática e na aplicação efetiva dos instrumentos. As iniciativas são dispersas em diferentes programas federais, alguns com baixa adesão e pouca efetividade. O exemplo mais expressivo do Programa Papel Passado ilustra o baixo desempenho dos processos e baixa adesão por parte dos municípios. Instituído em 2003 foi o primeiro programa nacional criado com a finalidade de atuar no tema da irregularidade fundiária. Iniciativa inédita neste campo da política urbana, obteve resultados insuficientes comparados aos desafios da regularização fundiária e ao tamanho do problema das ocupações informais. Segundo Carvalho (2022), os principais entraves para o desenvolvimento do programa, podem ser atribuídos à limitada capacidade administrativa municipal; ao desenho do Programa; aos procedimentos e exigências para contratação e execução do financiamento (Caixa); e à complexidade da natureza da regularização fundiária.

Fica claro que a demanda por regularização não vem sendo atendida enquanto a informalidade cresce, principalmente por parcelas da população não atendidas pelos programas habitacionais, o que comprova a necessidade de condução dos dois temas (regularização e provisão habitacional). O ponto de partida realmente pode ser entendido como a adoção e aplicação dos instrumentos do EC e posteriores, assim como o conhecimento e o dimensionamento do problema a cargo das municipalidades. No entanto, as propostas de ajustes não avançam diretamente sobre medidas para a aplicação dos instrumentos, foco central da estratégia e que ainda é um gargalo. Tanto daqueles instrumentos capazes de atuar diretamente

sobre a legalização da posse e urbanização das áreas informais (usucapião, CDRU, CUEM, ZEIS) quanto outros diversos, capazes de atuar em conjunto, como instrumentos vocacionados para o acesso e remanejamento de terras urbanas consolidadas por parte do poder público. Outra questão necessária seria abranger, nas discussões sobre a estratégia, os dispositivos presentes na legislação, posteriores ao Estatuto da Cidade, ou instrumentos mais novos, assim como sua aderência e principais gargalos locais para a prática da regularização.

4.3. Análise de Linhas Programáticas

Dentre as Linhas Programáticas analisadas, foram identificadas 5, onde puderam ser levantados 19 temas e 24 propostas, no total, consonantes aos objetivos do Eixo de Estratégias Urbanas e Fundiárias.

Da LP Urbanização de Assentamentos Precários, o Tema 3 - Tempo das intervenções e urbanização em camadas se contrapõe, em alguma medida, à visão da urbanização ou urbanização/regularização integral. Este modelo de intervenção foi mais amplamente considerado num contexto específico da crise fiscal e endividamento dos entes¹³, quando passasse a permitir trabalhar com intervenções parciais, que complementem ou permitam iniciar o processo de urbanização. Ainda que se reconheça a pertinência da ação num cenário político-econômico específico ou como “porta de entrada” para as intervenções posteriores, como abordado nas discussões, deve-se sopesar o risco da descontinuidade que pode levar ao agravamento da precariedade ou ao adensamento decorrente das dinâmicas imobiliária internas, por exemplo. Outro ponto “a favor” citado foi que esta estratégia seria uma alternativa melhor gerenciável em comparação aos grandes projetos e obras de urbanização que são mais complexas de licitar, gerir e serem concluídos. Sendo mantida, o ponto mais sensível é garantir a visão integral da urbanização, promover medidas que assegurem, a médio ou longo prazo, a continuidade das obras, desde a infraestrutura até a qualificação urbanística dos espaços públicos, estratégia que depende drasticamente de planejamento e gestão.

As propostas de ajustes do Tema 3, de certa maneira, reforçam a perspectiva de integralidade da urbanização, entretanto, cabe avaliar melhor se seriam suficientes em guiar a continuidade e as ações de gestão. São elas:

- 1) Criar ou articular instrumentos e ações de longo prazo (processos são longos e complexos);
- 2) Assegurar projetos casados, urbanização e regularização;
- 3) No contexto do tempo da urbanização em camadas: manter a perspectiva de urbanização integral, até o final;
- 4) Possibilitar mescla de obras estruturantes por empresas contratadas e intervenções em menor escala por cooperativas, associações de moradores, e ATHIS;

O Tema 4 – Projeto, tem como proposta:

¹³ Informação constante do Relatório 2 – Leitura coletiva por eixo (Documento 3).

5) Considerar a metodologia de projeção e obra para o território ocupado e vivo, diferente do vazio. O projeto para o território ocupado inverte a lógica do projeto orientado para áreas vazias porque inicia-se com os desafios da ocupação e exige soluções e adequações muito específicas e particulares. Os condicionantes da área ocupada envolvem, além das características e limitações físicas e de parâmetros normativos, as dinâmicas sociais presentes, ou seja, pré-existentes ao projeto e às intervenções.

O Tema 5 – Marco do Saneamento, propõe:

6) Avaliar as questões do saneamento, incluindo o tema de sua concessão, a partir do Marco do Saneamento, com destaque para a gestão no caso das áreas de favelas e o enquadramento no contexto do programa de urbanização;

O Tema 6 – Intersetorialidade, estabelece:

7) Avançar em intervenções intersetoriais: urbanização deve estar integrada com outras ações e vencer os desafios das desarticulações das políticas no geral e interfederativas. Desenvolver arranjos a exemplo das salas de situação do PAC;

Destes 3 últimos temas acima, pode-se dizer que as propostas abordam gargalos importantes, quais sejam: a complexidade e a especificidade da elaboração dos projetos de urbanização em contraposição aos projetos para o território vazio, para o qual é preciso capacitação do corpo técnico para desenvolvimento ou aprovação; as particularidades da implantação e prestação de serviços de infraestrutura urbana; e a natureza complexa e multidimensional da regularização. No entanto, de maneira geral, as propostas deixam de mencionar outros gargalos já conhecidos que, muitas vezes, se apresentam às ações de urbanização, como o licenciamento, as especificidades das áreas de riscos, assim como fica limitada a apenas uma das propostas a interrelação entre urbanização e regularização. Outro ponto observado diz respeito ao banco de experiências já sacramentadas no país ao longo dos anos, das quais poderiam ser melhor sistematizadas e divulgadas as lições aprendidas.

Sobre a LP Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, no PlanHab 2009 as ações de melhoria habitacional já compunham uma Linha Programática própria ligada à autopromoção habitacional assistida. A partir do programa Casa Verde e Amarela (2021), no entanto, as ações de Melhorias Habitacionais passam a ser pensadas em um mesmo programa com a Regularização Fundiária.

Foram destacados os seguintes temas e propostas:

Tema 5 – Tipologias de regularização fundiária:

1) Que sejam pensadas tipologias diferentes de ações de regularização fundiária em função dos diferentes níveis de complexidade. Poderia haver até a criação de programas diferentes dentro da LP com valores de referência diferentes;

Tema 9 – Abrangência do programa de Melhorias:

2) Incluir imóveis fora de assentamentos precários;

3) Contemplar a solução dos problemas estruturais;

4) Considerar escalas de atuação (conjunto).

Tema 10 – Desafios para escalar o programa de Melhorias:

5) Que sejam pensadas metodologias de desenvolvimento de projetos e ações em escala

Tema 12 – Conexão entre Urbanização, Regularização Fundiária e Melhorias:

6) Regularização fundiária como obrigatória nos projetos de urbanização. Análise conjunta dos temas nas áreas (levantamentos e estudos prévios podem abarcar os diferentes aspectos de cada um)

Tema 13 – Conexão de Melhorias com planejamento urbano:

7) Conectar ações de melhorias com instrumentos do planejamento urbano. No caso das ZEIS, é um dos critérios na seleção de propostas

A principal questão que se coloca neste conjunto se volta para o Tema 5 e a ação proposta, que se pode entender como decorrência da diversidade de tipologias de informalidade, se considerada a base fundiária, o tecido urbano, as tipologias habitacionais, as densidades ou os graus de precariedade, que irão requerer diferentes ações de regularização fundiária, em diferentes níveis de complexidade¹⁴. Está, portanto, relacionada com a necessidade de aprimorar diagnósticos mais precisos sobre a informalidade, já tratada no âmbito da primeira estratégia, assim como, a necessidade de planejamento num nível mais estratégico, por parte das municipalidades, para os projetos e processos da regularização fundiária.

Outro ponto a ser destacado é a proposta 6 e a obrigatoriedade da regularização fundiária na urbanização dos assentamentos. Esta correlação entre urbanização e regularização é tema bastante incidente ao longo das estratégias e propostas, no entanto, não parece claro o entendimento sobre o conceito de regularização: se absorve as demais medidas (urbanística, ambiental, social, legal) de maneira plena ou se prevalece a visão de titulação. Esse entendimento foi sendo alterado desde o Estatuto da Cidade e demais regulamentações até o novo marco legal. Isto será ainda abordado adiante, nas questões gerais.

Destaca-se, ainda, que na proposta 7, mais uma vez, é retomado o ponto da adoção e aplicação de instrumentos, já tratado dentre as estratégias e proposições, confirmando seu papel central para o alcance dos objetivos do eixo.

Sobre a LP Produção ou Aquisição Subsidiada Urbana se constituía sobre duas linhas, na modalidade Produção Subsidiada Urbana, buscava-se viabilizar a promoção de unidades habitacionais urbanas para famílias do Grupo Urbano 1. Já a Produção por Autogestão visava promover a oferta de unidades habitacionais urbanas destinadas ao Grupo Urbano 1 por meio da produção por autogestão realizada por entidades privadas sem fins lucrativos.

Dois temas dialogam diretamente com as estratégias urbanas e fundiárias, sendo o primeiro deles o Tema 5 – Inserção Urbana e valorização da terra. Sobre a inserção, e sua importância e necessidade de incentivo, já são conhecidos os problemas decorrentes da produção habitacional nas franjas urbanas, que tradicionalmente caracterizam boa parte da produção habitacional ao longo do tempo no país. Não são desenvolvidas propostas propriamente ditas. Mas ficam destacados para serem mantidos (subentende-se) os requisitos dos marcos normativos recentes que já pontuam aspectos de escolha de terrenos infraestruturados, com equipamentos

¹⁴ Abordagem da Pesquisa sobre Núcleos Informais Urbanos, IPEA (2021) (complementar referência)

e serviços urbanos e bem localizados. Sobre a valorização da terra, foi discutida pela comunidade PlanHab a necessidade de acompanhamento e ao mesmo tempo a dificuldade de captação desta dinâmica. Indica a necessidade de estudos mais aprofundados sobre isto, mas não aponta caminhos mais concretos ou propostas. Faz sentido que exista de forma conjugada outro tema concernente, Tema 10. Termo Territorial Coletivo, que aqui aparece novamente, e que consiste numa ferramenta para assegurar a permanência de moradores em áreas em processo de valorização. Não existe uma proposta, mas indica a necessidade de legislação específica.

Sobre a LP Locação Social de imóveis em áreas urbanas foram identificadas 4 propostas mais específicas interligadas a 4 temas. A locação social se coloca como alternativa importante do atendimento habitacional e rompe com a exclusividade da produção habitacional com foco na propriedade do bem. As propostas selecionadas se enquadram nas estratégias de ocupação de áreas centrais e bem localizadas, assim como estão orientadas a faixas da população que não podem ser atendidas por outras LPs ou iniciativas. Neste sentido, uma sugestão é ampliar o escopo da LP e avaliar a possibilidade de inclusão como uma nova estratégia. Os temas e propostas estão relacionados abaixo:

Tema 2- Destinação prioritária de imóveis públicos para parque de locação social

1) Destinação de imóveis públicos para composição de parque público de locação. Recomendar a estados e municípios essa destinação.

Tema 7- Prioridade de atendimento à população em situação de rua por locação social

2) Destinação de 30% (sugeridos) em parques públicos de locação para a população em situação de rua e que a mesma seja considerada prioritária

Tema 6- Destinação do parque à população de baixa renda

3) Priorização da população em alta vulnerabilidade

Tema 10 – Mapeamento da experiência de municípios com auxílio aluguel

4) Devem ser mapeadas e estudadas as iniciativas municipais, as quais já estão em curso há bastante tempo e já possuem dados de operacionalização

Sobre a LP Requalificação de imóveis em áreas centrais vem sendo discutido pelo grupo de estudo das estratégias, assim como foi debatido nos seminários, a pertinência da LP ao PlanHab, uma vez que se constitui em programa de reutilização ou reabilitação, ou seja, tem outras vinculações institucionais, desenhos e arranjos que diferem do escopo do plano aqui tratado. De todo modo, abaixo seguem destacados os temas e propostas que guardam alguma co-relações com o eixo:

Tema 1 - Apoio para elaboração de planos de requalificação de áreas centrais

1) Apoio para elaboração de planos de requalificação de áreas centrais

Tema 4 - Disponibilização de imóveis que atendam baixa renda

2) Vincular estes imóveis ao atendimento das faixas mais baixas de renda

Tema 5-Destinação de imóveis privados ociosos para Requalificação e uso de instrumentos urbanísticos

3) Uso de instrumentos urbanísticos para destinação de imóveis privados ociosos para Requalificação

Tema 6 - Importância de modelos coletivos de propriedade para superar gargalo condominial

4) Viabilizar modelo de propriedade coletiva como alternativa a obstáculos de várias naturezas.

4.4. Questões norteadoras

Este item apresenta o conjunto de questões elaboradas, originalmente, pelos coordenadores do Grupo, com o objetivo de guiar as análises e as discussões dos seminários. Foram selecionadas três questões para aprofundamento e análises críticas. As demais questões estão citadas ao final do item. E, na sequência, estão sistematizadas as principais contribuições do debate ocorrido na ocasião dos seminários internos, especificamente, do seminário do eixo Estratégias Urbanas e Fundiárias.

A primeira questão trazida para o debate nos seminários foi: como recuperar a noção da regularização fundiária plena que vá além da mera titulação? O primeiro regramento da regularização fundiária com a LF 11.977/2009 (conjunto de conceitos, dispositivos e procedimentos) estabelecia sua natureza de maior proteção social, ambiental, urbanística e jurídica, o que foi revogado pela LF 13.465/2017. Essa lei mudou o paradigma anterior e priorizou o título de propriedade, excluiu ou reduziu outras relações da regularização e das dimensões urbana e social. Passou a permitir o descompasso com a implantação de infraestrutura. Por um lado, esse entendimento atual assegura, de maneira independente, a posse da terra (regularizada e titulada), mas por outro reforça a lógica da terra como ativo financeiro e da sua valorização, o que a coloca como sujeita a interesses mercadológicos. Descolada da urbanização, as situações de precariedade e baixa qualidade urbanística tendem a se agravar.

Dentre as estratégias, ora a regularização fundiária aparece como etapa necessária das intervenções físicas e significa a etapa da titulação, ora como necessidade de resgate do paradigma da regularização fundiária plena, que abarca todas as etapas, incluindo as intervenções. Para a regularização fundiária plena, são grandes os desafios das questões tempo-custo-gestão nos grandes processos (complexos, longos, multidimensionais e que exigem articulação política e empenho de muitos esforços e continuidade). Para a regularização fundiária como etapa que visa a titulação apenas, os riscos incluem aprofundar as situações de precariedade quando descasada da urbanização. O que não está claro e que precisa ser discutido é a visão ou o paradigma de fato a vigorar: se vista como um processo jurídico e de titulação, sob o paradigma atual, e aí os esforços mobilizados são no sentido de integrar as ações; ou se cabe resgatar a regularização plena com o empenho de reconhecer e atravessar os gargalos já conhecidos. Ambos têm grandes desafios.

Importante, ainda, recuperar aqui outros dois pontos tratados que cercam esta questão: a necessidade de diagnósticos mais robustos sobre a informalidade e a necessidade de planos de ação sobre a regularização fundiária na escala municipal e, portanto, mais estratégicos, pois existem diferentes manifestações de informalidade que irão requerer diferentes processos de regularização. Abaixo a Tabela 1 que sintetiza as propostas atinentes a esta questão:

Tabela 1. Propostas afetas à questão 1.

Estratégia 1	Incorporar instrumentos de manejo do solo urbano e de regularização fundiária de assentamentos precários e informais no PL 3.057/2000
Discussões/ diagnóstico/ síntese	Rever LF 13.465/17 sobre abrangência da RF
Propostas	A regularização fundiária como direito, gratuita ou altamente subsidiada;
	Instrumentos de RF: reforçar os já existentes; definir instrumentos de fiscalização;
	Obrigatoriedade de obras de infraestrutura em processos de RF;
LP UAP	Tema 3 - Intervenção em camadas
Proposta	Assegurar projetos casados URB + REG
LP REG MEL	Tema 12 - Conexão REG + MEL + URB
Proposta	RF como obrigatória nos projetos de urbanização

Fonte: Autores do relatório, 2025.

A segunda questão apresentada nos seminários foi: como a incorporação de instrumentos inovadores de acesso à terra, como o Termo Territorial Coletivo, poderiam facilitar a gestão da valorização da terra, que advém de sua titulação? O Termo Territorial Coletivo nasce de inspirações a partir de experiências de outros países e já vem sendo aplicado no país, como a experiência do Rio de Janeiro.

Antão e Fidalgo (2019) destacam a experiência dos Community Land Trusts, surgidos nos Estados Unidos da América na década de 1960 do século XX, originados a partir de movimentos por direitos civis nas áreas rurais e que tiveram seu modelo ampliado para áreas urbanas duas décadas mais tarde. O principal objetivo dessa iniciativa sempre esteve orientado à segurança da posse de populações vulnerabilizadas. O modelo das CLTs passou a ser adotado em outras partes do mundo, incluindo a América Latina, mais recentemente, a partir da experiência de Porto Rico. As autoras destacam tanto o potencial de incrementar a garantia de direitos, em especial, para as populações urbanas em situações de vulnerabilidade, quanto a necessidade de que o tema, ainda de implementação incipiente no Brasil, seja mais amplamente estudado e aprofundado por diferentes áreas do conhecimento e espaços de possível aplicação.

Este instrumento tem o potencial de fortalecer a relação da comunidade com o território e de funcionar como proteção em relação a assédios de mercado e à segurança da posse no pós-

titulação, da permanência em áreas em processo de valorização, tema bastante recorrente nas propostas, uma vez que o coletivo fica em nome de uma organização sem fins lucrativos. A área é retirada do mercado, e a gestão, inclusive de sua valorização, é conduzida pelos moradores, sem ser compulsória.

Apesar de não romper com a questão da propriedade da terra, o termo consolida a separação entre a propriedade individual das moradias e a propriedade coletiva da terra (similaridades com o Direito de Superfície- instrumento do Estatuto da Cidade). Entende-se a terra como direito e não como produto de mercado/mercantilizado. Então, o instrumento, em seu desenho proposto, é um caminho promissor para o fortalecimento do vínculo mais saudável dos moradores com a terra. O que pode colaborar, de certa forma, com novas visões e formas de lidar com a moradia, para além da relação propriedade/produto. Este fator também tem impactos sobre as concepções que permeiam uma política habitacional, de acesso à terra e à cidade. Os desafios, no entanto, se referem ao fato de ser um instrumento relativamente novo, que subverte em parte a lógica de mercado predominante e que, assim, carece de mais experiências e adequações às diferentes realidades locais. Neste sentido, um ponto a ser destacado é, em que medida poderiam surgir conflitos entre o Termo Territorial Coletivo e o paradigma vigente da regularização, baseada na ideia da titulação do lote/morador/moradia, que operam em sentidos diferentes, e quais caminhos para mediar. O instrumento também depende de organização comunitária, campanhas de divulgação, educação e assessoria, envolve, portanto, ações para sua implementação. O Termo Territorial Coletivo aparece como proposta em diferentes estratégias e linhas, sem maiores desdobramentos, apontando para a necessidade de regulamentação detalhada, como um Tema de LP. Abaixo como a Tabela 2 mostra:

Tabela 2. Propostas afetas à questão 2.

Estratégia 1	Incorporar instrumentos de manejo do solo urbano e de regularização fundiária de assentamentos precários e informais no PL 3.057/2000.
Propostas	Tratar RF como direito e não mercantilizada; gratuita ou altamente subsidiada
	Inserir dispositivos para a segurança da posse no pós RF: subsídios de tarifas; proteção contra assédio de mercado; autogestão; conscientização sobre valor do título; Termo Territorial Coletivo
Estratégia 5	Criar o Subsídio de Localização para viabilizar a produção e reabilitação de HIS em áreas históricas, centrais e consolidadas
proposta	Utilização do Termo Territorial Coletivo como instrumento de garantia de segurança de posse em áreas valorizadas
Estratégia 6	Aplicar os instrumentos de regularização fundiária previstos no Estatuto da Cidade e na Medida Provisória 2.220/2001
proposta	Aplicar ou desenvolver instrumentos capazes de garantir a segurança de posse no pós-regularização, como ZEIS ou Termo Territorial Coletivo;
LP Prod ou Aqu sub urb	Tema 10 - Termo Territorial Coletivo
proposta	Desenvolver regulamentação detalhada

Fonte: Autores do relatório, 2025.

A terceira questão trazida foi: como mais terras poderiam ser reservadas, pela legislação municipal, para a produção de habitação de interesse social? Propõe-se avaliar esta questão dentro do âmbito do uso e aplicação de instrumentos do Estatuto da Cidade, sobretudo aqueles orientados ao acesso à cidade e aqueles que visam inibir a manutenção de imóveis ociosos ou que não cumprem a previsão de uso pelos planos diretores ou legislações específicas. Como visto, o problema da limitação de municípios em adotar e aplicar instrumentos voltados a dedicar áreas para produção habitacional é um dos maiores gargalos para a questão.

Esta questão está mencionada de maneira distribuída e é acessória em diferentes discussões e propostas, mas deveria receber atenção mais concentrada dada a sua centralidade. Nas estratégias 1 e 2, Incorporar instrumentos de manejo do solo urbano e de regularização fundiária de assentamentos precários e informais no Projeto de Lei (PL) 3.057/2000. e estimular os municípios a adotarem instrumentos para facilitar o acesso à terra urbanizada, utilizando o Índice de Capacidade Institucional Habitacional e Gestão Urbana, foram apontadas as lacunas sobre como incorporar as diretrizes de manejo do solo definidas no PlanHab 2009 para as atuais propostas (cotas de unidades para HIS em empreendimentos e planos de expansão de perímetros) e sobre como, de fato, estimular os municípios a adotarem instrumentos, que, na estratégia, estão interligados ao Índice de Capacidade Institucional. Este tema também está relacionado à estratégia 3, sobre o dimensionamento de terra necessária à produção habitacional nos PLHIS. As estratégias apontam um conjunto de caminhos para manejo, reserva e dimensionamento do estoque de terras para a produção de HIS, no entanto, isto tem como um de seus principais obstáculos as dificuldades locais (técnica, política, econômica), como é a realidade de grande parte da municipalidade. Como trabalhar este cenário deveria estar mais claramente definido no âmbito do novo Plano. Abaixo, a Tabela 3 mostra a sistematização do conjunto de propostas referentes a esta questão assim como algumas lacunas já apontadas anteriormente no texto e reforçadas aqui.

Tabela 3. Propostas sobre a questão 3.

Estratégia 1	Incorporar instrumentos de manejo do solo urbano e de regularização fundiária de assentamentos precários e informais no PL 3.057/2000
Diagnóstico	as diretrizes do Planhab 2009 seguem válidas
	lacuna: como tratar mais diretamente das proposições do Planhab 2009, não incorporadas e não implementadas ou como incorporar de maneira mais objetiva e direta instrumentos de manejo do solo urbano?
Estratégia 2	Dimensionar a terra necessária para a produção de HIS e integrar a regularização fundiária nos Planos Locais de Habitação de Interesse Social
Diagnóstico	trabalhar o como fazer para avançar com o Índice
Propostas	Capacitação intensiva para a formação de quadros técnicos para gestão do solo urbano;
	Priorizar empreendimentos habitacionais em áreas oriundas destes instrumentos;
	lacuna: O condicionamento do acesso à recursos a adoção de instrumentos e a capacitação são suficientes como estímulo para a utilização dos instrumentos? Quais seriam outras possibilidades? Quais seriam as medidas práticas para adaptar o Índice às diferentes realidades municipais?
Estratégia 3	Dimensionar a terra necessária para a produção de HIS e integrar a

	regularização fundiária nos Planos Locais de Habitação de Interesse Social
Diagnóstico	Estimular municípios a implementarem o dimensionamento de terras
propostas	Incentivar doações de terras para HIS com isenção de tributos ou compensação de dívidas tributárias e estímulos específicos para áreas centrais ou bem localizadas
	Atualização e/ou revisão de PLHIS incluindo especialmente o dimensionamento de terras
	Construir cadastros de bancos de terras para HIS a partir do aprimoramento da gestão patrimonial dos municípios, que permita levantar, distinguir e conhecer o perfil das áreas potenciais

Fonte: Autores do relatório, 2025.

As outras 7 questões estão citadas abaixo, as quais, mesmo não detalhadas, balizaram as análises e apontamento das lacunas nas sessões anteriores. Elas também guardam relações com as discussões, análises e proposições que se seguiram, inclusive no seminário interno PlanHab, como se verá adiante, pelos debatedores presentes.

4. Em que medida a transferência/extensão/compartilhamentos de competências sobre o ordenamento e a ocupação do solo para a esfera federal poderiam facilitar aos municípios o desempenho de suas funções no que se refere à provisão habitacional?
5. Como destinar, efetivamente, imóveis da União para HIS?
6. O subsídio de localização foi previsto no PlanHab 2009, não efetivado e agora retomado na nova lei e normatizações do MCMV; quais os pontos de atenção a se adotar para evitar eventuais desvios em sua utilização? Ele será suficiente para dar atratividade às intervenções junto ao setor privado, tendo em consideração que são, via de regra, intervenções de pequena escala?
7. Quais os obstáculos que levaram ao baixo desempenho do componente regularização fundiária no PAC Urbanização? Como evitar sua repetição no novo ciclo?
8. Quais os obstáculos que se interpõem e como equacioná-los com a crescente influência do crime organizado em questões fundiárias em áreas informais?
9. Como desenhar um novo arranjo institucional para processos de regularização fundiária, considerando vários aspectos, tais como: i) a baixa capacidade dos municípios, o que demanda maior participação dos governos estaduais; ii) um maior envolvimento dos operadores do direito, como defensorias, corregedorias, Tribunais de Justiça dos estados e CNJ em temas que são de sua estrita competência, tais como a normatização e padronização de emolumentos, matrículas, registros etc.; iii) como financiar no longo prazo o acompanhamento de processos judiciais, levando em consideração a extensão e indeterminação dos prazos e das eventualidades que podem acontecer?
10. Qual o papel da política nacional de habitação na mobilização, fomento e criação de ambiente para que os municípios utilizem os instrumentos urbanísticos, fiscais e orçamentários de que dispõem, visando a reabilitação de áreas centrais através de projetos de HIS, seja de novas unidades em vazios, seja de retrofit de imóveis públicos ou privados não ou sub-utilizados? Os bônus atuais (tanto de localização quanto de reabilitação) serão suficientes para a atratividade comercial das intervenções, levando em consideração a complexidade, baixa escala e aspecto artesanal e de customização

dos projetos? Como levar a um enfoque de master plan de perímetros expandidos e não de lote ou imóvel?

4.5. Debate em seminário

O seminário interno do Eixo Estratégias Urbanas e Fundiárias ocorreu em 25 de novembro de 2024, tendo sido iniciado pela apresentação e análises sobre o conteúdo existente no Relatório 6, referente à avaliação ex-ante. O principal debatedor Anderson Kazuo Nakano trouxe contribuições que abrangeram os principais aspectos levados para o debate pelo conteúdo apresentado, assim como, levantou questões referentes à estrutura e forma das estratégias e propostas no PlanHab. A primeira parte do texto abaixo utiliza a sistematização da fala de Nakano, que identificou três caminhos de acesso à terra para a produção habitacional e regularização fundiária, objetivos do Eixo. Esses caminhos deveriam, assim, estruturar as novas diretrizes e propostas para o Plano. As demais contribuições foram agrupadas por temas afins, onde foram indicadas as autorias das reflexões.

- Nakano ponderou que, com relação a estrutura e forma do conjunto tratado no Eixo, existem sobreposições de estratégias e diretrizes que devem ser redefinidas para que cada tema seja tratado de maneira mais clara e que sejam alcançados os objetivos do eixo. Sistematizou, ainda, que acesso à terra se dá por meio de três possibilidades, propondo a seguinte divisão temática: 1) terras desocupadas/provisão de unidades habitacionais novas; 2) terras ocupadas/regularização fundiária; e 3) aproveitamento de imóveis ociosos.

A partir das 3 possibilidades estruturadas por Nakano, o mesmo destaca:

1) terras desocupadas/ provisão de unidades habitacionais novas:

- Os instrumentos de política urbana para ampliar o acesso à terra, que foram uma grande aposta do PlanHab anterior, não obtiveram sucesso. Existe a necessidade de pensar instrumentos para além do Estatuto da Cidade. Por exemplo: doação de percentual de área/unidades em loteamentos para HIS, possível em cidades pequenas e médias; e, em grandes cidades, cotas de solidariedade, vedando que o proprietário pague de forma pecuniária ou produza tais unidades em áreas distantes. Cotas de solidariedade servem também a pequenos empreendimentos.
- Municípios pequenos não possuem capacidade institucional necessária para implementar essas estratégias de forma eficaz. É fundamental que instâncias regionais assumam estas tarefas. A questão habitacional varia entre cidades pequenas, médias e metropolitanas e é preciso articular estratégias em diferentes escalas na dimensão regional.
- É necessário pensar em estratégias para distribuição do que está sendo produzido – há imóveis novos, que são construídos não para serem ocupados imediatamente, mas para gerar lucro, fator relacionado à lógica de produção imobiliária e à financeirização do mercado, onde o lucro é obtido com a execução do empreendimento. Esta dinâmica tem impactado o mercado de locação, em que

a produção tem sido priorizada em detrimento do acesso e da distribuição. Deve-se articular meios para distribuir, considerando entre outros a locação social.

- Necessidade de abarcar as questões da diversidade regional nas estratégias (inclusive nos PLHIS), dos contextos locais ambientais e dos hábitos de moradia.

2) regularização fundiária:

- Presença do crime organizado, em contextos de assentamentos precários, e suas articulações com moradores, igrejas etc. Esta questão precisa fazer parte das estratégias, buscando-se redes alternativas. A regularização não é apenas uma questão técnica, mas também envolve o fortalecimento social.
- Sobre as áreas de risco, incluindo perigos e vulnerabilidades, houve mais avanços nas avaliações do que nas ações públicas concretas de prevenção e de resposta emergencial, as quais têm avançado muito pouco. Ao trabalhar a questão fundiária e a da urbanização em áreas de risco, há uma oportunidade para a implementação de medidas preventivas. Os instrumentos previstos em lei não têm sido implementados nos municípios monitorados pelo CEMADEN. O que se tem visto é a prioridade na entrega de títulos.

A complementação da participante Rute Rodrigues, sobre o tema: - Reforçou a intersecção entre os temas das favelas e das áreas de risco, assim como a necessidade de dados sobre estes dois temas nos mapas de planejamento.

- A nova lei do PMCMV (Lei nº 14.620, de 2023) prevê a cobrança dos moradores por Reurb-S, o que foi considerado uma anomalia. Neste contexto, a melhoria urbanística e habitacional tem ficado aquém do que deveria atingir.
- Os assentamentos ficam sem nenhuma gestão pós-regularização, o que leva ao adensamento e à verticalização desordenados das áreas. Nesse cenário, a estrutura fundiária acaba se perdendo, com os assentamentos sendo reparcelados e redivididos, e as construções não obedecendo às divisas. Necessária uma gestão eficaz dessas áreas no pós-regularização, especialmente em terras públicas.
- A regularização plena é ideal, mas tornou-se mais difícil, especialmente nas capitais.

A complementação do participante Renato Balbim, sobre o tema - A regularização fundiária é uma ação de garantia da terra, e a titulação não esgota a regularização.

3) aproveitamento de imóveis ociosos:

- O Censo de 2022 revelou um grande número de imóveis ociosos, alguns casos, edifícios novos, inclusive, e inteiramente ou parcialmente desocupados como já citado.
- Nakano, destacou ainda sobre o caráter interinstitucional do eixo e do PlanHab, que não pode estar somente circunscrito à Secretaria Nacional de Habitação, mas precisa também incluir a Secretaria Nacional de Periferias, dado que alguns temas são trabalhados ali. Há que se considerar os temas e atores novos nesse atual ciclo.
- Referente a habitação como um serviço:
 - Nakano, destaca que nas demais políticas públicas, as pessoas acessam serviços. Na política habitacional o acesso se dá pela propriedade privada, muito específica pela sua capitalização. É necessário ampliar, com novas modalidades, o acesso à

terra e às unidades habitacionais, para além da propriedade individualizada. É difícil para um plano rever as causas estruturais antes do estabelecimento de uma política habitacional.

- A complementação do participante Renato Balbim, sobre o tema - Transcender a moradia como produto e pensar a moradia como serviço. Mas isso depende de se superar o uso da Lei do Inquilinato.
- Sobre a necessidade de contemplar a produção de lotes urbanizados, levantada por Rute Rodrigues, Nakano destacou o dispositivo do artigo 42-B da Lei nº 12.608, que alterou o Estatuto da Cidade. Esse artigo prevê que, ao alterar o perímetro urbano e elaborar planos de expansão urbana, deve-se sempre prever áreas para Habitação de Interesse Social. Importante efetivar na dinâmica concreta do desenvolvimento das cidades esta previsão, sempre que houver alteração do perímetro urbano.
- Sobre a elaboração do Plano sem que exista uma Política Habitacional, levantada por Gustavo:
 - Essencial delimitar um escopo do plano. Pode-se focar em orientações para planos estaduais e municipais (Renato Balbim).
 - Ao se elaborar um plano sem uma política estruturada, acaba se dedicando apenas às partes operacionais. No PlanHab anterior, as Linhas Programáticas foram inseridas, mas não tinham um aspecto operacional real; eram mais como um "cardápio" sem uma estratégia clara de ativação, articulação com o orçamento e com as questões institucionais e de financiamento (Kazuo Nakano).
 - O papel do Plano: crucial consolidar boas propostas, elaborar um diagnóstico preciso e contar com dados robustos que tragam consensos mínimos, necessários para avançar com o Plano. Importante gerar boas propostas que, pelo menos, sirvam como um registro valioso para o futuro (Adauto Cardoso).
 - a necessidade de o PlanHab trazer um conjunto de soluções que vá além da produção de novas unidades habitacionais por empreiteiras, articulando políticas sociais e econômicas de forma integrada (Kazuo Nakano).
- Sobre o desenho federativo, levantado e sugerido por Balbim: é importante estabelecer um instrumento para fomentar a criação de órgãos, como consórcios, para o planejamento de âmbito regional (entre estados).
- A respeito dos PLHIS, trazido por Catharina:
 - Devem ser fortalecidos, incluindo as dinâmicas institucionais.
 - Complementado por Nakano: Precisa ser retomado, pois é o instrumento de operacionalização das ações locais. O déficit deve ser calculado levando em consideração recortes de raça, gênero (como já fez a Fundação João Pinheiro, em seu último relatório, relativo a 2022) e idade, além da renda, dada a necessidade de um atendimento mais específico para a população idosa.
- Sobre a classificação de municípios, levantada e comentada por Catharina: criar novas métricas, levando em conta as transformações recentes.
- Referente ao subsídio de localização, comentado e ilustrado por Catharina: alerta sobre o caso do PIU Central do município de São Paulo, no qual, embora a intenção fosse beneficiar a população, quem realmente se apropriava do bônus eram os construtores, o

que resultava em especulação imobiliária em áreas de ZEIS, sem que o benefício chegasse ao morador final.

- Sobre as características da informalidade, ressaltada por Catharina: a intervenção nas favelas deve ser repensada, considerando o grau de intervenção necessário (tipificar) como um critério importante para a adequação das políticas e medidas propostas.
- Referente a importância de articulação entre eixos, destacada por Thor, sobretudo com Eixo Arranjos e Capacidade Institucional. As estratégias não exitosas mostram que deixar ações somente a cargo dos municípios é infrutífero.
- A respeito de interlocutores, destacado por Nakano: pensar em quais seriam os interlocutores na sociedade para articular organizações sociais, a fim de estabelecer serviços sociais eficientes.
 1. Fomentar organizações sociais para a gestão condominial.
- Sobre a inadequação das propostas referentes a Planos de reabilitação que não são planos de habitação, trazida por Renato Balbim. Há muitas vezes a vontade de avançar em termos de desenvolvimento urbano por meio da habitação, pois essa é a tradição em um país onde o desenvolvimento urbano sempre chegou pela habitação. É necessário voltar ao recorte da habitação. A reabilitação de áreas centrais não deveria ser tratada no PlanHab.

Observações finais e pontos de atenção

Como temas comuns às discussões e às análises procedidas, considerando tópicos que foram bastante incidentes, assim como as necessidades de aprofundamento, avanços e os pontos críticos, é possível destacar as seguintes questões:

1. Revisão da estrutura proposta das estratégias, evitando as sobreposições. Pode-se tomar, como ponto de partida, os três meios de acesso à moradia, explanado no seminário interno: 1) terras desocupadas/provisão de unidades habitacionais novas; 2) terras ocupadas/regularização fundiária; e 3) aproveitamento de imóveis ociosos.
2. Aprofundamento sobre as dificuldades para a aplicação de instrumentos urbanísticos de acesso à terra para HIS e as limitações municipais na questão, identificando quais caminhos possíveis para harmonizar a necessidade de suporte pelos entes estaduais e federal e a autonomia municipal. A lógica atual não tem dado conta e o não avanço das estratégias do PlanHab 2009 dão mostras disso.
3. Avançar para além dos instrumentos do Estatuto da Cidade, ainda válidos e importantes. Reforçar e regulamentar instrumentos mais novos como o Termo Territorial Coletivo, a Cota de Solidariedade, percentuais de HIS e incentivos.
4. Priorização da inserção urbana e da qualificação urbanística de empreendimentos de provisão habitacional. Mecanismos podem avançar mais. Cuidados e alertas quanto aos instrumentos de subsídios de localização.
5. Centralidade dos Planos Locais de Habitação, como estratégicos e não como documentos formais para acesso a recursos. Devem conter dimensionamento de áreas necessárias. Diagnósticos devem ser consistentes e devem captar a

regularização fundiária. Cálculos do déficit habitacional devem incorporar temas emergentes.

6. Definir a visão predominante da regularização fundiária (plena ou como etapa) e avançar sobre os obstáculos existentes em seus processos de implantação.
7. Atuar sobre áreas de risco, avançar dos estudos e levantamentos para ações de implementação.
8. Necessidade de arregimentar os interlocutores. Reforçar a interinstitucionalidade e a interação entre eixos.

5. Eixo Financiamento e Subsídios

5.1. Contextualização

Desde a formulação do primeiro PlanHab, a estrutura de financiamento da habitação social no Brasil se apoiou majoritariamente em subsídios do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e em recursos orçamentários da União, com menor participação de estados e municípios. A Avaliação ex-post demonstrou que, apesar dos esforços realizados ao longo dos últimos anos, persistem dificuldades na previsibilidade dos recursos, na diversificação das modalidades de atendimento e na inclusão de segmentos populacionais mais vulneráveis no financiamento habitacional. A centralização excessiva no FGTS, aliada à volatilidade dos recursos do Orçamento Geral da União (OGU), comprometeu a estabilidade do financiamento, impactando especialmente as ações de urbanização e regularização fundiária, que receberam uma fração reduzida dos investimentos originalmente planejados.

Diante desse cenário, a revisão das estratégias de financiamento e subsídios deve considerar não apenas a ampliação e diversificação das fontes de recursos, mas também a reestruturação dos instrumentos existentes para garantir maior eficiência e equidade na alocação dos investimentos. A proposta de um novo modelo de financiamento habitacional, capaz de integrar soluções para a urbanização de assentamentos precários, produção de novas unidades e melhorias habitacionais, é um dos principais desafios enfrentados pelo PlanHab 2040. Para isso, torna-se essencial a adoção de mecanismos que reduzam os custos de financiamento, ampliem o acesso ao crédito para famílias de baixa renda e fortaleçam a governança do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), garantindo maior coordenação entre os entes federativos e promovendo a sustentabilidade das políticas habitacionais no longo prazo.

A análise das estratégias do eixo de financiamento e subsídios apresentada neste relatório está estruturada a partir das principais diretrizes discutidas nos webinários nacionais e regionais, nas oficinas participativas e nas leituras colaborativas realizadas ao longo do processo de revisão do PlanHab. O documento busca sintetizar os principais achados da avaliação ex-post, consolidando propostas para aprimorar a eficiência dos subsídios habitacionais e ampliar o impacto das políticas de financiamento na redução do déficit habitacional e na promoção do direito à moradia.

Com base nessa abordagem, as próximas seções detalham as estratégias propostas para o aprimoramento do financiamento habitacional, analisando os desafios enfrentados na implementação do PlanHab 2009-2023 e as oportunidades para a construção de um modelo de financiamento mais inclusivo, previsível e eficiente para o PlanHab 2040.

O PlanHab 2040 propõe um redesenho das estratégias de financiamento e subsídios para garantir previsibilidade, eficiência e equidade. A experiência do PlanHab 2009-2023 revelou fragilidades, decorrentes da opção de política habitacional centrada no PMCMV, que priorizou maciçamente a produção de novas unidades habitacionais em detrimento de um leque mais amplo de ações, como urbanização, regularização fundiária e melhorias habitacionais, previstas originalmente no PlanHab 2009. Esse modelo resultou na concentração dos recursos em aquisição financiada, na instabilidade dos aportes do OGU e na baixa participação de estados e municípios no financiamento habitacional, restringindo a diversificação das estratégias de atendimento e acelerando o consumo dos subsídios disponíveis.

5.2. Análise da leitura colaborativa das Estratégias

O Eixo de financiamento e subsídios se desdobra em 6 Estratégias complementares:

1. Ampliação de recursos não onerosos: reduzir a volatilidade dos aportes do OGU, garantindo fontes permanentes de financiamento por meio da combinação de subsídios e captação de recursos internacionais e estaduais.
2. Redirecionamento do SNHIS: fortalecer o FNHIS, transformando-o em fundo financeiro, descentralizando repasses e facilitando a execução por estados e municípios.
3. Redução de custos e ampliação do FGTS: ampliar os orçamentos com base na disponibilidade efetiva do fundo, reduzir os custos dos empréstimos (repasso de recursos para os agentes financeiros) para tornar o crédito mais acessível na ponta, Revisar critérios de elegibilidade e fortalecer a sustentabilidade do fundo diante de saques.
4. Criação da Carta Subsídio: transferir o subsídio diretamente às famílias, aumentando sua autonomia e incentivando a diversificação da oferta habitacional.
5. Criação do Fundo Garantidor Habitacional: mitigar riscos de crédito e facilitar o acesso ao financiamento para famílias de baixa renda, reduzindo o risco de inadimplência e execuções com retomada do imóvel.
6. Uso do SBPE no financiamento habitacional: ampliar sua participação para o Grupo 4, reduzindo a pressão sobre o FGTS e incentivando o desenvolvimento habitacional em mercados regionais.

Baseadas na Avaliação Ex-Post (UFF), webinários regionais e oficinas participativas, essas estratégias buscavam/buscaram um modelo de financiamento mais acessível e sustentável, mais focado nas rendas das Faixas 2 e 3, conciliando a produção de novas unidades com a melhoria da infraestrutura urbana e regularização fundiária.

As discussões do seminário interno evidenciaram desafios estruturais no financiamento habitacional, como a instabilidade orçamentária federal, a dependência do FGTS, a baixa participação de estados e municípios, restrições de acesso ao crédito que inviabilizam a alternativa da aquisição financiada para parte significativa do público-alvo e desigualdades regionais na distribuição dos recursos.

A imprevisibilidade dos aportes do OGU compromete a continuidade dos programas habitacionais, especialmente de urbanização e regularização fundiária, devido à ausência de uma destinação obrigatória de recursos para habitação, como ocorre em setores como saúde e educação. Além disso, os investimentos públicos na área habitacional têm sido historicamente insuficientes e instáveis, dificultando a implementação de políticas de longo prazo.

O FNHIS, embora seja um dos mecanismos para a alocação de recursos do OGU, enfrenta limitações institucionais e operacionais que dificultam seu uso efetivo como uma fonte permanente de financiamento. Seu caráter contábil e a necessidade de aprimoramento dos processos de repasse e gestão financeira exigem ajustes para que possa desempenhar um papel mais relevante no financiamento habitacional.

Já o FGTS, principal fonte de recursos do setor, vem passando por transformações recentes que impactam sua sustentabilidade, incluindo novas modalidades de saque, mudanças na

arrecadação e ajustes nas regras de acesso ao crédito. Embora continue sendo um pilar central do financiamento habitacional, a necessidade de medidas que garantam seu equilíbrio financeiro e priorizem o atendimento às famílias mais vulneráveis segue como um ponto crítico de debate.

A baixa participação de estados e municípios decorre da disponibilidade orçamentária local e contrapartidas financeiras, restringindo o acesso a recursos federais. Apenas 44% dos municípios possuem Fundos Municipais de Habitação, e menos de 40% têm um PLHIS. Fortalecer a participação subnacional é essencial para ampliar a execução local.

O acesso ao crédito habitacional segue limitado, principalmente para famílias de renda informal. A falta de um Fundo Garantidor Habitacional robusto e com um desenho que atenda às necessidades impede a mitigação de riscos dificultando financiamentos. A proposta original do Fundo Garantidor do PlanHab, que visava ampliar o acesso ao crédito habitacional para famílias do Grupo 2, especialmente aquelas com menor renda dentro desse segmento. A proposta inicial previa um mecanismo de proteção financeira para essas famílias, garantindo condições seguras de financiamento e mitigando riscos em momentos de dificuldade no pagamento das prestações. No entanto, o fundo efetivamente implementado desviou-se desse objetivo, concentrando-se na redução de risco para os agentes financeiros e beneficiando rendas superiores. Assim, o debate destacou a importância de reorientar o fundo para sua função original, garantindo que cumpra seu papel de facilitar o acesso ao crédito de forma sustentável para as famílias de menor renda.

A desigualdade regional na alocação de recursos também foi destaque: o Sudeste concentrou quase metade dos investimentos habitacionais, enquanto o Norte recebeu menos de 5%. Ajustes nos critérios de distribuição foram debatidos para garantir que regiões com maior déficit tenham maior acesso aos investimentos.

Para garantir um financiamento habitacional sustentável, é fundamental definir com precisão o perfil das famílias aptas ao crédito, assegurar fontes permanentes de recursos, descentralizar a execução, ampliar o acesso ao financiamento e reduzir as desigualdades regionais. O seminário destacou a necessidade de ajustes na estrutura financeira da política habitacional para tornar o modelo mais equilibrado e acessível. Dentro do PlanHab, o Eixo de Financiamento e Subsídio permanece concentrado em garantir os recursos necessários para viabilizar as políticas habitacionais, especialmente para as populações de baixa renda. Desse modo, ele busca estruturar o financiamento de maneira a promover maior equidade social, econômica e territorial, bem como promover maior equidade social, econômica e territorial por meio do aprimoramento das fontes de financiamento e subsídios.

Atualmente, ainda estão em discussão as diretrizes específicas deste eixo, incluindo a viabilidade da ampliação de recursos não-onerosos destinados à habitação de interesse social, a possibilidade de aprimorar a utilização do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) para urbanização e regularização fundiária, e a identificação de caminhos para reduzir os custos de financiamento e ampliar o acesso ao crédito habitacional para famílias de menor renda. Essas questões demandam aprofundamento técnico, especialmente no que se refere à superação das limitações institucionais e operacionais do FNHIS e à avaliação da viabilidade de ajustes nos mecanismos de crédito habitacional.

O Eixo também avalia a diversificação das soluções habitacionais, explorando alternativas como microcrédito para reformas e locação social. Além disso, propõe o fortalecimento de instrumentos que já constavam no PlanHab 2009, como a Carta Subsídio e o Fundo Garantidor Habitacional, analisando sua aplicabilidade no contexto atual para ampliar o acesso à moradia e mitigar os riscos associados ao financiamento habitacional.

Entre os desafios identificados estão a grande oscilação nos recursos destinados à habitação, com períodos de forte investimento seguidos por retrações significativas, o que

compromete a continuidade das políticas habitacionais. Além disso, houve uma concentração de investimentos na produção de novas unidades em detrimento de ações como urbanização e regularização fundiária, resultando em menor diversidade nas formas de atendimento habitacional. Outro ponto crítico foi a crescente dependência do FGTS para o financiamento do setor, agravada pela redução progressiva dos aportes do Orçamento Geral da União. Uma breve síntese geral, a partir das avaliações realizadas, aponta que, entre 2009 e 2022:

- As dotações orçamentárias federais apresentaram enorme volatilidade, ficando, no total, abaixo do previsto pelo Plano;
- No quesito modalidade de atendimento apenas 29% das metas de urbanização de assentamentos precários foram cumpridas, enquanto os investimentos em regularização fundiária ficaram bem abaixo do necessário. Tampouco houve investimento em melhorias habitacionais ou outra forma de atendimento que não a produção para venda;
- O FGTS correspondeu e até superou as expectativas do PlanHab em termos de volumes de recursos investidos e subsídios concedidos, mas apresentou forte declínio no financiamento de usados e desigualdades regionais na distribuição dos recursos;
- o custo elevado dos subsídios unitários comprometeu a escala de atendimento para as famílias mais vulneráveis
- o FGHAB não cumpriu com o objetivo principal para o qual foi indicado no Planhab – a mitigação de risco para as famílias de menor renda atendidas com crédito habitacional hipotecário¹ de longo prazo;
- O SBPE não foi regulamentado de forma a ter uma atuação complementar ao FGTS como previa o Plano;
- A Carta Subsídio não foi criada.
- O FNHIS não foi utilizado como mecanismo de repasse das dotações orçamentárias

As propostas para o eixo incluem a reestruturação do FNHIS para dar maior autonomia e flexibilidade na gestão de recursos, o fortalecimento de soluções habitacionais diversificadas que atendam a diferentes perfis de demanda, e a promoção de uma governança mais integrada entre municípios, estados e o governo federal. Essas ações são consideradas essenciais para que o PlanHab 2040 seja capaz de oferecer políticas habitacionais mais inclusivas, sustentáveis e ajustadas às especificidades regionais, promovendo uma gestão eficiente e eficaz dos recursos habitacionais.

A estruturação do financiamento habitacional dentro do PlanHab 2040 requer uma abordagem que vá além da simples ampliação de recursos, incorporando mecanismos que garantam previsibilidade, eficiência e maior equidade na destinação dos investimentos. A análise da implementação do PlanHab 2009-2023 demonstra que, embora tenham sido realizados avanços significativos no financiamento da habitação de interesse social, ainda persistem desafios que limitam a sua efetividade. O cenário de instabilidade orçamentária, a dependência excessiva do FGTS e a baixa participação de estados e municípios são elementos que comprometem a viabilidade de uma política habitacional sustentável e de longo prazo.

O diagnóstico apresentado no Relatório 2.4 – Avaliação ex-post, aliado aos debates realizados no seminário interno deste eixo, evidenciou que a política de subsídios praticada nos últimos anos concentrou-se predominantemente na produção de novas unidades habitacionais,

relegando a um segundo plano as estratégias voltadas para urbanização de assentamentos precários, regularização fundiária e melhoria habitacional. Essa lógica contribuiu para a reprodução de um modelo que, embora tenha promovido um número expressivo de contratações, não necessariamente atendeu de forma eficiente às necessidades habitacionais das famílias de menor renda. Além disso, a fragilidade do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e sua pouca capacidade de execução limitaram a operacionalização de investimentos não onerosos em habitação, dificultando a implementação de soluções mais diversificadas para o déficit habitacional.

A revisão do eixo de financiamento e subsídios do PlanHab 2040 propõe um conjunto de estratégias para corrigir essas distorções e criar um modelo mais equilibrado, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma sustentável e ajustada às realidades regionais.

5.2.1. Estratégia 1 – Ampliar os recursos não-onerosos destinados à habitação de interesse social, garantindo estabilidade e previsibilidade

Diagnóstico: A estratégia de ampliar os recursos não-onerosos para habitação de interesse social permanece válida e relevante, especialmente para atender às necessidades do Grupo 1 (famílias de mais baixa renda). No entanto, ela enfrenta desafios significativos no cenário atual, que não favorece a perspectiva de ampliação otimista desses recursos. A instabilidade dos aportes do Orçamento Geral da União (OGU), sujeitos a flutuações de governo, é um dos principais entraves. Além disso, a baixa participação de estados e municípios e a centralização em modalidades mais caras, como a produção de novas unidades habitacionais, comprometem a eficácia no alcance das metas projetadas.

Historicamente, o PlanHab baseou-se em cenários de investimento público, que variavam entre um cenário conservador (0,685% do OGU) e um otimista (2% do OGU), sendo este último fundamental para garantir percentuais elevados de atendimento. Apesar de o lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) em 2009 ter majorado as projeções de investimentos para o período 2008-2023, os aportes efetivos corresponderam a apenas 55% das projeções revisadas. Essa frustração deve-se, sobretudo, à menor execução dos recursos previstos no OGU, enquanto os subsídios do FGTS tiveram desempenho mais próximo das metas.

Os subsídios empregados totalizaram R\$302,3 bilhões entre 2009 e 2022, um volume significativo, mas aquém do necessário para cumprir as metas. A aplicação concentrou-se predominantemente na produção de novas unidades, a modalidade mais cara, resultando em um atendimento global insuficiente. A diversidade de soluções habitacionais, prevista como pressuposto do PlanHab, não foi alcançada, tendo sido limitados os investimentos em alternativas como urbanização de assentamentos precários, regularização fundiária e melhorias habitacionais.

Outro ponto crítico foi a ausência de fontes estáveis de recursos fiscais, essenciais para garantir previsibilidade e sustentabilidade ao longo do horizonte de 15 anos do Plano. Apesar do reconhecimento, no PlanHab, da dificuldade de vincular orçamentos públicos para subsídios, a aposta na perenidade das dotações orçamentárias também não se concretizou. Isso resultou em volatilidade nos investimentos, dificultando o planejamento para os diversos agentes envolvidos.

A análise da aplicação dos subsídios demonstra a necessidade de ajustes importantes. Entre as ações prioritárias destacam-se:

1. Diversificar as modalidades de atendimento, priorizando soluções de menor custo, como melhorias habitacionais e regularização fundiária.

2. Garantir maior participação de estados e municípios na execução de políticas habitacionais, descentralizando esforços.
3. Estabelecer fontes estáveis de financiamento para reduzir a volatilidade nos aportes fiscais, promovendo maior previsibilidade no planejamento de longo prazo.

Portanto, enquanto esta estratégia continua sendo um pilar central para a política habitacional, sua eficácia depende de ajustes significativos na estruturação de recursos, na diversificação de modalidades e no fortalecimento da governança e sustentabilidade fiscal. Esses fatores são fundamentais para ampliar o alcance das políticas de habitação de interesse social e atender de forma mais equitativa às demandas das populações de baixa renda.

Propostas:

Estabelecimento de fontes estáveis e perenes de financiamento: Vincular os recursos habitacionais a percentuais fixos do orçamento público, como sugerido pela PEC nº 285/2008, destinando progressivamente até 2% do OGU e 1% dos orçamentos estaduais e municipais, garantindo estabilidade e previsibilidade.

Critério territorial e institucional: Distribuir os descontos do FGTS com base em critérios territoriais e reestruturar as Cohabs para que atuem como agentes financeiros no modelo Pró-Moradia, promovendo maior eficácia na gestão dos recursos habitacionais.

Fortalecimento da governança: Estruturar o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), assegurando maior integração entre os níveis federal, estadual e municipal, e aprimorando a articulação entre os agentes responsáveis.

Focalização e flexibilidade nos subsídios: Direcionar percentuais fixos de subsídios para populações de baixa e baixíssima renda, além de implementar exigências mais flexíveis para o uso de recursos não-onerosos.

Ampliação de agentes, estudos participativos e dados: Diversificar a participação de agentes financeiros no SFH, reduzir custos de financiamento, investir em organizações sociais para execução de projetos de HIS sem fins lucrativos e realizar estudos sobre o déficit habitacional com participação de sociedade civil e outros atores. Registro e disponibilização de dados para acompanhamento rigoroso do direcionamento e resultados dos subsídios.

5.2.2. Estratégia 2 – Destinar recursos do SNHIS para urbanização e regularização de assentamentos precários e a produção de unidades novas para o G1

Diagnóstico: A estratégia de destinar recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) para a urbanização, regularização de assentamentos precários e produção de novas unidades habitacionais para o Grupo 1 (G1) permanece relevante e necessária. No entanto, sua implementação enfrentou desafios estruturais e financeiros que comprometeram sua eficácia. O FNHIS, concebido como o principal canal de recursos dentro do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), foi enfraquecido devido à sua natureza contábil e à ausência de uma dotação orçamentária permanente. Isso reduziu significativamente sua capacidade de operacionalizar recursos e atender às demandas habitacionais.

Um dos pressupostos fundamentais dessa estratégia era a lógica descentralizada de transferências "fundo a fundo" para governos estaduais e municipais. Essa abordagem visava fortalecer a autonomia local e ampliar a execução de políticas habitacionais de forma integrada. Entretanto, na prática, o uso do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) centralizou a alocação

de recursos, reduzindo a participação dos entes subnacionais. A fragilidade técnica dos governos locais, aliada à complexidade das intervenções em áreas precárias, também contribuíram para limitar o alcance dessa estratégia. A maior parte dos recursos foi direcionada para a produção de novas unidades fora dos assentamentos, consumindo a maior parte do orçamento e deixando a regularização fundiária e a urbanização de assentamentos precários com um financiamento residual.

Os investimentos em urbanização de assentamentos precários somaram apenas 29% do previsto no cenário mais conservador do PlanHab 2009, totalizando R\$ 12,2 bilhões entre 2009 e 2022, o que corresponde a apenas 7,4% do total de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) aplicados no período. Além disso, o FNHIS canalizou apenas entre 2,4% e 7,8% dos recursos orçamentários empregados, refletindo sua perda de representatividade como instrumento estratégico.

A regularização fundiária, componente essencial dessa estratégia, praticamente não avançou. Entre 2009 e 2022, os investimentos em regularização fundiária urbana somaram apenas R\$38 milhões. Isso contrasta com as estimativas iniciais do PlanHab, que reconhecia a regularização como o primeiro degrau no acesso à habitação formal, com impactos positivos na segurança da posse e na redução da desigualdade de renda.

Os principais desafios da implementação dessa estratégia foram:

1. Fragilidade estrutural do FNHIS: A ausência de uma dotação permanente e sua natureza contábil limitaram sua capacidade de acumular e gerir recursos de forma eficiente.
2. Centralização de recursos no FAR: Substituindo a lógica descentralizada do SNHIS, o FAR canalizou recursos de forma centralizada, enfraquecendo a participação de estados e municípios.
3. Falta de capacidade técnica local: Estados e municípios enfrentaram dificuldades para gerenciar, licitar e executar intervenções complexas em assentamentos precários.
4. Concentração de investimentos em novas unidades: A produção de unidades habitacionais fora dos assentamentos consumiu a maior parte dos recursos, deixando em segundo plano ações de urbanização e regularização fundiária.

Apesar desses entraves, a estratégia de urbanização e regularização de assentamentos precários continua sendo fundamental para o próximo plano, considerando seus baixos custos unitários em comparação com a produção de novas unidades, além de seus benefícios sociais e urbanos, como o acesso à infraestrutura existente e a integração das comunidades nas áreas consolidadas. As lições aprendidas apontam para a necessidade de:

- Reestruturar o FNHIS para permitir maior autonomia e flexibilidade na gestão de recursos.
- Fortalecer a governança local, investindo na capacitação técnica de estados e municípios.
- Ampliar os recursos para regularização fundiária, que demonstrou baixo custo por atendimento e potencial para reduzir a desigualdade de renda.
- Diversificar as modalidades de atendimento, contemplando soluções integradas de urbanização, regularização e melhorias habitacionais.

A experiência acumulada desde o lançamento do PlanHab deve ser aproveitada para desenhar políticas mais eficazes, com mecanismos que enderecem a complexidade das

intervenções demandadas e estimativas de investimentos que considerem o suporte institucional necessário. A regularização fundiária e a urbanização de assentamentos precários devem ser priorizadas como estratégias centrais no próximo plano, garantindo sua relevância dentro do eixo financeiro da política habitacional.

Propostas:

Reestruturação e fortalecimento do FNHIS: Reestruturar o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) para garantir sua autonomia financeira, transformando-o em um fundo financeiro em vez de apenas contábil. Essa reestruturação permitirá a gestão de saldos não utilizados em exercícios anteriores, a aplicação de rendimentos financeiros, como ocorre com o FGTS, e a celeridade nas transferências fundo a fundo, reduzindo a burocracia que limita sua eficácia.

Microcrédito para melhoria habitacional: Desenvolver sistemas de microfinanciamento habitacional com juros reduzidos e condições acessíveis, voltados para reformas, ampliações e melhorias em unidades habitacionais precárias. A proposta inclui estimular cooperativas de crédito e startups para diversificar as modalidades de atendimento e regulamentar instrumentos de microcrédito que incorporem mecanismos de garantia, viabilizando o acesso a famílias de baixa renda.

Prioridade à regularização fundiária: Intensificar investimentos em regularização fundiária para promover segurança da posse e ampliar o acesso ao crédito de famílias em situação de irregularidade. A proposta destaca o baixo custo por atendimento e seu impacto socioeconômico, com potencial para reduzir desigualdades e estimular o desenvolvimento local.

Priorização de recursos: Estabelecer critérios objetivos para a alocação de recursos, considerando o grau de precariedade dos assentamentos, a vulnerabilidade socioeconômica das famílias e os riscos ambientais e de segurança presentes nos territórios. Essa priorização visa garantir uma alocação eficiente e estratégica dos investimentos habitacionais.

5.2.3. Estratégia 3 – Reduzir os custos e ampliar o orçamento do FGTS

Diagnóstico: A estratégia de reduzir os custos e ampliar o orçamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)² para atender as famílias dos Grupos 2 e 3 foi uma das mais extensivamente implementadas e bem-sucedidas dentro do PlanHab. O FGTS, sendo a segunda maior fonte de funding para o crédito habitacional no Brasil, desempenhou um papel central na ampliação do acesso ao financiamento habitacional, especialmente para as faixas de renda intermediárias.

Desde o início da implementação do PlanHab, o FGTS demonstrou um crescimento impressionante na sua carteira habitacional. Em 2008, a carteira correspondia a apenas 29% dos ativos totais do fundo, enquanto em 2022 alcançou 60,7%, chegando a um pico de 65,6% em 2019. Esse crescimento foi possibilitado pela característica singular do FGTS: a captação contínua e compulsória de recursos a custos baixos, permitindo a oferta de crédito a taxas de juros acessíveis, próximas às praticadas em economias desenvolvidas. Isso foi determinante para viabilizar o acesso ao crédito habitacional por segmentos populacionais que anteriormente estavam excluídos do mercado formal de habitação.

Apesar do sucesso na ampliação do crédito habitacional, a estratégia enfrentou alguns desafios importantes:

1. Gestão Financeira do FGTS: A diversificação de investimentos financeiros, como em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e cotas de fundos de investimento, gerou perdas de receita de oportunidade em relação à aplicação em títulos públicos. Essas perdas comprometeram a capacidade do fundo de expandir ainda mais sua carteira habitacional.
2. Saques Extraordinários: As autorizações de saques emergenciais, como as ocorridas entre 2017 e 2022, resultaram em uma saída de R\$ 156,4 bilhões, limitando o crescimento da carteira habitacional em até R\$ 90 bilhões. Essa instabilidade comprometeu a sustentabilidade financeira do fundo.
3. Focalização Insuficiente: A expansão do FGTS para rendas mais altas (até R\$ 8 mil) gerou competição interna entre os Grupos 2 e 3, desviando recursos de segmentos mais vulneráveis para faixas de renda que poderiam ser atendidas por outras fontes, como o SBPE.
4. Desafios na Inclusão de Famílias com Renda Informal: Apesar das dotações de subsídios e do Fundo Garantidor Habitacional (FGHab), o acesso ao crédito por trabalhadores do setor informal foi muito limitado. Modelos tradicionais de aferição de renda e garantias financeiras não foram eficazes para esse grupo.

Impactos Positivos

- O FGTS foi capaz de expandir significativamente a oferta de crédito habitacional para os Grupos 2 e 3, alcançando mais de 4,5 milhões de financiamentos entre 2009 e 2022.
- As taxas de juros foram reduzidas de forma gradual, especialmente para as faixas de renda mais baixas. Isso foi complementado por subsídios diretos e indiretos que facilitaram o acesso ao crédito.
- A adoção de sistemas de amortização mais acessíveis, como o Sistema Price, permitiu reduzir as barreiras iniciais ao crédito para famílias de renda mais baixa.

Limitações

- Baixa Acessibilidade para o G2: Apesar dos avanços, rendas abaixo de R\$ 2 mil representaram apenas 5% dos financiamentos. Isso evidencia a dificuldade de famílias com menor capacidade de pagamento em acessar crédito, mesmo subsidiado.
- Falta de Focalização Ideal: O FGTS atende atualmente rendas de até R\$ 8 mil, acima da média nacional, diluindo sua capacidade de priorizar os grupos mais necessitados.
- Concentração em Imóveis novos: O crédito para imóveis usados foi drasticamente reduzido, o que limita o desenvolvimento de um mercado secundário robusto e acessível, essencial para atender famílias de renda mais baixa.

A estratégia de utilizar o FGTS para ampliar o crédito habitacional foi altamente efetiva na expansão do acesso ao mercado formal de habitação, mas o contexto atual exige ajustes para garantir que os recursos sejam aplicados de maneira mais equitativa e sustentável. O foco em famílias mais vulneráveis, a promoção de soluções alternativas e a preservação da capacidade financeira do fundo serão fundamentais para o sucesso do próximo ciclo do PlanHab.

Propostas:

Ampliação ao mercado de imóveis usados: promover subsídios específicos para o financiamento de imóveis usados, com o objetivo de dinamizar o mercado habitacional, ampliar as opções de acesso à moradia e atender famílias que só conseguem se qualificar para imóveis de menor valor.

Foco do FGTS: ajustar o direcionamento do FGTS para evitar a alocação de recursos em rendas médias, priorizando grupos de baixa renda. Propor a criação de "grupos intermediários", como G1,5 e G2,5, para atender famílias que atualmente não se enquadram nos critérios de G1 e G2, mas possuem dificuldades de acesso à moradia formal.

Gestão e política de saques do FGTS³: melhorar a eficiência da gestão financeira do FGTS por meio de uma revisão da política de saques e da diversificação das aplicações financeiras, protegendo os recursos contra volatilidades.

Critérios de renda e custo total da moradia: adotar a renda per capita como critério para classificação de famílias, incorporando custos adicionais da moradia formal, como energia, água, taxas condominiais e transporte, no cálculo de financiamento e subsídio, de modo a melhor refletir as condições econômicas das famílias.

Redução de riscos e custos: Implementar mecanismos que permitam ao FGTS assumir parte dos riscos associados aos financiamentos e reduzir custos para as famílias de baixa renda. Propor um mix de recursos que combine orçamento público com taxas de juros híbridas, aumentando o acesso para o financiamento.

5.2.4. Estratégia 4 – Criar a Carta Subsídio

Diagnóstico: A Carta Subsídio, proposta no PlanHab como uma inovação no subsídio habitacional, foi concebida como um instrumento para complementar o crédito habitacional das famílias do Grupo 2. Seu objetivo era promover a eficiência alocativa e a transparência, permitindo que os beneficiários escolhessem livremente entre opções como imóveis novos, usados, lotes ou materiais de construção, ajustando o valor do subsídio às suas necessidades específicas. Apesar de sua relevância e potencial para diversificar as soluções habitacionais, a estratégia nunca foi implementada.

Motivos para a não implementação

- Resistência dos agentes do mercado: Incorporadores e construtoras preferiam subsídios vinculados à produção de novas unidades, uma vez que isso garantia maior previsibilidade de demanda para seus empreendimentos. Os agentes financeiros relutaram devido à complexidade operacional do sistema de cadastro e validação em múltiplos níveis, além da perda de controle sobre a operação integrada de financiamento e subsídio.

- Complexidade operacional: A emissão da Carta Subsídio seria centralizada no Ministério das Cidades e exigiria um cadastro rigoroso por parte dos municípios, com aprovação final em nível federal. A proposta dependia de um banco de dados habitacional abrangente e atualizado, bem como de mecanismos eficientes de controle e monitoramento.
- Impactos no mercado: A lógica do subsídio à demanda, desvinculado da produção, poderia resultar em pressão inflacionária sobre os preços, especialmente em mercados com baixa elasticidade da oferta, como nas regiões metropolitanas.
- Competição com o modelo do PMCMV: O PMCMV priorizou subsídios vinculados à produção, que se mostraram mais simples de operacionalizar e alinhados aos interesses do mercado imobiliário e financeiro.

Potenciais Benefícios Identificados

Apesar de sua inviabilidade no momento de sua concepção, a Carta Subsídio apresentaria benefícios relevantes para a política habitacional:

- Eficiência alocativa: Ajustar o subsídio ao valor necessário para viabilizar o acesso habitacional, otimizando os recursos públicos.
- Liberdade de escolha: Beneficiários poderiam selecionar o tipo de moradia mais adequado às suas necessidades e realidade local, diversificando as soluções habitacionais.
- Incentivo à diversidade: Promover alternativas habitacionais, como lotes urbanizados, reforma de imóveis e soluções cooperativas, que têm menor custo unitário.
- Transparência: Centralizar e registrar as operações no sistema habitacional garantiria maior controle e fiscalização do uso dos recursos.

A Carta Subsídio, embora não implementada, permanece uma ideia válida e inovadora que pode ser reavaliada e ajustada para atender às novas demandas do mercado habitacional no próximo ciclo do PlanHab. Sua combinação de flexibilidade, eficiência e transparência a torna um instrumento promissor para a diversificação e ampliação das soluções habitacionais no Brasil.

Propostas:

Nova modelagem: desenvolver uma modelagem atualizada que viabilize a implementação da Carta Subsídio, ajustando-a ao contexto econômico atual e superando os entraves identificados no desenho original do PlanHab. A nova proposta deve abordar, prioritariamente, os pontos críticos apontados no diagnóstico, como a resistência dos agentes financeiros e incorporadores, que preferem subsídios vinculados à produção de novas unidades; a complexidade operacional exigida pela centralização no Ministério das Cidades e pela validação em múltiplos níveis; e os riscos de pressão inflacionária nos mercados com baixa elasticidade de oferta. Além disso, a modelagem deve prever soluções práticas para integrar o sistema de cadastro e monitoramento de forma eficiente, incentivando a adesão e a implementação.

Calculadora de subsídios: criar uma ferramenta digital acessível que permita às famílias calcular o valor do subsídio disponível com base em sua renda e necessidades, promovendo maior planejamento financeiro e empoderamento na escolha da solução habitacional.

Inclusão do meio rural: ampliar a aplicação da Carta Subsídio para o meio rural, incorporando mecanismos específicos para aquisição de terras e liberação de recursos subsidiados voltados à construção de unidades habitacionais, garantindo maior alcance e equidade territorial.

Fortalecimento de entidades organizadas: permitir que cooperativas e associações utilizem a Carta Subsídio para implementar projetos habitacionais por autogestão, otimizando custos e promovendo uma abordagem participativa na provisão de habitações.

Transparência e controle social: implementar mecanismos robustos de monitoramento e controle social sobre a concessão das cartas, centralizando os dados em um banco acessível a prefeituras e ao governo federal, garantindo maior visibilidade e eficiência na alocação de recursos.

Revisão de critérios de elegibilidade: atualizar os critérios de elegibilidade para a Carta Subsídio, priorizando indicadores como renda per capita e necessidade habitacional real, de forma a assegurar que os subsídios sejam direcionados às famílias mais vulneráveis e em maior necessidade.

5.2.5. Estratégia 5 – Criar o Fundo Garantidor Habitacional

Diagnóstico: A estratégia de criar o Fundo Garantidor Habitacional (FGHab) foi implementada, mas divergiu em diversos aspectos da concepção original proposta no PlanHab. O FGHab visava mitigar o risco de crédito das famílias de baixa renda (G2), permitindo maior inclusão no mercado habitacional formal e reduzindo a demanda por subsídios a fundo perdido. Apesar de sua relevância para atender famílias vulneráveis, a operacionalização apresentou limitações significativas, comprometendo os resultados esperados.

Principais problemas identificados no Fundo Garantidor Habitacional

- Desvio da finalidade original: O FGHab priorizou a redução do risco para agentes financeiros, relegando o apoio às famílias vulneráveis a um papel secundário. A cobertura de Perda Temporária de Renda (RTCP), objetivo central do PlanHab, teve impacto residual, enquanto os seguros prestamistas (MIP e DFI) dominaram as garantias concedidas.
- Baixa eficácia na proteção às famílias: As condições para acionamento da RTCP foram restritivas, incluindo comprovações burocráticas, limite de três parcelas por evento e a exigência de co-pagamento na solicitação. Isso resultou em poucos acionamentos da cobertura, mesmo em períodos de crise econômica, como os anos de 2016 e 2017.
- Cobrança de comissão pecuniária⁴: a cobrança de comissão pecuniária dos mutuários encareceu o crédito, dificultando o acesso ao financiamento para famílias mais vulneráveis. Apesar de financiar o fundo, essa cobrança não resultou em benefícios efetivos para a maioria dos contratantes.
- Foco em seguros prestamistas⁵: a maior parte das garantias prestadas pelo FGHab foi direcionada aos seguros MIP⁶ e DFI⁷, diluindo o impacto da cobertura para perda de renda. Esses seguros poderiam ser supridos pelo mercado, tornando desnecessária sua inclusão no FGHab.
- Exclusão de modalidades importantes: o fundo limitou-se a cobrir contratos para aquisição de unidades novas, excluindo imóveis usados e

microfinanciamentos de melhorias, que representam demandas importantes para famílias de baixa renda.

- Gestão e transparência deficientes: os relatórios de gestão apresentaram baixa transparência, dificultando a avaliação do resultado do FGHab. Não houve monitoramento detalhado das rendas atendidas, da inadimplência ou da eficácia das coberturas, conforme apontado em auditorias da CGU.
- Impacto insuficiente na inclusão downmarket: O fundo falhou em expandir o crédito para famílias no limiar da baixa renda (subgrupo do G2). Dados mostram que famílias vulneráveis continuam enfrentando inadimplência e perda de ativos, mesmo após contratarem financiamentos com subsídios e garantias.

Consequências observadas no Fundo Garantidor Habitacional

- Baixa utilização da cobertura RTCP: Entre 2009 e 2019, apenas 2.082 concessões de cobertura foram realizadas em um universo de quase 2 milhões de contratos.
- Perda de moradias: Aproximadamente 37,8 mil imóveis do PMCMV foram retomados por inadimplência entre 2009 e 2021, evidenciando a ineficácia da proteção oferecida.
- Desperdício de subsídios: A execução de contratos habitacionais resultou em perda tanto para as famílias, que perderam ativos já amortizados, quanto para a União, que viu subsídios empregados serem inutilizados.
- Encerramento da concessão de novas garantias: Desde 2017, o fundo parou de conceder novas coberturas devido à ausência de aportes e integralizações.

Em síntese, o FGHab implementado não conseguiu atingir os objetivos de mitigar o risco de crédito para famílias vulneráveis e expandir o crédito habitacional de forma sustentável. A concepção original do PlanHab permanece válida, mas o modelo precisa ser reformulado para atender ao contexto atual e às lições aprendidas.

Propostas:

Ampliar participação dos recursos públicos: integrar recursos provenientes de fontes públicas, FGTS e contribuições dos beneficiários como forma de complementar as garantias do Fundo. Essa integração visa assegurar maior sustentabilidade financeira e ampliar o alcance às famílias com menor capacidade de poupança.

Aprimorar a atual modelagem: ajustar a cobrança de comissões pecuniárias para reduzir os custos aos beneficiários, incluir prazos de financiamento estendidos para até 50 anos e implementar um sistema de bônus de adimplência para estimular pagamentos pontuais. Garantir também a inclusão de segmentos de rendas informais, promovendo maior abrangência e equidade.

Ampliar a cobertura: expandir o FGHab para incluir operações coletivas, como projetos de cooperativas habitacionais, financiamentos de materiais de construção e microfinanciamentos. Priorizar famílias sem garantia real e fortalecer alternativas de acesso à moradia.

Revisão do escopo de garantias: estender as garantias para imóveis usados e melhorias habitacionais. Ajustar as regras para atender casos de inadimplência e execução de contratos, garantindo maior adequação às necessidades do público-alvo e fortalecendo a proteção socioeconômica.

Transparência e acesso à informação: melhorar a divulgação sobre os direitos e os procedimentos para o acesso às garantias do Fundo. Tornar as exigências de qualificação mais inclusivas, alinhando-as às condições socioeconômicas dos beneficiários para facilitar o acesso às coberturas.

Propor mais fontes de receitas: tributar rendimentos de títulos imobiliários atualmente isentos, como CRI, LCI, LIG e FII, direcionando parte dessas receitas para o FGHab. Essa medida reduzirá a dependência de aportes públicos e fortalecerá a sustentabilidade financeira do Fundo.

5.2.6. Estratégia 6 – Estimular, por meio de direcionamento, a utilização de recursos do SBPE para financiar imóveis destinados ao G4

Diagnóstico: O Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sustentado pelas fontes FGTS e SBPE⁸, era a principal estrutura de financiamento habitacional no Brasil em 2008, mas apresentava desafios para a inclusão de rendas médias e médias-baixas (Grupo 3). O SBPE destacava-se pela robustez da poupança voluntária, mas sua aplicação era predominantemente voltada para rendas mais altas devido a incentivos regulatórios e falta de alinhamento às políticas habitacionais.

No momento da elaboração do PlanHab, o FGTS apresentava restrições de recursos para atender plenamente a demanda dos Grupos 2 e 3, enquanto o SBPE acumulava um estoque elevado de captações e custos baixos de funding. O Plano defendia a migração do atendimento do Grupo 3 para o SBPE, para aliviar a pressão sobre o FGTS e maximizar a complementaridade entre os sistemas. Contudo, a regulamentação posterior pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central (BC) não implementou medidas que favorecessem a inclusão de rendas médias. Pelo contrário, flexibilizações na exigibilidade direcionaram os recursos do SBPE para créditos de maior rentabilidade, muitas vezes fora do segmento habitacional acessível.

O SBPE manteve-se como uma fonte estratégica devido ao baixo custo de captação e sua robustez histórica, mas com limitações em seu direcionamento. Embora houvesse crescimento na oferta de crédito habitacional em determinados períodos, crises econômicas e altas taxas de juros impactaram negativamente a utilização de seus recursos em habitação para segmentos mais vulneráveis. A falta de dados desagregados sobre o atendimento às faixas de renda, os limites de financiamento e os critérios de acesso ao crédito comprometeram a análise, o monitoramento e a transparência.

Principais problemas identificados

- Alinhamento insuficiente entre SBPE e política habitacional: Apesar de isenções fiscais sobre a rentabilidade, os recursos do SBPE não foram adequadamente canalizados para atender segmentos de renda média e baixa, devido à falta de regulamentação específica.
- Flexibilizações na regulamentação do direcionamento: Alterações, como a inclusão de créditos imobiliários fora dos limites do SFH no cômputo da exigibilidade, desviaram recursos do SBPE de seu potencial habitacional.
- Dependência de contextos macroeconômicos: A alta volatilidade da taxa Selic e crises econômicas impactaram negativamente a captação de poupança e a atratividade do crédito habitacional.
- Falta de dados desagregados: A ausência de informações detalhadas dificulta o monitoramento do atendimento ao Grupo 3 e a transparência das operações.

- Oferta limitada para segmentos de menor renda: A falta de mecanismos como subsídios cruzados, ajustes nos limites de financiamento e estímulos para reduzir o custo de crédito afetou a acessibilidade ao SBPE.
- Concorrência com fontes do mercado: Instrumentos como LCI e CRI não foram utilizados de forma complementar ao SBPE, sendo voltados predominantemente para segmentos de alta renda.
- Regulamentação ineficaz: O compulsório elevado (20% dos depósitos bancários) restringe o potencial de expansão do crédito habitacional no SBPE.

O desalinhamento do SBPE com a política habitacional nacional reforça a necessidade de redefinir seu papel estratégico, ajustando sua regulamentação e direcionamento para que atue de forma mais integrada e complementar ao FGTS no atendimento a rendas médias e baixas. Essa redefinição poderia corrigir distorções na alocação de recursos, ampliando sua efetividade como instrumento de financiamento habitacional alinhado às prioridades do PlanHab.

Propostas:

Revisão do direcionamento: Recomenda-se a revisão da regulamentação para priorizar o financiamento habitacional do Grupo 3 (rendas médias) no SBPE. Isso inclui criar subfaixas específicas no SFH, reduzir limites de juros e oferecer incentivos que tornem o crédito mais acessível. A medida busca complementar o FGTS, aliviar a pressão sobre seus recursos e ampliar o alcance do crédito habitacional para esse segmento.

Redução do compulsório: Propõe-se diminuir o recolhimento compulsório sobre os depósitos da poupança SBPE de 20% para 15%, vinculando a mudança à ampliação do crédito habitacional. Essa medida liberaria cerca de R\$38 bilhões, incentivando financiamentos para famílias de rendas médias e fomentando modalidades de crédito inovadoras, como o microfinanciamento para melhorias habitacionais.

Fortalecimento da governança: Sugere-se criar um aparato institucional dedicado à regulação e governança do SBPE, inspirado no modelo do crédito rural. A proposta inclui a definição de diretrizes estratégicas conjuntas pelo Ministério das Cidades e Banco Central, além de um sistema de monitoramento das operações de crédito para alinhar o SBPE às políticas habitacionais nacionais.

Transparência e dados: Propõe-se ampliar a transparência com a publicização de dados detalhados e anonimizados sobre operações de crédito no SBPE, abrangendo informações sobre beneficiários, rendas atendidas e valores financiados. Essa iniciativa reduzirá a assimetria de informações, fomentará pesquisas e aprimorará políticas públicas, alinhando-se a boas práticas internacionais, como o Home Mortgage Disclosure Act dos EUA.

Direcionamento do incentivo: Recomenda-se redirecionar recursos do SBPE para atender segmentos negligenciados, como produção de unidades para locação, retrofit de imóveis e financiamentos para trabalhadores informais e cidades menores. Essas ações diversificariam o uso do crédito habitacional e ampliariam seu impacto social.

5.3. Análise de Linhas Programáticas

As Linhas Programáticas (LPs) constituem um conjunto de estratégias elaboradas para abordar os desafios habitacionais mais relevantes do país. Elas têm como objetivo atender às necessidades de produção, adequação de moradias e regularização de territórios urbanos e

rurais, por meio de ações coordenadas que articulam diferentes agentes, como operadores, financiadores e promotores habitacionais, tanto públicos quanto privados. Essas linhas são organizadas em programas e subprogramas específicos, garantindo uma abordagem mais direcionada e eficiente para a implementação de políticas habitacionais.

Para analisar a relação entre as Linhas Programáticas e o eixo de financiamento e subsídios, adotamos uma metodologia que considera os temas abordados dentro de cada linha programática e sua vinculação com o referido eixo. Essa abordagem permite identificar quais temas apresentam maior relevância para o eixo em questão, além de mapear as propostas existentes e verificar se houve ou não avanços relacionados a cada tema.

A primeira etapa do processo consistiu em identificar os temas de cada Linha Programática que possuem vínculo direto com o eixo de financiamento e subsídios. Essa identificação nos permitiu organizar os dados em uma estrutura que facilita tanto a análise quanto a apresentação dos resultados.

Figura 2 - Linhas Programáticas (LP) com N° de Temas, temas relacionados com o eixo e propostas

	TEMAS	VINC. EIXO	PROPOSTAS
URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	6	5	5
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MELHORIA HABITACIONAL	13	4	6
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO SUBSIDIADA URBANA	10	6	6
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO FINANCIADA URBANA	9	7	9
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO SUBSIDIADA E FINANCIADA RURAL	17	10	13
PRODUÇÃO/AQUISIÇÃO POR ENTES PÚBLICOS	05	3	3
LOCAÇÃO SOCIAL DE IMÓVEIS EM ÁREAS URBANAS	13	3	4
REQUALIFICAÇÃO DE IMÓVEIS EM ÁREAS CENTRAIS	11	5	3
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	08	0	0

Após essa etapa inicial, foi realizada uma análise mais detalhada sobre os temas vinculados, a partir de diagnósticos previamente realizados identificados na leitura colaborativa. O objetivo foi compreender as lacunas existentes, os desafios enfrentados e as soluções já propostas. Em seguida, as propostas identificadas nos estudos foram organizadas e classificadas de acordo com sua relação com os temas analisados. Essa sistematização é apresentada em um fluxo visual que conecta as Linhas Programáticas, os temas abordados, os diagnósticos realizados e as propostas resultantes e está representado na figura 2.

Figura 3 - Representação da estrutura de análise adotada

5.3.1. Urbanização e assentamentos precários

A LP de Urbanização e Assentamentos Precários tem como objetivo assegurar a inclusão territorial, condições de habitabilidade e melhoria da infraestrutura urbana para moradores de assentamentos precários, situados em terras públicas ou privadas. Atualmente, 5,1 milhões de domicílios estão localizados em aglomerados subnormais, e 14 milhões apresentam carência de infraestrutura básica. Esta linha programática está diretamente conectada ao eixo de financiamento e subsídios, pois aborda temas como, elaboração de projetos e a forma de financiamento, financiamento de intervenções em fases, integração com políticas de saneamento e articulação intersetorial. Esses aspectos requerem soluções financeiras específicas para garantir a eficácia das ações em diferentes contextos.

Temas relacionados ao eixo:

Desenvolvimento institucional para urbanização de assentamentos precários: Gestores enfrentam dificuldades em direcionar recursos para o desenvolvimento institucional devido à falta de resultados concretos e ao longo prazo necessário para maturação dessas ações. Não foram identificadas propostas específicas relacionadas a este tema.

Tempo das intervenções e urbanização em camadas: a adoção de intervenções realizadas em "camadas" surgiu como uma resposta ao endividamento dos entes federativos. Licitações menores apresentaram melhor desempenho operacional do que grandes contratos. Proposta identificada: criar mecanismos de financiamento que levem em consideração o endividamento dos entes e garantam constância dos recursos, permitindo que intervenções em fases sejam concluídas, mesmo com mudanças de gestão.

Elaboração de projetos: estados e municípios têm dificuldade em investir recursos próprios na elaboração de projetos, principalmente devido à ausência de garantias de financiamento para execução futura. Além disso, normativas desatualizadas e inadequadas agravam o problema, especialmente em territórios complexos. Proposta identificada: Desenvolver uma linha de financiamento contínua para elaboração de projetos e adaptar as normativas para contemplar as peculiaridades locais, como dificuldades de acesso e armazenamento de materiais, o que poderia se dar através do SNHIS/ FNHIS.

Marco do saneamento: empresas do setor enfrentam desafios para investir em áreas de favelas, especialmente devido à ausência de incentivos financeiros adequados e ao

desalinhamento entre as concessões de saneamento e os programas de urbanização. Proposta identificada: Avaliar e ajustar a legislação e normativas relacionadas ao saneamento, criando incentivos financeiros que garantam viabilidade para investimentos em áreas vulneráveis, promovendo sua integração com programas de urbanização.

Intersectorialidade e integração com outras políticas: a complexidade das intervenções exige financiamento de longo prazo e articulação entre diversas áreas, mas há limitações devido à centralização excessiva dos recursos do MDR e à falta de mecanismos operacionais para sustentar gastos contínuos. Proposta identificada: estimular a integração intersectorial nas intervenções urbanas, promovendo o alinhamento entre diferentes áreas e políticas públicas no âmbito local.

A efetividade das ações de urbanização e assentamentos precários depende de estratégias financeiras que considerem a realidade dos entes federativos, bem como de incentivos que viabilizem a participação de diversos atores e políticas integradas. A diversificação das fontes de financiamento, o ajuste das normativas e a promoção de intervenções em fases são passos fundamentais para garantir resultados concretos e sustentáveis em territórios vulneráveis.

5.3.2. Regularização fundiária e melhoria habitacional

A LP de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional busca assegurar a posse e propriedade definitiva das moradias por parte de seus ocupantes, além de combater a inadequação habitacional. Segundo a pesquisa sobre Inadequação Domiciliar da Fundação João Pinheiro (2019), mais de 3,5 milhões de domicílios brasileiros encontram-se em situação fundiária irregular. Adicionalmente, 24,9 milhões de moradias são consideradas inadequadas, sendo 11,2 milhões devido a condições edilícias. Esta linha está diretamente relacionada ao eixo de financiamento e subsídios, considerando que a implementação de melhorias habitacionais e a regularização fundiária exigem modelos financeiros acessíveis, previsíveis e adaptados às especificidades locais.

Temas relacionados ao eixo:

Custos cartoriais na regularização fundiária: a regularização fundiária enfrenta dificuldades devido aos custos cartoriais elevados, que muitas vezes são um entrave ao processo, com cartórios pressionando pelo pagamento dessas despesas. Proposta identificada: Criar uma linha de financiamento para custear as despesas cartoriais na regularização fundiária.

Disponibilização de assessoria técnica: embora sem diagnóstico diretamente relacionado ao eixo, a falta de recursos contínuos para assessoria técnica é identificada como um obstáculo à sua consolidação. Proposta identificada: Criar uma linha de atendimento no âmbito do FNHIS para assessoria técnica, o que já ocorreu no passado, com enfoque didático para incentivar outras instâncias governamentais a adotarem práticas semelhantes.

Aporte de recursos para melhorias habitacionais: o atual modelo de aporte, que realiza pagamentos apenas após o ateste final, desestimula agentes sem capital de giro e agrava os gargalos de financiamento. Além disso, a falta de crédito complementar às linhas de subsídio limita a acessibilidade financeira das famílias e agentes. Proposta identificada: revisar o momento de aporte de recursos, adotando mecanismos que conciliem financiamento em etapas e previsibilidade orçamentária, reduzindo os riscos de não conclusão das melhorias. Implementar políticas de crédito complementar às linhas de subsídio, com o uso de um fundo garantidor para mitigar os riscos e facilitar o acesso ao financiamento.

Diversificação de linhas de financiamento e subsídio para melhorias habitacionais: a customização das melhorias habitacionais desincentiva a participação de grandes empresas, que preferem modelos padronizados. Proposta identificada: criar incentivos e mecanismos

financeiros que atraíam atores locais e organizações menores para executar os programas, priorizando intervenções customizadas para atender às especificidades de cada moradia.

Integração de projetos para acesso ao financiamento público: A falta de integração entre urbanização, regularização fundiária e melhorias habitacionais compromete a efetividade das políticas públicas. Proposta identificada: Condicionar o acesso a financiamento público ou subsídios à apresentação de projetos integrados que incluam todas essas dimensões.

A linha programática provoca e destaca a importância de modelos financeiros adaptados e previsíveis, políticas de crédito complementares e incentivos à participação de diversos atores, essenciais para superar desafios complexos de regularização e melhoria habitacional no Brasil.

5.3.3. Produção ou aquisição subsidiada urbana

A LP de Produção ou Aquisição Subsidiada Urbana tem como objetivo viabilizar a promoção de unidades habitacionais urbanas para famílias do Grupo Urbano 1. Além disso, a Produção por Autogestão busca fomentar a oferta de moradias por meio de entidades privadas sem fins lucrativos, utilizando modelos de produção autogestionária.

Esta linha está conectada ao eixo de financiamento e subsídios em vários aspectos, abordando a necessidade de ampliar a previsibilidade orçamentária, diversificar as modalidades de atendimento e integrar atores locais e regionais para fortalecer a eficiência das políticas habitacionais.

Temas relacionados ao eixo:

Perenidade de recursos não onerosos e composição de recursos: a instabilidade na disponibilização de recursos não onerosos compromete a continuidade e previsibilidade das ações habitacionais, sendo agravada por decisões políticas, flutuações macroeconômicas e limitações do modelo de orçamentação federal anual. Proposta identificada: Promover modelos mistos de financiamento e subsídio, combinando recursos parcialmente financiados e parcialmente subsidiados. Criar fundos habitacionais vinculados ou metas plurianuais de alocação orçamentária para assegurar a continuidade dos recursos. Revisar critérios de análise de risco para incluir famílias de baixa renda e reduzir a exclusividade dos subsídios integrais.

Empenho orçamentário: a falta de previsibilidade orçamentária prejudica a continuidade dos programas habitacionais, afasta empresas especializadas e dificulta investimentos tecnológicos, enquanto o empenho integral limita recursos para novos atendimentos futuros. Proposta identificada: não foram identificadas propostas específicas relacionadas a este tema.

Tipologia de município e mercado local e regionalização das rendas: a ausência de regionalização dos limites de renda nos programas habitacionais gera distorções, permitindo que famílias de renda relativa mais alta em pequenos municípios acessem subsídios destinados aos mais vulneráveis. Proposta identificada: considerar a regionalização das rendas, com base em estudos sobre poder de compra, adaptando experiências do modelo financiado (FGTS) para o modelo subsidiado.

Diversidade de atendimento para Faixa 1: a priorização da produção de novas unidades habitacionais reduz a diversidade de modalidades de atendimento na Faixa 1, desconsiderando alternativas mais alinhadas às necessidades locais, especialmente em municípios menores. Proposta identificada: incentivar a diversificação das modalidades de atendimento na Faixa 1, promovendo soluções como cestas de materiais e assistência técnica em municípios com menos de 1 milhão de habitantes.

Inserção urbana e valorização da terra: embora não haja diagnóstico específico relacionado ao tema, sugere-se uma avaliação mais detalhada sobre os impactos da valorização fundiária decorrente de investimentos habitacionais. Proposta identificada: não foram identificadas propostas específicas relacionadas a este tema.

Participação de estados e municípios: estados e municípios enfrentam limitações técnicas e financeiras que dificultam sua participação efetiva nas políticas habitacionais, mesmo desempenhando papéis essenciais como doação de terrenos e trabalho social. Proposta identificada: fortalecer as COHABs como agentes financeiros e técnicos, integrar recursos federais, estaduais e locais, e apoiar os municípios na estruturação técnica e financeira.

Participação de entidades sociais: entidades sociais encontram dificuldades devido à falta de capacitação administrativa e de recursos para custear atividades preliminares, como a captação de beneficiários. Proposta identificada: desenvolver programas de treinamento em gestão administrativa e prestação de contas para entidades sociais, além de prever recursos financeiros para remunerar atividades de captação de público antes da formalização de parcerias.

5.3.4. Produção ou aquisição financiada urbana

A LP de produção ou aquisição financiada urbana estimava atender pouco mais de 30% do déficit habitacional, de acordo com cálculos da Fundação João Pinheiro (2019). Ela visava ofertar novas unidades habitacionais para reduzir o déficit habitacional e responder à demanda futura, atendendo famílias que poderiam assumir financiamentos, mesmo que parte do valor do imóvel fosse subsidiado.

A LP de Produção ou Aquisição Financiada Urbana está diretamente relacionada ao eixo de financiamento e subsídios, pois aborda aspectos cruciais para viabilizar o acesso habitacional por meio de diferentes mecanismos financeiros. Os temas vinculados ao eixo incluem o uso do FGTS e do SBPE como fontes complementares de funding, a análise de risco e inclusão de rendas informais, a regionalização de parâmetros habitacionais e a criação de subsídios específicos para populações vulneráveis, como famílias de renda zero e população em situação de rua. Esses elementos destacam a necessidade de soluções financeiras adaptadas às diversas realidades regionais e socioeconômicas, além de estratégias que garantam a sustentabilidade dos recursos e a ampliação do alcance das políticas habitacionais.

Temas relacionados ao eixo:

Uso do SBPE: o uso do SBPE na produção habitacional financiada é limitado pela busca dos bancos por maior rentabilidade, dependente da Selic e da poupança. Isso cria uma necessidade de complementaridade com o FGTS para atender diferentes faixas de renda, evitando que classes média e alta pressionem o FGTS, prejudicando as faixas mais vulneráveis. Proposta identificada: Criar mecanismos para combinar recursos do FGTS e do SBPE, estimulando o engajamento de agentes financeiros e expandindo o atendimento habitacional, enquanto protege o FGTS para populações prioritárias.

Uso do FGTS: o FGTS, essencial para o financiamento habitacional de baixa renda, enfrenta desafios de sustentabilidade devido ao uso para finalidades diversas e à redução de empregos formais. Isso compromete sua capacidade de funding permanente, especialmente para concessões de subsídios. Proposta identificada: Limitar saques destinados a finalidades não relacionadas à habitação e infraestrutura. Complementar os descontos habitacionais com recursos do OGU para reforçar a destinação do FGTS às populações de baixa renda, especialmente em regiões vulneráveis.

Corte de renda para o financiamento: a análise de risco de crédito e a baixa renda familiar dificultam o acesso de famílias ao financiamento habitacional, aumentando a dependência de subsídios, mesmo com ferramentas disponíveis para avaliar rendas informais. Proposta identificada: ampliar o uso de ferramentas para análise de rendas informais e incentivar parcerias locais que reduzam o montante financiado, diversificando estratégias entre financiamento e subsídios para atender diferentes faixas de renda.

Renda zero e população em situação de rua: famílias de renda zero e a população em situação de rua enfrentam barreiras significativas para acessar financiamento habitacional, devido à incapacidade de arcar com custos associados à moradia, além de desafios sociais e de saúde. Proposta identificada: criar uma linha específica para atender essas populações, com subsídios integrais e suporte para despesas operacionais da moradia, aliados a políticas intersetoriais de assistência social e saúde. Essa proposta inclui também ações específicas para imigrantes.

Regionalização dos parâmetros: a falta de normativas e parâmetros regionalizados compromete a adequação dos programas habitacionais às especificidades culturais, logísticas e econômicas de diferentes regiões, especialmente no Norte. Proposta identificada: desenvolver normativas e parâmetros regionalizados que considerem as realidades locais, aprimorando a adequação das habitações e calibrando subsídios conforme o contexto regional.

Compartilhamento da garantia: não há diagnóstico específico relacionado ao tema. Proposta identificada: implementar um modelo de compartilhamento de garantia com liberação progressiva, permitindo que mutuários utilizem parte do valor quitado em financiamentos habitacionais como garantia para outros fins, promovendo maior mobilidade financeira.

Crédito de carbono como fonte de financiamento: sem diagnóstico específico relacionado ao tema. Proposta identificada: vincular a captação de crédito de carbono ao financiamento de tecnologias construtivas sustentáveis em habitações, permitindo que empresas interessadas em créditos de carbono invistam nesses projetos.

Diversificação na participação de agentes financeiros e construtoras: barreiras associadas às regras rígidas do FGTS, baixa rentabilidade percebida e falta de incentivos dificultam a diversificação e a competitividade no setor habitacional, especialmente para pequenas e médias construtoras em cidades menores. Proposta identificada: simplificar as regras do FGTS, introduzindo um teto único por unidade financiada. Criar fundos garantidores para mitigar riscos e ampliar a participação de pequenos agentes financeiros e construtoras, especialmente em cidades menores, promovendo equilíbrio concorrencial.

Participação de estados e municípios: normativas pouco claras sobre contrapartidas subnacionais e exigências financeiras dificultam parcerias e a ampliação do financiamento habitacional para famílias de baixa renda. Proposta identificada: normatizar contrapartidas financeiras de estados e municípios para ampliar aportes de subsídios e facilitar parcerias. Ajustar as exigências financeiras da CAIXA e fortalecer as COHABs como agentes financeiros para ampliar o alcance do financiamento habitacional.

5.3.5. Produção ou aquisição subsidiada e financiada rural

A LP de Produção ou Aquisição Subsidiada e Financiada Rural tem como objetivo atender às necessidades habitacionais em áreas rurais por meio de duas modalidades. A modalidade subsidiada visa oferecer novas unidades habitacionais para famílias sem capacidade de arcar com financiamentos, enquanto a modalidade financiada é direcionada às famílias com rendas compatíveis com financiamentos, ainda que necessitem de subsídios parciais. Estima-se que essas

modalidades atendam às particularidades do déficit habitacional rural, que concentra desafios específicos relacionados à logística, características regionais e contextos socioeconômicos.

Essa linha programática se conecta diretamente ao eixo de financiamento e subsídios, pois abrange desafios como a adaptação de modelos urbanos ao contexto rural, a liberação de recursos em um cenário de difícil fiscalização, a participação de agentes financeiros e sociais, e a criação de mecanismos específicos para superar barreiras como inadimplência e falta de garantias. Os temas relacionados demonstram a necessidade de estratégias financeiras e operacionais que considerem as peculiaridades do meio rural, promovendo alternativas para ampliar a cobertura e a eficiência das políticas habitacionais.

Temas relacionados ao eixo:

Adaptação do programa às peculiaridades dos vários ambientes rurais e de seus atores: a adaptação de modalidades urbanas ao contexto rural não considera as especificidades locais, como logística e necessidades de mão de obra, dificultando a eficácia das ações. Proposta identificada: desenvolver programas habitacionais específicos para áreas rurais, fortalecendo as capacidades locais de agentes públicos e privados, para viabilizar projetos mais adaptados e eficientes.

Momento da liberação de recursos: a liberação antecipada de recursos para atendimento habitacional rural enfrenta problemas de controle e fiscalização, gerando ineficiências e receio em novos programas. Proposta identificada: implementar mecanismos robustos de fiscalização, envolvendo governos locais no monitoramento, e reforçar a responsabilidade dos agentes financeiros na gestão e fiscalização dos subsídios.

Dificuldade das entidades em participarem da modalidade rural e na interlocução com instâncias governamentais: entidades sociais enfrentam barreiras administrativas e dificuldades de comunicação com agentes financeiros, prejudicando sua participação no programa. Proposta identificada: estabelecer canais de diálogo permanentes e acessíveis com os agentes financeiros e gestores do programa, flexibilizando exigências burocráticas e adaptando-as às peculiaridades do contexto rural.

Gargalos na atuação do agente operador (Caixa) na modalidade rural: a falta de preparo técnico, alta rotatividade e modelos inadequados de operação limitam a eficiência da atuação da Caixa como agente operador. Proposta identificada: revisar os processos de contratação e operação, promover suporte técnico contínuo e adaptar os modelos operacionais à realidade rural. Proposta do pesquisador: realizar um benchmark com o Banco do Brasil, aproveitando sua experiência com financiamentos do agronegócio. Apesar das diferenças com a habitação, compreender a dinâmica de financiamento no meio rural pode ajudar a criar ferramentas e mecanismos que facilitem a atuação da Caixa no setor habitacional rural.

Fomento à atuação de consórcios na produção subsidiada rural: a formação de consórcios municipais pode melhorar a eficiência das ações habitacionais rurais, mas carece de incentivos específicos. Proposta identificada: fomentar a constituição de consórcios municipais com apoio técnico e financeiro, avaliando sua viabilidade por meio de projetos-piloto.

Fortalecimento do arranjo cooperativista na modalidade rural: famílias enfrentam dificuldades com documentação e acesso ao financiamento, agravadas pela inadimplência e falta de organização. Proposta identificada: incluir cooperativas habitacionais, de crédito e agropecuárias como parceiras estratégicas para organizar a demanda, facilitar o acesso ao financiamento e mitigar a inadimplência.

Fundo Garantidor para superar obstáculos na modalidade de financiamento habitacional rural: a utilização da terra como garantia é limitada pelas proteções legais, reduzindo a atratividade para agentes financeiros. Proposta identificada: criar um Fundo Garantidor para

mitigar os riscos das operações financeiras, incentivando a participação de mais agentes no financiamento habitacional rural. Proposta do pesquisador: ampliação do Fundo Garantidor Habitacional (FGHab) para a modalidade rural. Considerando os desafios específicos do financiamento habitacional rural, como a ausência de garantias reais e a dificuldade de acesso dos agentes financeiros, propõe-se ampliar o escopo do Fundo Garantidor Habitacional existente. Essa ampliação incluiria habitações rurais, adaptando as garantias às particularidades do setor, como a dupla função da terra como moradia e meio de subsistência. Tal medida evitaria a criação de um novo fundo, otimizando recursos administrativos e financeiros, e ampliaria a segurança para agentes financeiros e famílias beneficiárias no meio rural.

5.3.6. Produção ou aquisição por entes públicos

A Linha Programática de Produção/Aquisição por Entes Públicos não apresentou diagnóstico ou objetivo geral. No entanto, aborda questões relevantes relacionadas à capacidade administrativa e financeira dos municípios e ao atendimento habitacional para públicos específicos.

Temas relacionados ao eixo:

Baixa capacidade de pequenos municípios e reformulação dos mecanismos de controle: pequenos municípios enfrentam limitações significativas em sua capacidade administrativa para executar políticas habitacionais. Proposta identificada: avançar na reformulação dos mecanismos de controle, priorizando métodos mais racionais e eficientes, como a definição por metas, e promover a transferência fundo a fundo como alternativa para simplificar os trâmites e fortalecer a gestão habitacional municipal.

Fortalecimento dos municípios para atuação na produção subsidiada: não há diagnóstico específico relacionado ao tema. Proposta identificada: reestruturar o desenho dos programas habitacionais para atender às especificidades e demandas dos pequenos municípios, considerando suas limitações administrativas e financeiras.

Atendimento da demanda de funcionários públicos municipais: a ausência de previsão oficial para atender à demanda habitacional de funcionários públicos municipais pode desviar recursos destinados às famílias de baixa renda, gerando desequilíbrios nos programas habitacionais. Proposta identificada: inserir oficialmente no escopo dos programas de promoção habitacional por entes públicos a possibilidade de atendimento às necessidades habitacionais de funcionários públicos municipais, por meio de financiamento específico, evitando impactos negativos sobre os recursos destinados aos grupos de baixa renda. Proposta do pesquisador: em relação ao atendimento da demanda de funcionários públicos, embora a proposta reconheça o risco de redirecionar recursos destinados ao financiamento e subsídio de famílias de renda mais baixa, seria fundamental estruturar o atendimento de forma a priorizar os funcionários públicos de baixa renda. Dessa maneira, seria possível atender essa demanda específica sem desviar o foco das políticas habitacionais voltadas às populações de menor renda.

5.3.7. Locação Social de imóveis em áreas urbanas

A Linha Programática de Locação Social de Imóveis em Áreas Urbanas busca subsidiar parte dos aluguéis em unidades habitacionais localizadas em centros urbanos, promovendo uma alternativa ao modelo baseado exclusivamente na produção de novas unidades e na aquisição da casa própria. O objetivo é atender famílias que não se qualificam para o crédito habitacional, garantindo acesso a localizações melhores e contribuindo para o adensamento urbano e melhor

aproveitamento das áreas infraestruturadas. Além disso, a linha visa reduzir a vacância em áreas centrais, promovendo a função social da propriedade.

Os temas relacionados a esta linha programática possuem vínculo direto com o eixo de financiamento e subsídios, pois envolvem a criação de mecanismos financeiros que garantam a sustentabilidade da locação social, a estruturação de recursos permanentes e o desenvolvimento de modelos que integrem diferentes modalidades de promoção habitacional, tanto públicas quanto privadas. Esses aspectos destacam a necessidade de soluções financeiras robustas para viabilizar e expandir a locação social no Brasil.

Temas relacionados ao eixo:

Diversidade de modalidades de promoção da locação social: a locação social enfrenta desafios relacionados à diversificação de formas de promoção, envolvendo entes públicos, parcerias público-privadas (PPPs) e entidades sociais. Proposta identificada: implementar modalidades como auxílio-aluguel, subsídios cruzados e parcerias público-privadas, além de expandir projetos-piloto como o de Recife, para ajustar modelos de financiamento e operacionalização.

Gestão do parque de locação e trabalho social: a gestão do parque de locação social é prejudicada pela falta de recursos contínuos, modelos sustentáveis de custeio e entraves burocráticos que dificultam contratações e manutenção condominial. Proposta identificada: repensar os modelos de gestão, promovendo maior envolvimento dos moradores na administração dos empreendimentos, diversificando iniciativas comunitárias e estruturando um sistema de custeio continuado para garantir eficiência e sustentabilidade.

Recursos permanentes para habitação e para locação social: a inexistência de recursos permanentes compromete a continuidade e sustentabilidade dos programas habitacionais. Proposta identificada: Dotar o SNHIS/ FNHIS de recursos permanentes e específicos para habitação e locação social, com repasses fundo a fundo envolvendo União, estados e municípios. Ampliar iniciativas como a destinação de cotas do ICMS para habitação.

5.3.8. Requalificação de imóveis em áreas centrais

A LP de Requalificação de Imóveis em Áreas Centrais busca ampliar o estoque habitacional e promover habitação de interesse social em regiões centrais, utilizando imóveis já existentes que podem ser destinados à aquisição ou locação social. Ela é estruturada para abordar tanto o déficit quanto à inadequação habitacional, oferecendo alternativas para famílias de baixa renda em áreas melhor localizadas. Em conjunto com a linha de locação social, promove a realização da função social da propriedade urbana.

Os temas desta linha programática têm relação direta com o eixo de financiamento e subsídios, pois envolvem a criação de mecanismos financeiros diversificados, incentivos para requalificação e estratégias para superar os gargalos financeiros e operacionais que dificultam a requalificação de imóveis em áreas centrais. A interseção entre políticas habitacionais e urbanísticas também exige soluções financeiras específicas para viabilizar ações de requalificação e garantir a participação de diferentes atores.

Temas relacionados ao eixo:

Apoio para elaboração de planos de requalificação de áreas centrais: a falta de recursos financeiros para elaborar e implementar planos de requalificação compromete o aproveitamento total das iniciativas planejadas. Proposta identificada: oferecer suporte técnico e financeiro

contínuo para a elaboração e implementação desses planos, viabilizando estudos, levantamentos e ações planejadas.

Diversidade de modalidades no bojo da requalificação: o sucesso das requalificações exige modalidades de financiamento diversificadas e flexíveis, especialmente para imóveis em áreas tombadas, que demandam modelagens específicas. Proposta identificada: desenvolver estratégias de financiamento que contemplem diferentes modalidades, como locação social, com mecanismos específicos para imóveis em áreas tombadas, promovendo coordenação entre os atores envolvidos.

Tempo e complexidade de processos de requalificação como gargalos: a requalificação de áreas centrais enfrenta entraves devido à complexidade e ao longo tempo de execução, impactando avanços desde 2009. Proposta identificada: criar mecanismos para agilizar os processos de requalificação, incluindo financiamento contínuo, incentivos para resolver questões dominiais e fomento à coordenação entre agentes públicos e privados.

Destinação de imóveis privados ociosos para requalificação e uso de instrumentos urbanísticos: instrumentos como Desapropriação-Sanção, PEUC e IPTU Progressivo apresentam eficácia limitada para transformar imóveis ociosos em ativos habitacionais de interesse social. Proposta identificada: revisar e ajustar esses instrumentos urbanísticos, assegurando sua aplicação efetiva e a emissão de títulos para pagamento, direcionando imóveis ociosos ao uso público.

Desinteresse de empresas na realização de ações de requalificação: embora não haja diagnóstico ou proposta específica para este tema relacionado ao eixo, ele possui uma forte conexão com questões de financiamento e subsídio. A baixa atratividade para empresas em projetos de requalificação pode ser atribuída a fatores como percepção de baixa rentabilidade, alta complexidade operacional e ausência de incentivos financeiros ou fiscais que tornem essas iniciativas mais viáveis para o setor privado. Proposta do pesquisador: desenvolver um programa de incentivos fiscais e financeiros direcionado a empresas interessadas em ações de requalificação, incluindo a criação de linhas de crédito com condições especiais, subsídios parciais para projetos em áreas de baixa demanda e redução de impostos sobre materiais e serviços utilizados em requalificação. Além disso, promover a simplificação dos processos burocráticos e a flexibilização de normativas específicas para imóveis em áreas tombadas, viabilizando uma maior participação do setor privado e acelerando os projetos de requalificação.

5.3.9. Desenvolvimento institucional

A LP de Desenvolvimento Institucional apresenta uma relação potencial com questões de financiamento e subsídio, especialmente no que se refere à necessidade de fortalecer a capacidade dos municípios para implementar políticas habitacionais de maneira eficiente. Embora o diagnóstico não apresente menções específicas ou aderentes ao tema, este pesquisador propõe que mecanismos de financiamento sejam direcionados para a estruturação técnica e operacional dos municípios. Isso incluiria a informatização de cadastros de demanda, capacitação de gestores e conselheiros locais, além da criação de incentivos para ativação e funcionamento dos Fundos Locais de Habitação. Adicionalmente, sugere-se condicionar o apoio financeiro à elaboração e execução de Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS), promovendo maior integração entre os níveis municipal, estadual e federal, e alinhando as ações habitacionais às necessidades específicas de cada localidade.

5.4. Questões Norteadoras

I. Como instaurar maior estabilidade para os aportes do Orçamento Geral da União (OGU)? Qual seria a viabilidade política e jurídica de reativar a PEC Moradia ou outra ação similar, que garanta um piso de financiamento para habitação nos entes federativos, promovendo estabilidade e previsibilidade nos recursos destinados ao setor?

Para garantir maior estabilidade nos aportes do Orçamento Geral da União (OGU) destinados à habitação, uma solução concreta seria reativar a PEC da Moradia, ou uma nova proposta similar, que fixe percentuais mínimos do orçamento público federal, estadual e municipal para a política habitacional. A PEC nº 285/2008, por exemplo, propunha a destinação progressiva de até 2% do OGU e 1% dos orçamentos estaduais e municipais para habitação. Essa vinculação garantiria a previsibilidade dos recursos, atendendo à necessidade de planejamento de longo prazo do setor. No entanto, a viabilidade política de uma proposta dessa natureza exige articulação federativa ampla, envolvendo estados e municípios, para promover o alinhamento de interesses. Do ponto de vista jurídico, a medida enfrentaria desafios em razão das restrições orçamentárias impostas pela Emenda Constitucional nº 95/2016 (teto de gastos), o que exigiria revisões na priorização de despesas e no desenho da política fiscal.

Uma alternativa operacional poderia ser o fortalecimento do FNHIS, com mecanismos que assegurem aportes regulares, como o uso de parte dos dividendos de empresas estatais ou recursos de receitas extraordinárias. A experiência do Fundeb pode servir de modelo para estruturar uma governança multissetorial, garantindo maior adesão dos entes federativos. Além disso, fortalecer o SNHIS, como apontado nos documentos do projeto, poderia melhorar a governança e a eficiência dos investimentos habitacionais, permitindo a coordenação das fontes de financiamento e o alinhamento de objetivos entre as esferas de governo. Essa abordagem possibilitaria a criação de mecanismos de compensação para municípios com menor capacidade fiscal, promovendo equidade regional e estabilidade na execução dos recursos.

- II. Como melhorar o desempenho de estados e municípios nos aportes de contrapartida, por exemplo, em terrenos e recursos? No caso da baixa oferta de terras, como estimular a constituição de bancos de terras e mobilizar estados e municípios para reservar mais áreas destinadas à Habitação de Interesse Social (HIS)?**
- III. Como melhorar o desempenho de estados e municípios nos aportes de contrapartida para HIS, considerando a baixa oferta de terrenos e recursos? No caso da baixa oferta de terras, como estimular a constituição de bancos de terras e mobilizar estados e municípios para reservar mais áreas destinadas à Habitação de Interesse Social (HIS)?**

Melhorar o desempenho de estados e municípios nos aportes de contrapartida para HIS passa pela combinação de incentivos financeiros, condicionantes institucionais e estratégias técnicas para ampliar a oferta de terrenos destinados ao setor. Uma abordagem possível seria condicionar o acesso a recursos federais, como os do FNHIS ou do FGTS, à apresentação de contrapartidas concretas por parte dos governos locais, incluindo a doação de terrenos e a aplicação de instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade. Além disso, a criação de bancos de terras deve ser uma prioridade, com recursos dedicados e governança para garantir que áreas bem localizadas sejam reservadas à HIS.

A integração das políticas habitacionais com as de desenvolvimento urbano é essencial para assegurar que as áreas destinadas à HIS estejam conectadas a serviços públicos e oportunidades de emprego.

IV. Que estratégias e argumentos devem ser adotados para promover uma distribuição mais equilibrada dos subsídios, priorizando modalidades como Urbanização de Assentamentos Precários (UAP), melhorias com Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), financiamento de imóveis usados e desenvolvimento institucional, em vez de concentrar os recursos majoritariamente na produção de novas unidades habitacionais?

Um argumento central deve se basear na capacidade dessas modalidades de alcançar um público mais amplo e diversificado, especialmente famílias que vivem em áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica e que não podem ser atendidas pela produção de novas unidades. A ATHIS, por exemplo, pode ser apresentada como uma solução de baixo custo e alto impacto para melhorar a habitabilidade de moradias já existentes, com ganhos na segurança estrutural, salubridade e eficiência energética. Além disso, o financiamento de imóveis usados atende famílias que necessitam de soluções imediatas e é particularmente útil em contextos urbanos consolidados, onde a aquisição de novas terras e a construção de moradias são inviáveis ou muito caras.

Para legitimar o redirecionamento dos subsídios, é necessário desenvolver indicadores que mensurem os impactos positivos dessas modalidades, como a redução do déficit habitacional por inadequação e a inclusão de famílias em condições de moradia digna. Esses indicadores devem ser amplamente divulgados e apresentados como parte de um plano nacional que evidencie o alinhamento dessas modalidades com as metas de redução das desigualdades territoriais e sociais.

Em termos institucionais, é importante garantir a alocação de recursos de forma descentralizada, permitindo que estados e municípios direcionem os subsídios para as modalidades que atendam melhor às necessidades locais. O fortalecimento do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e a criação de fundos específicos para UAP, ATHIS e financiamento de usados podem assegurar a previsibilidade e a transparência na alocação de recursos.

Por fim, argumentos baseados em sustentabilidade ambiental e eficiência territorial podem reforçar a necessidade de diversificar os investimentos. Modalidades como UAP e ATHIS promovem o uso racional dos recursos naturais e a mitigação de impactos ambientais ao priorizar intervenções em áreas urbanas já consolidadas. Assim, a estratégia de diversificação dos subsídios deve ser apresentada como uma abordagem mais equitativa, sustentável e eficiente, alinhada às diretrizes do PlanHab e às demandas atuais do setor habitacional.

V. Como melhorar a focalização e eficiência dos subsídios, garantindo que eles sejam direcionados às famílias que realmente necessitam? Como resolver problemas como a falta de coleta de renda informal, a desconsideração da renda do cônjuge e a alta incidência de financiamentos para casais sem filhos ou famílias unipessoais, incluindo no MCMV Entidades?

Para melhorar a focalização e eficiência dos subsídios habitacionais, é essencial aprimorar a coleta de dados sobre a renda das famílias, especialmente a renda informal, utilizando, por exemplo, ferramentas digitais integradas com programas sociais e bases de dados fiscais. Isso deve incluir a renda do cônjuge e outros contribuintes familiares no cálculo de elegibilidade,

corrigindo distorções que favorecem famílias com maior capacidade de pagamento. A revisão dos critérios de priorização pode garantir que os subsídios atendam famílias mais vulneráveis, como aquelas com crianças ou pessoas com deficiência, ao invés de indivíduos morando sozinhos ou casais sem filhos que atualmente concentram boa parte dos financiamentos. Estabelecer critérios claros de renda per capita e condições socioeconômicas para hierarquizar o acesso é fundamental. Monitoramento contínuo e avaliação de impacto são cruciais para ajustar os programas com base em dados atualizados, enquanto a participação de conselhos locais e estaduais pode garantir maior transparência e fiscalização. Essas medidas direcionam os recursos às famílias que mais necessitam, promovendo uma distribuição mais justa e eficiente dos subsídios habitacionais.

VI. Como expandir o crédito para rendas menores, promovendo um "downmarket" do FGTS e mitigando os riscos para famílias e agentes financeiros? A reativação do FGHab seria uma solução viável? Como aprofundar a discussão sobre o aumento da alavancagem, mesmo com a redução do valor médio dos subsídios acoplados ao FGTS?

Expandir o crédito para rendas menores ("downmarket") no âmbito do FGTS exige uma combinação de estratégias para mitigar os riscos tanto para as famílias quanto para os agentes financeiros. A remodelagem do Fundo Garantidor Habitacional (FGHab) surge como uma solução viável, desde que seu escopo seja ampliado para incluir subsídios que cubram situações de perda de renda e apoio em momentos de vulnerabilidade econômica. Isso permitiria maior segurança aos agentes financeiros e reduziria a inadimplência, além de criar condições mais favoráveis para o acesso ao crédito por famílias de baixa renda. O FGHab deve ser redesenhado com regras claras para evitar limitações operacionais, como aquelas relacionadas ao prazo de suspensão de pagamentos e comprovação de renda. Além disso, é necessário introduzir incentivos à adimplência, como bônus para mutuários que mantêm seus pagamentos em dia, e adaptar os limites de cobertura para casos de renda informal. O debate sobre o aumento da alavancagem, mesmo com a redução do valor médio dos subsídios, deve considerar a eficiência do uso dos recursos. É possível aumentar o volume de financiamentos utilizando subsídios menores, desde que as condições de acesso sejam ajustadas para refletir a realidade das famílias mais vulneráveis, incluindo critérios de renda e capacidade de endividamento. Programas mistos que combinem subsídios diretos com microfinanciamento para melhorias habitacionais também podem ampliar o alcance dos recursos. Por fim, é necessário reforçar a governança do FGTS, garantindo maior transparência e eficiência na gestão dos recursos, e aprofundar a articulação com os setores público e privado para promover soluções financeiras que sejam sustentáveis a longo prazo. Essas ações, integradas a um redesenho estratégico do FGHab, podem viabilizar a ampliação do crédito downmarket com segurança e eficiência.

VII. O que pode ser feito para retomar e expandir o financiamento de imóveis usados, uma modalidade essencial para famílias de baixa renda que conseguem acessar apenas imóveis de menor valor? Quais resistências precisam ser vencidas e quais argumentos podem ser utilizados para enfrentar essas barreiras?

A expansão do financiamento de imóveis usados é essencial para atender famílias de baixa renda que têm acesso limitado a imóveis novos devido ao menor poder aquisitivo. Para promover essa modalidade, é fundamental ajustar as políticas de subsídio, ampliando os incentivos para imóveis usados, atualmente concentrados em unidades novas. O aumento do subsídio para usados deve ser acompanhado de uma revisão regulatória que elimine a predominância de incentivos à produção, tornando o financiamento de usados igualmente atrativo para bancos e agentes financeiros.

Um dos principais desafios para ampliar o foco de imóveis usados é superar a resistência dos incorporadores, que tendem a priorizar novos empreendimentos devido à previsibilidade de demanda e maior rentabilidade. Para enfrentar essa barreira, é fundamental demonstrar que o financiamento de imóveis usados pode ser uma estratégia eficaz para reduzir o déficit habitacional, aproveitando a infraestrutura urbana já existente e promovendo a diversificação do mercado. Essa abordagem pode beneficiar tanto compradores quanto vendedores, além de fortalecer o setor imobiliário ao integrar iniciativas de revitalização ou reforma de imóveis já utilizados. Incorporadoras poderiam ser engajadas para aproveitar sua expertise nesse processo, enquanto o direcionamento de recursos públicos e privados para essa modalidade pode ser apresentado como uma solução viável e complementar aos investimentos em novas unidades habitacionais.

Além disso, é preciso criar mecanismos de mitigação de riscos, como fundos garantidores específicos para imóveis usados, que aumentem a segurança para os agentes financeiros. Programas de retrofit e assistência técnica também podem ser integrados para requalificar imóveis usados, tornando-os mais competitivos e adequados às necessidades habitacionais.

A comunicação deve enfatizar que os imóveis usados representam uma alternativa acessível e econômica para atender famílias que não conseguem acessar unidades habitacionais novas, especialmente aquelas com menor capacidade financeira. Além de proporcionar uma solução direta para a redução do déficit habitacional, o incentivo ao financiamento de imóveis usados promove a dinamização do mercado secundário, gerando maior rotatividade e liquidez no setor. Essa movimentação também impacta positivamente o mercado primário, ao estimular novos investimentos e ampliar as oportunidades de negócios para construtoras e incorporadoras, resultando no aquecimento do setor habitacional como um todo. Essa abordagem reforça o compromisso com uma política habitacional mais inclusiva, eficiente e diversificada.

VIII. Qual seria o limite ideal entre o subsídio de entrada ou complemento e o subsídio de equilíbrio? Como diminuir o spread do Fundo para os agentes financeiros, mantendo sua atratividade, e garantir que os subsídios efetivamente barateiem os financiamentos e ampliem a elegibilidade de famílias com menor renda, em vez de aumentar a rentabilidade dos agentes financeiros?

O equilíbrio ideal entre o subsídio de entrada e o subsídio de equilíbrio deve ser ajustado para maximizar o acesso habitacional às famílias de baixa renda e preservar a sustentabilidade do FGTS. O subsídio de entrada é crucial para famílias com renda muito baixa, pois reduz a necessidade de aporte inicial e o risco de inadimplência. Por outro lado, o subsídio de equilíbrio, ao reduzir taxas de juros, beneficia uma faixa mais ampla de famílias, mas exige monitoramento para evitar que ele amplie excessivamente a rentabilidade dos agentes financeiros. A proporção

entre ambos deve ser revisada periodicamente, com base em estudos que avaliem seu impacto socioeconômico e fiscal.

Para reduzir o spread do FGTS sem comprometer sua atratividade para os agentes financeiros, é necessário simplificar processos administrativos, automatizar operações e criar incentivos vinculados a metas de inclusão habitacional. A ampliação do Fundo Garantidor Habitacional (FGHab) pode mitigar riscos, reduzindo custos operacionais dos bancos. Além disso, a adoção de taxas de juros híbridas, parcialmente subsidiadas pelo Orçamento Geral da União (OGU), complementaria a redução do spread. Garantir maior perenidade nos recursos do OGU para subsídios é essencial para aliviar a pressão sobre o FGTS.

Redistribuir o spread com base na renda dos mutuários também é uma medida viável, fazendo com que famílias de renda mais alta contribuam indiretamente para reduzir os custos das famílias de renda mais baixa, promovendo maior equidade no financiamento habitacional.

IX. Quais são os entraves e oportunidades para incluir a desoneração de impostos na industrialização de componentes na construção civil, favorecendo a inovação, o barateamento, a agilização e a maior eficiência na produção de habitação de interesse social?

Os entraves para incluir a desoneração de impostos na industrialização de componentes na construção civil para HIS estão relacionados à complexidade de identificar quais itens seriam utilizados exclusivamente nesse segmento. Como os mesmos materiais podem ser empregados em diferentes tipos de construção, a implementação desse benefício exigiria um sistema de controle altamente rigoroso e oneroso, o que poderia inviabilizar sua adoção em larga escala. Além disso, seria necessário avaliar a viabilidade dessa desoneração à luz da recente reforma tributária e da possível implementação do IVA, que promete um sistema mais simplificado. No entanto, nesse cenário, o custo de controle e comprovação interna para que as incorporadoras atestem o uso dos produtos especificamente em HIS pode se tornar elevado, criando barreiras para pequenas construtoras, especialmente aquelas que atuam em cidades menores.

Por outro lado, as oportunidades para a desoneração tributária na construção civil podem ser exploradas a partir de critérios estratégicos. Uma possibilidade é vincular os incentivos fiscais à inovação tecnológica no setor, estimulando a adoção de processos produtivos mais eficientes e sustentáveis. O uso de tecnologias construtivas que reduzam desperdícios e aumentem a produtividade pode ser incentivado por meio de benefícios fiscais, o que impulsionaria a modernização da indústria. Além disso, é possível estruturar incentivos com base em critérios ambientais, direcionando benefícios para empresas que adotem práticas de construção sustentável e utilizem materiais de menor impacto ambiental. Outro ponto relevante é condicionar a desoneração ao percentual do processo produtivo realizado no Brasil, garantindo que a política fiscal também contribua para o fortalecimento da indústria nacional e a geração de empregos no país.

X. Quais estratégias podem ser adotadas para calibrar melhor a alocação de subsídios, evitando desperdícios e sua apropriação por segmentos não prioritários, agentes intermediários ou pela valorização excessiva do preço dos imóveis, garantindo que os subsídios cheguem aos beneficiários mais vulneráveis?

Necessidade de critérios mais rígidos de elegibilidade devem ser implementados para garantir que os subsídios atendam exclusivamente às famílias mais vulneráveis, com mecanismos de verificação da real necessidade habitacional dos beneficiários. Esses critérios devem estar alinhados ao objetivo de redução do déficit habitacional, priorizando segmentos com maior precariedade habitacional e menor capacidade de acesso ao mercado formal de moradia.

Além disso, os subsídios não devem ser destinados exclusivamente à produção de novas unidades habitacionais, mas também devem contemplar a aquisição de unidades já construídas e a promoção de programas de locação social. A experiência internacional, como os modelos adotados na França e na Holanda, demonstra que a locação social pode ser uma solução eficiente para ampliar o acesso habitacional sem onerar excessivamente o território urbano com novas construções periféricas. Esse modelo também evita que os subsídios sejam capturados pelo setor da construção civil sem a garantia de um impacto duradouro na acessibilidade habitacional.

Outro aspecto essencial é a necessidade de reformulações no aparato jurídico para permitir a criação de mecanismos semelhantes aos *Community Land Trusts* (CLTs), amplamente utilizados nos Estados Unidos e no Reino Unido. Esses modelos garantem que a terra permaneça em domínio público ou comunitário, impedindo que o investimento estatal seja perdido para a especulação imobiliária. Para isso, é necessária uma revisão da legislação fundiária brasileira para viabilizar a adoção desse modelo, possibilitando que terrenos destinados à Habitação de Interesse Social sejam protegidos e utilizados exclusivamente para esse fim ao longo do tempo.

XI. Qual seria a contribuição de uma mudança na natureza do FNHIS, de contábil para financeira, para fortalecer o financiamento de urbanização e regularização de assentamentos precários? Como essa alteração poderia impactar a alocação e eficiência dos recursos no sistema?

A conversão do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) de contábil para financeiro fortaleceria o financiamento da urbanização e regularização de assentamentos precários ao permitir a retenção e aplicação contínua de recursos, reduzindo a dependência de repasses anuais do orçamento federal. Como fundo financeiro, o FNHIS poderia acumular saldos não utilizados, gerar rendimentos e acessar novas fontes de financiamento, como a emissão de títulos e operações de crédito, aumentando sua sustentabilidade.

Essa mudança também melhoraria a eficiência na alocação de recursos, permitindo que estados e municípios planejassem e executassem projetos de forma estruturada, sem interrupções. A flexibilidade financeira viabiliza maior integração com políticas de infraestrutura urbana e saneamento, garantindo que as intervenções atendam as áreas mais vulneráveis com maior previsibilidade. No entanto, a transformação exigiria ajustes legais, a criação de mecanismos de controle. Além disso, seria necessário fortalecer a capacidade técnica dos entes subnacionais para que possam captar e gerir os recursos de forma eficaz.

XII. Quais seriam os passos necessários para retomar o objetivo de que o SNHIS pudesse abrigar transferências fundo a fundo, fortalecendo a capacidade de estados e municípios de executar projetos de urbanização e regularização fundiária?

O primeiro passo seria a revisão da legislação vigente, permitindo que o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) realize transferências diretas aos fundos estaduais e municipais de habitação sem a necessidade de convênios burocráticos. Isso exigiria mudanças na Lei do SNHIS e a criação de regulamentações que garantam maior previsibilidade dos repasses.

Em seguida, seria fundamental estabelecer critérios claros de elegibilidade para os municípios, condicionando o acesso aos recursos à existência de fundos locais ativos, conselhos gestores funcionando regularmente e capacidade técnica para planejamento e execução de projetos habitacionais. Esses critérios ajudariam a evitar a fragmentação dos recursos e garantiriam maior eficiência na aplicação dos investimentos.

XIII. O FNHIS poderia ser a estratégia mais eficiente para alavancar contrapartidas locais, aumentando o impacto das ações habitacionais e o número de famílias atendidas? Como estruturar mecanismos para potencializar essa capacidade?

Primeiramente, é essencial que o FNHIS seja reestruturado para permitir maior flexibilidade na alocação de recursos e para incorporar práticas como transferências fundo a fundo, possibilitando maior autonomia dos municípios na gestão habitacional. Essa abordagem já foi prevista no marco regulatório do SNHIS, mas enfrentou dificuldades operacionais devido à centralização excessiva e à competição com programas como o Minha Casa Minha Vida (MCMV), que desviaram recursos significativos do FNHIS.

Além disso, a exigência de contrapartidas locais, como a doação de terrenos ou isenções tributárias, deve ser combinada com incentivos claros e apoio técnico aos municípios, particularmente aos de pequeno porte, para viabilizar sua participação efetiva. A implementação de instrumentos como fundos habitacionais locais, atrelados a planos de habitação de interesse social (PLHIS), pode reforçar essa estrutura e garantir maior integração entre os níveis de governo.

XIV. Quais seriam os caminhos para direcionar parte dos recursos do FGTS não oneroso para o FNHIS, considerando que esses recursos têm, historicamente, sido vinculados exclusivamente a financiamentos?

Um dos principais desafios enfrentados pelo fundo é sua natureza contábil, que impede a retenção de saldos não utilizados para exercícios futuros, dificultando o planejamento e execução eficiente dos projetos. Dessa forma, uma estratégia essencial seria a transformação do FNHIS em um fundo financeiro, permitindo a gestão direta dos recursos e a aplicação de rendimentos provenientes de investimentos, como ocorre com o FGTS.

Além disso, a implementação de mecanismos que garantam maior celeridade nas transferências fundo a fundo ajudaria a reduzir a burocracia e os atrasos na execução das políticas habitacionais. Isso exigiria uma estrutura mais ágil de repasse de recursos, evitando a necessidade de processos seletivos complexos e concentrando a alocação diretamente nos fundos estaduais e municipais com critérios claros de elegibilidade.

Além disso, a regulamentação de linhas de microcrédito para melhoria habitacional também poderia contribuir para dinamizar o fluxo de recursos, permitindo que pequenas intervenções habitacionais sejam financiadas de forma descentralizada, o que reduziria a necessidade de grandes aportes financeiros em momentos específicos. Ao mesmo tempo, a diversificação dos agentes financeiros participantes, incluindo cooperativas de crédito e

bancos regionais, ajudaria a ampliar o acesso ao financiamento, evitando a sobrecarga de grandes instituições financeiras na gestão dos recursos do SNHIS.

XV. Como balancear um maior investimento em financiamento habitacional pelo FGTS com a diminuição de ativos disponíveis para aplicações financeiras, que, por outro lado, contribuem para o aumento global do fundo? Qual seria o ponto de equilíbrio ideal entre maximizar investimentos habitacionais e manter a rentabilidade para os cotistas, garantindo a sustentabilidade do fundo e a ampliação dos recursos para habitação? Quais estratégias podem ser implementadas para evitar perdas em aplicações financeiras do FGTS, como as observadas no período de 2016 a 2022 no FIFGTS? Como garantir que os recursos sejam aplicados de forma mais eficiente, minimizando riscos e evitando a necessidade de alocar recursos para faixas de renda mais altas (público do SBPE) apenas para aumentar a rentabilidade?

O ponto de equilíbrio ideal deve considerar a necessidade de retorno suficiente para manter a sustentabilidade do fundo, ao mesmo tempo que viabiliza o acesso à moradia. Estratégias como a ampliação da participação do Orçamento Geral da União (OGU) nos subsídios poderiam reduzir a pressão sobre os recursos do FGTS, permitindo um direcionamento mais focalizado aos grupos de renda mais baixa sem comprometer sua liquidez. Além disso, ajustes na composição da carteira de investimentos, com maior peso em títulos de renda fixa de alta liquidez e menor exposição a ativos de risco, poderiam mitigar perdas, como as observadas entre 2016 e 2022, quando aplicações no FI-FGTS e outros instrumentos financeiros geraram perdas significativas.

Para evitar perdas em aplicações financeiras, uma alternativa seria reforçar a governança e os mecanismos de avaliação de risco para investimentos do fundo, adotando critérios mais rigorosos na seleção de ativos e reduzindo alocações em títulos de menor rentabilidade. Além disso, deve-se promover maior transparência nos critérios de investimento, evitando que recursos sejam utilizados para finalidades que não atendam ao propósito de habitação de interesse social.

XVI. Como reduzir as despesas operacionais do FGTS, especialmente a taxa de administração do agente operador, que consome anualmente R\$ 2,5 bilhões, equivalente a 44% do volume de subsídios concedidos? Que medidas podem ser adotadas para tornar a gestão do fundo mais eficiente e econômica?

Uma estratégia essencial para reduzir essa despesa é a modernização dos processos operacionais, promovendo a automação de atividades repetitivas e a digitalização de procedimentos, o que reduziria custos administrativos e operacionais. Além disso, a revisão do modelo de remuneração do agente operador pode ser considerada, estabelecendo critérios de eficiência e desempenho para a definição da taxa de administração. Em vez de um percentual fixo sobre os ativos do fundo, poderia ser adotado um modelo variável, atrelado a metas de redução de custos operacionais e melhoria na alocação dos recursos.

Outra alternativa é a descentralização parcial da gestão do FGTS, permitindo que outras instituições financeiras possam operar parte dos financiamentos habitacionais e projetos de infraestrutura, reduzindo a concentração de custos na Caixa Econômica Federal. Experiências internacionais demonstram que a competição entre operadores pode gerar maior eficiência e redução de custos administrativos. Isso exigiria ajustes regulatórios, mas poderia diminuir o peso da taxa de administração sobre os subsídios concedidos.

A revisão dos contratos de prestação de serviços do FGTS também pode contribuir para a redução de custos. O agente operador poderia ser incentivado a reduzir despesas por meio da padronização de processos, renegociação de contratos e otimização do fluxo de trabalho. Além disso, a ampliação do uso de plataformas digitais para atendimento ao público e gerenciamento dos financiamentos pode reduzir significativamente os custos operacionais do fundo.

XVII. Quais ações podem ser tomadas para evitar a criação de novas modalidades de saques ou saques extraordinários no FGTS, buscando limitar os saques aos objetivos originais e imprescindíveis, como desemprego, aposentadoria e doenças, mantendo o foco do fundo na habitação e em suas finalidades primárias?

Uma estratégia seria fortalecer a governança do FGTS, ampliando o poder deliberativo do Conselho e estabelecendo regras mais rígidas para aprovação de novos saques, exigindo estudos de impacto que avaliem os efeitos sobre a liquidez do fundo e seus compromissos futuros. Isso poderia ser feito por meio da exigência de compensação orçamentária obrigatória do governo federal para cobrir os valores retirados, impedindo que os saques comprometam a capacidade do FGTS de financiar habitação popular.

Além disso, seria importante desvincular o FGTS de medidas de estímulo econômico de curto prazo, estabelecendo barreiras legais para que seus recursos não sejam utilizados de forma recorrente para compensar déficits ou políticas emergenciais sem reposição garantida. O fortalecimento de campanhas de comunicação junto à sociedade e ao legislativo também pode contribuir para demonstrar os impactos negativos dos saques sobre a habitação popular, saneamento e infraestrutura, desincentivando novas medidas nesse sentido.

XVIII. Diante do crescimento pífio nos financiamentos habitacionais pelo FGTS nos últimos anos (1,4% em 2020 e regressão em 2021), quais estratégias podem ser adotadas para revitalizar o volume de financiamentos e focar no atendimento das faixas de renda mais baixas, entre R\$2 mil e R\$4 mil? Seria suficiente ampliar o downmarket do atendimento do SBPE ou outras ações seriam necessárias para atender esse público?

O crescimento reduzido dos financiamentos habitacionais pelo FGTS nos últimos anos, com apenas 1,4% em 2020 e queda em 2021, reflete um problema estrutural de acesso ao crédito para as faixas de renda mais baixas, especialmente aquelas entre R\$ 2 mil e R\$4 mil. Para revitalizar o volume de financiamentos e garantir que os recursos do FGTS cheguem a esse público, é necessário ir além da simples ampliação do downmarket do SBPE, revisando o próprio modelo de atendimento habitacional.

Se as famílias com renda abaixo de dois salários mínimos não estão conseguindo acessar financiamento, a política habitacional deve ser ajustada para oferecer alternativas além da aquisição financiada. O FGTS deveria ampliar seu escopo para incluir modalidades que atendam melhor essa população.

Além disso, para ampliar o acesso ao crédito para a faixa entre R\$ 2 mil e R\$ 4 mil, seria necessário rever os critérios de análise de risco, considerando rendas informais e criando mecanismos de mitigação de risco para os agentes financeiros, como um fundo garantidor específico para essa faixa de renda. Outra alternativa seria a combinação de subsídios diretos com financiamentos de menor valor, reduzindo a necessidade de endividamento excessivo.

A ampliação do downmarket do SBPE pode ser um complemento, mas não resolve o problema central, que é a exclusão de famílias de renda muito baixa do mercado de crédito. Sem mudanças estruturais no uso do FGTS para atender essa população por meio de formas não vinculadas ao financiamento tradicional, o acesso à moradia digna continuará limitado.

XIX. Que condições seriam necessárias para viabilizar a criação da Carta Subsídio no horizonte do novo PlanHab?

Um dos principais entraves foi a resistência de incorporadores e agentes financeiros, que preferem subsídios vinculados à produção de novas unidades por oferecerem maior previsibilidade de demanda. Para mitigar esse problema, a Carta Subsídio precisa estar atrelada a um modelo que garanta segurança aos agentes financeiros, possivelmente combinando a concessão do subsídio com um fundo garantidor que reduza riscos e estimule sua aceitação. É necessário garantir a previsibilidade dos recursos, evitando que o financiamento do programa dependa exclusivamente de variações orçamentárias anuais. A criação de um fundo específico, que possa ser alimentado por múltiplas fontes, incluindo o FGTS e instrumentos urbanísticos, daria maior estabilidade ao mecanismo. Por fim, a implementação gradual por meio de projetos-piloto pode ajudar a testar e ajustar o modelo antes de sua adoção em larga escala.

XX. Considerando que a Carta pode ser utilizada em diversas modalidades de atendimento, como as previstas no novo MCMV, isso seria suficiente para superar as resistências dos agentes produtivos, que historicamente preferem subsídios à oferta?

A Carta Subsídio, ao permitir que as famílias escolham diretamente a moradia, reduz a concentração dos subsídios na produção de novas unidades, mas não elimina a resistência dos agentes produtivos. Incorporadoras e instituições financeiras preferem modelos atrelados à oferta, pois garantem previsibilidade de demanda, maior controle sobre os empreendimentos e menor risco financeiro.

Para ampliar a aceitação da Carta Subsídio, é necessário equilibrar a previsibilidade do setor com a flexibilidade do benefício. Isso pode ser feito por meio de mecanismos que estabilizem a demanda, como a definição de um percentual mínimo do subsídio destinado a unidades prontas ou em construção. Além disso, fundos de compensação podem mitigar oscilações no mercado, enquanto incentivos fiscais e simplificação de regras podem tornar a adesão mais atraente para incorporadoras e instituições financeiras. Garantir um fluxo contínuo

de repasses e reduzir a burocracia no acesso ao subsídio também são essenciais para tornar o modelo mais viável.

XXI. Além disso, quais seriam as vantagens e desafios de adotar subsídios baseados na renda per capita, em vez da renda familiar, como praticado anteriormente no MCMV?

A adoção de subsídios baseados na renda per capita, em vez da renda familiar total, tornaria a distribuição dos recursos mais justa, garantindo que famílias numerosas com menor disponibilidade de renda por pessoa tenham prioridade no acesso à moradia. Esse modelo corrige distorções do critério tradicional, que pode excluir indevidamente famílias grandes em situação de vulnerabilidade ao considerar apenas o valor absoluto da renda. Além disso, alinha-se a outros programas sociais que já utilizam a renda per capita, como o Bolsa Família, facilitando a integração das políticas públicas.

No entanto, sua implementação enfrenta desafios operacionais. A alta informalidade no mercado de trabalho dificulta a comprovação da renda real de cada membro da família, aumentando o risco de subdeclaração ou omissão de informações para enquadramento em faixas mais baixas de subsídio. Além disso, a gestão dos programas precisaria ser ajustada para garantir maior precisão na coleta de dados e fiscalização, exigindo melhor integração entre cadastros e bases de dados oficiais.

Outro ponto crítico é o impacto na estruturação dos subsídios. A mudança no critério pode alterar a projeção da demanda por recursos, exigindo adaptações na modelagem financeira do FGTS e do OGU para que a sustentabilidade dos programas seja mantida. Uma possível solução seria a implementação gradual, acompanhada de estudos sobre seus efeitos na focalização dos subsídios e na eficiência do gasto público, garantindo que os recursos sejam destinados às famílias mais vulneráveis sem comprometer a viabilidade financeira dos programas habitacionais.

XXII. Dado o cenário de possível redução do G1 e aumento do G2, qual seria a importância do FGHab no novo contexto habitacional, e como reestruturar o Fundo para que ele cubra, de forma efetiva, as perdas de renda das famílias beneficiárias?

A possível redução do G1 e ampliação do G2 altera o modelo de financiamento habitacional, tornando o Fundo Garantidor da Habitação (FGHab) ainda mais essencial para mitigar riscos de inadimplência e garantir a manutenção dos financiamentos habitacionais para famílias de baixa renda. Com menos famílias recebendo subsídios integrais e mais sendo direcionadas para financiamentos, o FGHab precisaria ser reestruturado para atuar de forma mais abrangente, cobrindo perdas temporárias de renda e reduzindo o risco de despejos e retomadas de imóveis.

Para isso, o fundo poderia ser reforçado para com a cobertura de situações como desemprego e redução abrupta de renda, permitindo a suspensão ou complementação parcial do pagamento das prestações por um período determinado. Além disso, seria necessário aportes mais frequentes de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) para garantir liquidez ao fundo e ampliar sua capacidade de atendimento. A introdução de mecanismos de refinanciamento ajustados à capacidade de pagamento das famílias também contribuiria para evitar a

inadimplência, permitindo a renegociação das dívidas em casos de dificuldades financeiras permanentes.

A focalização precisa dos beneficiários seria essencial para evitar o uso indevido do FGHab por famílias que não necessitam de assistência, garantindo que os recursos sejam direcionados exclusivamente às camadas mais vulneráveis. Com essas mudanças, o fundo poderia desempenhar um papel central na sustentabilidade do novo modelo habitacional, equilibrando a necessidade de ampliação do crédito habitacional com a proteção financeira das famílias de baixa renda.

XXIII. Quais estratégias podem ser adotadas para melhorar a focalização, gestão e transparência do FGHab, garantindo que ele cumpra seu papel de forma eficiente?

Na gestão do fundo, a adoção de um modelo mais dinâmico, que permita ajustes conforme a demanda e os riscos identificados, contribuiria para reduzir perdas e otimizar sua atuação. Um mecanismo essencial seria o estabelecimento de gatilhos automáticos de reavaliação das garantias, que permitam ajustes periódicos nos parâmetros do fundo, garantindo sua sustentabilidade financeira sem comprometer sua função social.

Quanto à transparência, a criação de um painel público de monitoramento do FGHab, semelhante ao que já ocorre com o FGTS, permitiria um acompanhamento em tempo real da alocação e uso dos recursos, tornando mais fácil a fiscalização por órgãos de controle e pela sociedade. Esse painel poderia incluir dados detalhados sobre os beneficiários, inadimplência coberta pelo fundo, volume de garantias concedidas e saldo disponível, garantindo maior visibilidade e confiança na gestão do FGHab.

Além disso, é essencial fortalecer a articulação entre o FGHab e os agentes financeiros, garantindo que as garantias concedidas realmente ampliem o acesso ao crédito habitacional para os mais vulneráveis, sem favorecer indevidamente agentes do mercado imobiliário. Auditorias periódicas e a exigência de contrapartidas dos bancos, como taxas de juros reduzidas para os beneficiários do fundo, ajudariam a evitar que os recursos fossem apropriados por intermediários e garantiriam que o subsídio beneficie diretamente a população de baixa renda.

XXIV. Como o FGHab poderia ser utilizado para estimular a adimplência das famílias atendidas e promover comportamentos financeiros responsáveis?

A educação financeira atrelada ao financiamento habitacional seria fundamental. O FGHab poderia oferecer programas de capacitação financeira obrigatórios para novos beneficiários, auxiliando-os na gestão do orçamento doméstico e no planejamento de longo prazo para garantir o pagamento das prestações. Esses programas poderiam ser conduzidos por meio de parcerias com instituições financeiras e universidades, utilizando plataformas digitais para ampliar o alcance. Outra possibilidade seria a implementação de um mecanismo de ajuste flexível das prestações, onde o valor da parcela pode ser temporariamente reduzido, com extensão do prazo do financiamento, evitando o endividamento excessivo. O FGHab poderia garantir essa flexibilidade sem comprometer a sustentabilidade do fundo, aplicando critérios rigorosos para a concessão desse benefício.

XXV. É viável expandir o uso do FGHab para operações sem garantia real, como aquisição de materiais de construção e serviços de ATHIS, previstas no novo MCMV?

Expandir o FGHab pode ser uma alternativa viável desde que sejam implementados mecanismos eficazes de controle de risco. Atualmente, a principal barreira ao financiamento de melhorias habitacionais para famílias de baixa renda é a falta de garantia real, o que desestimula agentes financeiros a conceder crédito para esse tipo de operação.

Ao permitir que o FGHab cubra esse risco, o fundo poderia viabilizar linhas de crédito para autoconstrução e reformas, ampliando o alcance do programa habitacional e permitindo a adaptação das moradias às necessidades específicas das famílias. Essa estratégia já é utilizada em outros países por meio de garantias complementares para pequenas reformas, que fortalecem a política habitacional sem necessidade de novos subsídios integrais.

No entanto, para essa ampliação ser sustentável, o Fundo precisaria de ajustes, como:

- Definição clara dos beneficiários e regras de acesso para evitar fraudes e desvio de recursos.
- Estabelecimento de um teto de cobertura para evitar riscos excessivos ao fundo.
- Mecanismos de fiscalização e prestação de contas das reformas realizadas, garantindo que os recursos sejam aplicados corretamente.
- Complementação de recursos do OGU e do FGTS para garantir sustentabilidade do FGHab na cobertura dessas novas modalidades.

Se essas condições forem atendidas, a ampliação do FGHab poderia ser uma solução eficiente para tornar o crédito habitacional mais acessível e fomentar a melhoria da qualidade das moradias populares sem comprometer a sustentabilidade do fundo.

XXVI. Qual o papel do FGHab em atender segmentos de renda que dependem do mecanismo de garantia para acessar e concluir o crédito habitacional?

O FGHab desempenha um papel essencial na inclusão financeira de segmentos de renda que, sem o fundo, teriam dificuldades em acessar e concluir financiamentos habitacionais. Ele funciona como um mecanismo de mitigação de risco, permitindo que agentes financeiros concedam crédito para famílias que, de outra forma, seriam consideradas inadimplentes em potencial.

Um dos principais desafios enfrentados pelas famílias do Grupo 2, que dependem do financiamento habitacional subsidiado, é a falta de garantias formais e a instabilidade na renda. Em muitos casos, essas famílias possuem renda informal ou intermitente, o que aumenta o risco para os bancos e eleva o spread (custo do crédito). O FGHab reduz essa incerteza ao cobrir parte do risco de inadimplência, tornando o crédito mais acessível e sustentável para essas famílias.

Entretanto, para que o FGHab cumpra de maneira mais eficiente sua função, algumas estratégias podem ser adotadas:

- Aperfeiçoar os critérios de cobertura: O fundo deve priorizar sua atuação para os grupos de renda mais vulneráveis, garantindo que atenda

aqueles que realmente precisam da garantia para acessar e manter o financiamento.

- Ampliar a cobertura de risco para períodos de crise econômica: Muitos beneficiários do financiamento habitacional enfrentam dificuldades temporárias ao longo do contrato. O FGHab pode atuar cobrindo períodos curtos de inadimplência, evitando a retomada do imóvel e permitindo que as famílias regularizem seus pagamentos.
- Incluir incentivos à adimplência: Criar um sistema de bônus de adimplência, onde famílias que mantêm os pagamentos em dia por determinado período possam acessar condições mais vantajosas, como taxas menores ou extensão do prazo de pagamento, reduzindo o impacto financeiro do crédito no orçamento doméstico.
- Melhorar a estrutura de financiamento do próprio FGHab: Aumentar os aportes regulares do OGU para o fundo, reduzindo sua dependência de fontes instáveis e permitindo um planejamento de longo prazo.

Se bem estruturado, o FGHab pode não apenas viabilizar o acesso ao crédito habitacional, mas também garantir que as famílias consigam concluir seus financiamentos, reduzindo os índices de inadimplência e aumentando a segurança dos agentes financeiros, o que possibilita condições mais acessíveis para novos beneficiários.

XXVII. Como efetivar uma regulamentação eficaz e direcionamento do SBPE, considerando a complexidade das regulações dispersas, a assimetria de informações em favor dos agentes financeiros, e a agregação inadequada de dados apenas em valores médios?

Atualmente, o SBPE opera sob regulações dispersas, que não garantem um direcionamento para habitação de interesse social. Essa fragmentação dificulta o estabelecimento de metas específicas de financiamento para diferentes faixas de renda e a criação de mecanismos que obriguem os bancos a ampliar a concessão de crédito habitacional em segmentos prioritários. Para corrigir isso, seria necessária uma regulação consolidada, com normas claras sobre a destinação dos recursos, garantindo que uma parcela fixa do SBPE seja direcionada a famílias de renda média e baixa.

Outro problema central é a assimetria de informações, que favorece os agentes financeiros na definição de taxas de juros e critérios de concessão de crédito. O setor bancário possui maior controle sobre os dados de crédito, enquanto o poder público tem dificuldades em monitorar a real aplicação dos recursos e verificar se as condições de financiamento beneficiam, de fato, os segmentos mais necessitados. A criação de um sistema de transparência obrigatória, nos moldes do Home Mortgage Disclosure Act dos EUA, poderia obrigar os bancos a divulgar detalhadamente informações sobre suas operações habitacionais, permitindo maior fiscalização e ajustes regulatórios mais assertivos.

Além disso, a agregação inadequada de dados apenas em valores médios impede uma análise realista da distribuição do crédito habitacional. Os relatórios atuais frequentemente consolidam informações de forma que mascaram a baixa concessão de crédito para famílias de menor renda. Para mitigar esse problema, seria necessário segmentar os dados divulgados por faixa de renda, localização geográfica e tipo de financiamento, permitindo que o poder público e pesquisadores avaliem o impacto real da política habitacional.

Portanto, a regulamentação do SBPE precisa estabelecer normas unificadas, obrigar a transparência na divulgação dos dados bancários, segmentar as informações de crédito por faixa de renda, e criar mecanismos de monitoramento que garantam o direcionamento do crédito habitacional para públicos prioritários. Essas medidas podem tornar o SBPE um instrumento mais eficiente na ampliação do financiamento habitacional, reduzindo a dependência do FGTS e melhorando a inclusão habitacional no Brasil.

XXVIII. Quais medidas podem ser tomadas para reverter as flexibilizações anteriores no direcionamento do SBPE, e como garantir um regramento mais específico e focado no Grupo 3, incluindo percentuais definidos e controle sobre a renda financiada?

Primeiramente, é essencial restabelecer regras que definam percentuais mínimos de aplicação do SBPE para habitação de interesse social, garantindo que uma parte dos recursos seja direcionada especificamente para o Grupo 3. Esse percentual deve ser monitorado regularmente por órgãos reguladores, com penalidades para instituições que não cumprirem as metas.

Além disso, é necessário aprimorar a fiscalização do uso dos recursos, adotando mecanismos que permitam um rastreamento mais detalhado da renda das famílias beneficiadas, evitando que o crédito subsidiado seja apropriado por grupos com maior capacidade de pagamento. Isso pode ser feito por meio da exigência de comprovação de renda mais rigorosa e cruzamento de dados fiscais e bancários para garantir que os beneficiários realmente pertençam ao Grupo 3.

Outra estratégia é estabelecer tetos para o valor dos imóveis financiados, impedindo que os recursos sejam direcionados para unidades habitacionais de alto valor, que fogem do propósito de atender à habitação de interesse social. Além disso, é necessário revisar os critérios de renda para acesso ao financiamento, garantindo que a priorização seja dada às famílias de menor renda dentro do Grupo 3.

Por fim, a implementação de incentivos para que os agentes financeiros ampliem a concessão de crédito ao Grupo 3, como bonificações para taxas de administração mais baixas em financiamentos concedidos a esse público, pode contribuir para aumentar a atratividade do financiamento habitacional para essa faixa de renda sem comprometer a rentabilidade das instituições financeiras.

XXIX. Quais estratégias poderiam ser negociadas com a política econômica para ampliar os recursos disponíveis no SBPE, como por exemplo, através da redução do compulsório?

Uma das estratégias seria a revisão da exigibilidade de 52% dos depósitos da poupança para crédito habitacional, garantindo que um percentual desse montante seja destinado exclusivamente ao financiamento de imóveis para o Grupo 3. A proposta já esteve presente no PlanHab, mas não foi adotada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que optou por flexibilizar ainda mais as regras do direcionamento.

Outra medida importante é a redução do limite de taxa de juros do SBPE, atualmente em 12%, para um patamar mais acessível ao Grupo 3. Isso poderia ser viabilizado por meio de subsídios cruzados¹⁷ ou de um fator de multiplicação específico para financiamentos nessa faixa de renda. Além disso, é essencial fortalecer a transparência na destinação dos recursos,

aprimorando a divulgação de dados desagregados sobre os beneficiários, a fim de evitar que os bancos priorizem clientes de maior renda em detrimento da população-alvo

XXX. Como estabelecer estratégias políticas, econômicas e de gestão para integrar o SBPE à política habitacional, promovendo um diálogo complementar e eficiente com o FGTS?

Primeiramente, é necessário revisar a regulamentação do direcionamento de recursos do SBPE para priorizar o financiamento habitacional do Grupo 3. Isso pode incluir a criação de subfaixas dentro do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e a definição de limites de juros mais acessíveis para esse segmento. Além disso, deve-se estabelecer exigências claras de que um percentual mínimo dos recursos direcionados pelo SBPE seja aplicado no financiamento habitacional desse grupo. Uma outra estratégia possível seria diminuir a alíquota do compulsório dos depósitos do SBPE de 20% para 15%, desde que os recursos liberados sejam aplicados prioritariamente no financiamento habitacional para o Grupo 3. Isso poderia injetar cerca de R\$ 38 bilhões no setor e estimular modalidades de crédito mais acessíveis.

Adotar diferenciações claras no direcionamento do crédito, garantindo que parte dos recursos seja reservada exclusivamente para esse grupo. Isso incluiria redução do teto de juros de 12% para valores mais acessíveis e incentivos regulatórios para atrair bancos ao financiamento habitacional para a renda média. Outra estratégia necessária para essa melhor integração seria a implementação de um sistema de controle e publicização de dados sobre os financiamentos concedidos pelo SBPE, garantindo maior visibilidade sobre as rendas efetivamente atendidas. Isso evitaria que os bancos direcionassem recursos apenas para clientes de renda mais alta e permitiriam avaliar a real eficácia do direcionamento de recursos.

Essas medidas podem garantir que o SBPE volte a cumprir sua função de oferecer crédito acessível ao Grupo 3, funcionando de forma mais complementar ao FGTS e evitando que o fundo seja excessivamente demandado para atender faixas de renda que poderiam ser absorvidas pelo mercado privado.

XXXI. Dado o potencial estratégico do SBPE para o financiamento habitacional, como alinhar sua regulamentação e práticas com os objetivos sociais e econômicos do PlanHab?

O alinhamento do SBPE ao PlanHab exige redirecionar recursos para grupos de renda média, reduzindo a pressão sobre o FGTS. A flexibilização da regulamentação permitiu financiamentos de qualquer valor, afastando o SBPE dos objetivos sociais. A criação de subfaixas dentro do SFH, com redução da taxa de juros para o Grupo 3, foi proposta, mas não implementada. A falta de transparência nos dados do SBPE favorece agentes financeiros e dificulta a avaliação de impacto. Reduzir o compulsório dos depósitos do SBPE poderia ampliar a oferta de crédito habitacional. O financiamento de imóveis usados populares, uma alternativa mais acessível para famílias de baixa renda, segue negligenciado. Apesar do SBPE ser a principal fonte de funding habitacional, o FGTS continua responsável pelo financiamento acessível. Uma maior complementaridade entre os dois fundos ajudaria a equilibrar o crédito habitacional, garantindo um modelo mais justo e eficiente.

5.5. Debate em Seminário

O seminário interno do Eixo Financiamento e Subsídios, realizado em 29 de novembro de 2024, teve como propósito central a apresentação sistematizada das avaliações ex-ante e ex-post do PlanHab 2009, além de promover debates sobre as lacunas identificadas e as direções estratégicas para o PlanHab 2040. O seminário teve Claudia Magalhães Eloy como debatedora, trazendo contribuições muito relevantes, uma vez que a pesquisadora foi responsável por avaliações ex-post do PlanHab, anteriormente elaboradas, para o Eixo de Financiamento e Subsídios. Entre os principais temas discutidos, destacaram-se as estratégias do eixo, que incluíram propostas para ampliar recursos não onerosos, redirecionar fundos para urbanização e regularização fundiária, criar subsídios específicos e fundos habitacionais, além de estimular o uso do FGTS. Um ponto importante foi a análise da concentração de subsídios em novas produções habitacionais, em detrimento de outras soluções como urbanização e melhorias habitacionais.

Foram debatidas diversas linhas programáticas relacionadas ao financiamento habitacional, como a urbanização de assentamentos precários, regularização fundiária e melhoria habitacional, produção e aquisição subsidiada urbana, locação social e a requalificação de imóveis em áreas centrais. Destacaram-se a necessidade de propostas de financiamento condicionado à integração de projetos, a criação de incentivos para soluções customizadas às realidades específicas e a alocação de recursos permanentes para locação social. Também foram abordadas estratégias para a destinação de imóveis privados ociosos e desenvolvimento de modalidades específicas de financiamento para requalificação de áreas urbanas centrais.

Outro ponto relevante foi a discussão sobre aspectos de governança e redistribuição de recursos, com ênfase no fortalecimento das COHABs, desafios enfrentados pelo FNHIS e as diferenças entre fundos financeiros e contábeis. Foram ressaltados os impactos e as implicações econômicas, sociais e políticas da distribuição regional do FGTS, com sugestões de ajustes nos critérios e maior integração entre agentes financeiros e regionais.

I. Estratégia 1 – Ampliar os recursos não-onerosos destinados à habitação de interesse social, garantindo estabilidade e previsibilidade.

A estratégia de ampliar recursos não-onerosos destinados à habitação de interesse social foi amplamente discutida no seminário. Destacou-se a importância de garantir estabilidade e previsibilidade na alocação desses recursos, considerando os desafios impostos pelo ajuste fiscal. Claudia apontou a relevância do tema, mas ressaltou a necessidade de adequar as propostas ao cenário econômico para viabilizar sua execução. Outras contribuições enfatizaram a busca por fontes complementares de financiamento, como recursos provenientes de outros ministérios, para fortalecer os investimentos em habitação. Também foi sugerido diversificar a aplicação de recursos, incluindo imóveis já existentes no mercado habitacional, como forma de ampliar o impacto social e territorial das políticas. A estabilidade de recursos foi destacada como essencial para o planejamento e a execução de projetos de longo prazo.

II. Estratégia 2 – Destinar recursos do SNHIS para urbanização e regularização de assentamentos precários e a produção de unidades novas para o G1

A estratégia de destinar recursos do SNHIS para urbanização, regularização de assentamentos precários e produção de unidades novas para o G1 foi debatida com ênfase na integração de ações e no fortalecimento da gestão local. Foi destacada a importância de condicionar o acesso ao financiamento à apresentação de projetos integrados, que abranjam urbanização, regularização fundiária e melhorias habitacionais, como forma de aumentar a eficiência e o impacto social dos recursos aplicados. A necessidade de promover intervenções customizadas e escalonar padrões também foi ressaltada, evitando soluções homogêneas que não atendam às especificidades locais. Cláudia explicou que o redirecionamento de recursos do FNHIS para o PMCMV ocorreu devido à incapacidade operacional de estados e municípios em gerenciar programas habitacionais com base no orçamento da União. Ela sugeriu que o PLANHAB deve abordar essa lacuna, oferecendo maior suporte técnico e financeiro aos entes locais. Por fim, foi mencionada a relevância das agências de fomento estaduais e bancos regionais no financiamento de projetos de urbanização, destacando seu papel no fortalecimento da capacidade municipal para implementar programas urbanos, apesar de suas limitações no setor imobiliário.

III. Estratégia 3 – Reduzir os custos e ampliar o orçamento do FGTS

O debate sobre a redistribuição regional do FGTS destacou questões críticas relacionadas à alocação de recursos e ao impacto social no financiamento habitacional. Cláudia levantou questionamentos sobre como equilibrar o fato de estados como São Paulo serem os maiores contribuintes do fundo e, ao mesmo tempo, concentrarem grande parte dos recursos devido à alta demanda solvável. Ela indagou se o PlanHab deveria priorizar uma lógica redistributiva que beneficie regiões menos favorecidas ou manter o modelo atual, que privilegia estados com maior capacidade de contribuição. Cláudia também observou que, apesar de o FGTS ser considerado um recurso privado, seu uso deve levar em conta o impacto social na habitação de interesse social. Outros participantes ampliaram o debate, destacando que o FGTS atua como uma poupança forçada dos trabalhadores, utilizada para subsidiar habitação social em todo o país, e questionaram como implementar uma redistribuição regional sem prejudicar as regiões que mais contribuem. Foi apontado que o modelo atual favorece grandes construtoras, o que reduz a concorrência no setor habitacional. Também foi defendido que os saques extraordinários comprometem o planejamento de longo prazo do FGTS, sugerindo regulamentações mais rígidas para proteger a capacidade do fundo de financiar habitação de interesse social. Entre as propostas, destacou-se a revisão dos critérios de elegibilidade para acesso ao FGTS, com foco na priorização de imóveis usados como solução para reduzir custos e ampliar a eficiência do financiamento habitacional. Além disso, foi enfatizada a necessidade de preservar a sustentabilidade do fundo, considerando alternativas que assegurem sua capacidade de atender às famílias de baixa renda.

IV. Estratégia 4 – Criar a Carta Subsídio

A criação da Carta Subsídio foi debatida como uma estratégia para aumentar a liberdade das famílias na escolha de imóveis, ajustando o subsídio às necessidades específicas de cada beneficiário e promovendo maior eficiência alocativa. Cláudia destacou o potencial dessa proposta, mas apontou resistências significativas por parte de incorporadores e agentes financeiros, que preferem modelos vinculados à produção de novas unidades habitacionais

devido à previsibilidade e maior controle operacional. Ela também ressaltou a necessidade de um debate mais aprofundado sobre os critérios de elegibilidade e a integração com outros instrumentos de financiamento, enfatizando os desafios operacionais e a importância de ajustes para viabilizar a implementação da Carta Subsídio no contexto do PlanHab.

V. Estratégia 5 – Criar o Fundo Garantidor Habitacional

Não abordado no seminário, mas nos estudos feitos por Cláudia, levantou questionamentos sobre a eficiência e impacto do Fundo Garantidor Habitacional (FGHab), destacando que ele, em sua implementação, apresentou baixa adesão e impacto limitado, especialmente na cobertura de contratos de Perda de Renda e Redução Temporária da Capacidade de Pagamento (PR/RTCP). Cláudia ressaltou a importância de revisar o fundo para incluir microfinanciamento destinado a melhorias habitacionais e aumentar sua capacidade de alavancar crédito para atender adequadamente as inadequações edilícias. Além disso, enfatizou a necessidade de maior transparência e monitoramento na gestão do fundo, sugerindo relatórios mais detalhados e atualizados.

VI. Estratégia 6 – Estimular, por meio de direcionamento, a utilização de recursos do SBPE para financiar imóveis destinados ao G4

A necessidade de ajustes no regimento do SBPE foi apresentada como estratégia para estimular o financiamento de imóveis de menor valor, ampliando o acesso ao crédito habitacional para famílias do Grupo 4 (G4). A proposta incluiu a criação de incentivos para que o SBPE se torne mais complementar ao FGTS, com o objetivo de reduzir a pressão sobre este último, especialmente em períodos de alta demanda por crédito habitacional. Também foi sugerido ampliar análises sobre renda informal e adotar critérios de elegibilidade mais flexíveis para aumentar a acessibilidade do SBPE às famílias de renda média e baixa.

Cláudia destacou que a relação entre o SBPE e o FGTS é condicionada por fatores conjunturais, como a taxa de juros e a oferta de crédito de outras fontes. Ela apontou que, quando o crédito do SBPE se torna menos acessível, a pressão sobre o FGTS aumenta. Além disso, questionou como a política habitacional pode contribuir para fortalecer o SBPE e enfatizou a necessidade de alinhamento entre os sistemas para evitar a sobrecarga do FGTS. Também foi observado que os bancos comerciais tendem a priorizar segmentos de renda mais alta, o que limita a contribuição do SBPE à habitação de interesse social. Esse foco em fidelização e lucratividade por parte das instituições financeiras foi apontado como um desafio para alinhar o sistema aos objetivos das políticas habitacionais voltadas para grupos mais vulneráveis.

Outras contribuições relevantes

Fortalecimento das COHABs: A reestruturação das COHABs foi mencionada como uma alternativa para atuar como agentes financeiros no modelo Pró-Moradia, desde que as pendências financeiras sejam resolvidas.

Critério territorial: A adoção de critérios territoriais para a distribuição de subsídios do FGTS busca direcionar os recursos para as áreas que mais necessitam, considerando fatores como desigualdades regionais e socioeconômicas. Esses critérios podem incluir indicadores como o déficit habitacional local, níveis de vulnerabilidade socioeconômica, carência de infraestrutura

urbana e condições precárias de habitação. A ideia é que, ao priorizar territórios com maior necessidade, os subsídios possam ter um impacto mais significativo na redução de desigualdades habitacionais, promovendo maior equidade no acesso à moradia digna e adequada. Esse modelo pode ser estruturado com base em mapeamentos e diagnósticos regionais, alinhando a aplicação dos recursos às demandas específicas de cada localidade.

Incentivos para urbanização de áreas precárias: Foram propostos incentivos para intervenções em áreas de risco, com maior disponibilidade de orçamento para ações de mitigação e regularização.

Fortalecimento de Parcerias: Foi sugerido fortalecer a colaboração entre estados, municípios e federação para assegurar uma governança mais integrada no uso dos recursos.

Governança e transparência: Cláudia mencionou a importância de fortalecer os conselhos gestores do FGTS para assegurar maior governança e controle sobre a aplicação dos recursos, enfatizando a necessidade de maior eficiência no uso do fundo.

6. Eixo Sustentabilidade

6.1. Contextualização

Uma importante inovação trazida pelo PlanHab 2040 consiste na previsão de um novo Eixo especificamente voltado para discussão de temas relacionados à sustentabilidade. Embora no plano original de 2008 já existisse uma discussão relacionada à sustentabilidade da moradia como um todo, no novo PlanHab, considerando a fundamentalidade e urgência do tema diante das mudanças climáticas, é dado a ele maior protagonismo, mediante a criação de um Eixo programático de sustentabilidade. Por essa razão, não é possível realizar uma ampla avaliação ex post do tema no plano anterior, conforme o realizado em outros Eixos. Ademais, a metodologia adotada amplia o conceito de sustentabilidade para abranger também os seus aspectos social e econômico, perpassando assim praticamente todos os temas discutidos no PlanHab.

No âmbito da revisão do PlanHab iniciada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR) adotou-se uma metodologia que considera a Sustentabilidade em suas três dimensões: (i) social, (ii) econômica, e (iii) ambiental. Tais dimensões se interconectam e perpassam, assim, a ampla maioria dos temas discutidos no PlanHab em seus diversos Eixos, conforme representado na figura abaixo:

Figura 4: As três esferas de sustentabilidade

Fonte: IPT USP, p. 4.

Por um lado, tal metodologia considera a sustentabilidade de forma ampla em seus diversos espectros. Todavia, por outro, há um grande desafio em se definir o que seria uma “habitação sustentável” de fato, haja vista a amplitude do conceito e sua difícil operacionalização.

Os critérios associados à habitação sustentável estão relacionados ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), especialmente à Meta 11.1, que prevê no âmbito das Nações Unidas: “Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação

segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas". No cenário brasileiro, o Ipea propôs que a Meta 11.1 das Nações Unidas fosse aplicada nos seguintes termos¹⁵: *"Até 2030, garantir o acesso de todos à moradia digna, adequada e a preço acessível; aos serviços básicos e urbanizar os assentamentos precários de acordo com as metas assumidas no Plano Nacional de Habitação, com especial atenção para grupos em situação de vulnerabilidade"* (IPEA, 2024).

Assim, com base nos aspectos adotados, uma habitação sustentável seria:

- Segura (o que inclui também a segurança da posse);
- Bem localizada;
- Confortável;
- Econômica;
- Acessível;
- Culturalmente adequada;
- Salubre;
- Com baixo impacto ambiental;
- Propícia ao desenvolvimento das atividades dos moradores;
- Integrada à cidade/convívio social;
- Com infraestrutura adequada e próximas ao trabalho (integradas à malha urbana)
- Resiliente (inclusive no que diz respeito à adaptabilidade às mudanças climáticas).

A ausência de parte desses elementos é perceptível no déficit habitacional e na inadequação habitacional. O déficit se desdobra em a) habitação precária, b) ônus excessivo de aluguel e c) coabitação. Já a inadequação se desdobra em a) edilícia, b) fundiária e c) urbanística ou de infraestrutura. Além disso, é importante notar que se deve ter um olhar com recortes de raça, gênero e renda na análise de tais indicadores, haja vista as inerentes desigualdades do cenário brasileiro, conforme o sintetizado abaixo.

¹⁵ Sobre o tema cf. <https://www.ipea.gov.br/ods/ods11.html>.

Figura 5: Déficit e inadequação habitacional no Brasil

Figura 2 – Dados do déficit e da inadequação habitacional estimados para o Brasil em 2019: a) déficit habitacional e sua composição; b) inadequação habitacional. A soma dos tipos de inadequação habitacional não iguala o total de habitações inadequadas, pois alguns domicílios têm mais de um tipo de inadequação. Fonte: (FJP, 2021², 2020).

Fonte: IPT USP, p. 6.

Conforme o já mencionado, a sustentabilidade está intimamente relacionada a todos os demais eixos do PlanHab, funcionando como uma lente para a leitura dos demais eixos a partir de um “filtro sustentável”.

Em relação ao Eixo de Arranjos e Desenvolvimento Institucional, o engajamento dos agentes públicos, privados e da sociedade civil são fundamentais para promover a sustentabilidade da habitação. É necessário capacitar as partes interessadas e manter uma comunicação permanente das ações realizadas e resultados alcançados. Além disso, o Sistema de Informações da Habitação, cuja proposta já constava do PlanHab anterior, é crucial para permitir o acompanhamento da implementação das estratégias propostas no atual PlanHab, incluindo as relacionadas à sustentabilidade. Os indicadores de sustentabilidade propostos neste Eixo podem ser incorporados a este sistema, de modo a comunicar para a sociedade os avanços obtidos na sustentabilidade da habitação.

No que se refere ao Eixo de Financiamento e Subsídios, cumpre ressaltar que as estratégias de financiamento e subsídio da produção e melhoria habitacional podem ser um importante instrumento para viabilizar e operacionalizar as estratégias de sustentabilidade propostas neste Eixo. Uma vez que os métodos e ferramentas para avaliação dos indicadores de sustentabilidade estejam desenvolvidos, recomenda-se que esses indicadores sejam utilizados como critérios para a concessão de financiamentos e subsídios habitacionais. Além disso, podem ser criados incentivos financeiros adicionais para empreendimentos que adotem estratégias de sustentabilidade desde o projeto.

Em relação ao Eixo da Cadeia Produtiva da Construção Civil, observa-se que, se no PlanHab anterior o desafio para a cadeia produtiva da construção era possibilitar inovações tecnológicas capazes de suportar a construção de habitações em grande escala com desempenho, agora o desafio é o desenvolvimento de soluções tecnológicas que promovam a sustentabilidade da

habitação. Todos os agentes da cadeia precisam se engajar na produção de informações sobre o desempenho ambiental de suas soluções. Nesse sentido, o PBQP-H pode ser um importante instrumento, pois já reúne nos seus sistemas uma quantidade significativa de empresas e associações setoriais organizadas. Além da qualidade e da produtividade, o programa deve incentivar inovações que promovam a sustentabilidade da habitação.

Em relação aos Eixo que agrega instrumentos urbanísticos e fundiários, as estratégias de desenvolvimento urbano e regularização fundiária têm grande relação com aspectos de sustentabilidade, em especial aqueles relacionados à inserção urbana (com reflexos nas emissões de CO₂), custos e resiliência a desastres e às mudanças climáticas. A regularização fundiária de imóveis deve ser precedida pela verificação do grau de risco geológico e geotécnico da área em que o imóvel se encontra. O desenvolvimento urbano deve promover o acesso dos moradores aos serviços urbanos e oportunidades de emprego e renda, bem como promover padrões de mobilidade mais sustentáveis.

E, especialmente no âmbito da análise quanto à sustentabilidade das moradias em si, o aspecto regional é fundamental. Isso porque o clima e aspectos culturais variam conforme cada região do país, exigindo um olhar específico, dado que o que é sustentável em um território não necessariamente o é no outro. Assim, conforme o proposto em estudo aprofundado realizado pela USP (IPT USP, p. 5), o principal objetivo do Eixo de Sustentabilidade deve ser o seguinte: *Promover a qualidade de vida, saúde e bem-estar por meio de habitações sustentáveis do ponto de vista social, econômico e ambiental, bem como resilientes a desastres e às mudanças climáticas, reduzindo as desigualdades socioespaciais e o impacto ambiental ao longo do ciclo de vida da habitação.*

Tal objetivo geral se subdivide nos seguintes objetivos específicos:

- 1) Promover a saúde, a segurança, o bem-estar, o conforto e a acessibilidade universal na habitação.
- 2) Promover o acesso dos diferentes grupos da população aos serviços e oportunidades, por meio da melhor inserção urbana da habitação, para contribuir com a redução das desigualdades e da segregação socioespacial.
- 3) Tornar o custo global da habitação compatível com a renda familiar.
- 4) Adaptar as habitações existentes e projetar as novas para que sejam mais resilientes a desastres que podem se agravar com os eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas.

Quanto a isso, importa destacar que a resiliência das moradias está estritamente relacionada à necessidade de sua adaptação às mudanças climáticas. Nesse sentido, conceitos-chave já trazidos pela Política Nacional de Mudança do Clima (PNMC - Lei Federal 12.187/2009) se mostram relevantes na análise das moradias:

- Adaptação
- Resiliência
- Vulnerabilidade
- Exposição
- Sensibilidade
- Capacidade adaptativa

- 5) Promover o uso eficiente da energia, da água e dos materiais e reduzir a geração de resíduos ao longo do ciclo de vida da habitação.
- 6) Estabelecer metas progressivas para a redução das emissões de CO₂ ao longo do ciclo de vida da habitação.

Os seminários regionais realizados na comunidade PlanHab, assim como os principais estudos apresentados destacam ainda a importância de uma *arquitetura bioclimática*, que deve prever e prevenir riscos. Tal modo de construção e adaptação de moradias envolve:

- Gestão de risco
 - Riscos de danos à integridade física, perdas materiais e patrimoniais, especialmente em núcleos habitacionais de baixa renda/assentamentos precários;
- Resiliência e adaptação de moradias e mitigação de efeitos dos desastres, que podem ser agravados pelas mudanças climáticas
 - Reduzir o grau de vulnerabilidade da população e
 - Ampliar os esforços de recuperação, reabilitação e reconstrução pós-desastres;
 - Prevenir a criação de novos riscos e reduzir riscos existentes (reconstruir melhor);
- Adequação à Política Nacional de Mudança do Clima (PNMC) e Política Nacional de Proteção e Defesa Civil;
- Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001, art. 42-A): mapeamento de áreas de risco, intervenção preventiva e realocação da população; recomendação de Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRR), com revisões periódicas.

Essas medidas estão relacionadas às *projeções de mudanças climáticas*, com incremento de riscos no Brasil, a exemplo de:

- Aquecimento global (IPCC): + 3°C até o final do século no Brasil;
- Aumento do nível do mar (zonas costeiras) e de dias com temperatura máxima acima de 35°C (Nordeste e Centro Oeste);
- Aumento da seca no semiárido (Norte, Nordeste e parte do Centro Oeste), com locais com mais de 100 dias consecutivos sem chuva;
- Aumento da intensidade de temporais (especialmente no Sul e Sudeste), aumento o número de desastres como deslizamentos e inundações;
- Aumento acima de 20% da velocidade do vento.

Diante desse cenário, se mostra fundamental a *descarbonização da construção civil*, com destaque para os seguintes elementos:

- Garantia de infraestrutura básica em projetos habitacionais: água potável, coleta de esgoto, drenagem de águas pluviais, coleta e destinação de resíduos sólidos;
- Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção (Sidac) – Ministério de Minas e Energia (2022), com indicadores de demanda de energia e emissão de CO₂;
- Subsídio de decisões e desenvolvimento de projetos, escolha de fornecedores e materiais de construção etc. com base na redução da pegada de carbono dos edifícios;

- Preferência a materiais com baixo índice de toxicidade; assegurar ventilação adequada dos ambientes; armazenamento, manuseio e descarte ambientalmente responsável de materiais com potencial de contaminação.

Nesse contexto, cumpre observar que já existe uma Política Nacional de Mudança do Clima (PNMC – Lei Federal nº 12.187/2009) em vigor. Assim, as medidas de sustentabilidade previstas para o PlanHab 2040 devem ser coerentes com os instrumentos jurídicos e de planejamento já existentes, tais quais o próprio Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001), a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010), a Lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana (Lei Federal 12.587/2012), o Código Florestal (Lei Federal 12.651/012), a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/1981), o Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal 14.026/2020), a Lei do Sistema e Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (Lei Federal 11.124/2005), a Lei da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei Federal 12.608/2012), dentre outras. Além disso, a própria Constituição Federal de 1988 já traz princípios basilares que devem nortear as políticas públicas adotadas no país (art. 225, especialmente).

Diversos pleitos para medidas de sustentabilidade também foram feitos no processo participativo. Dado o grande volume de sugestões, estas foram subdivididas em quatro grupos: (I) sistema de informação; (II) pegada de carbono; (III) orçamento familiar e (IV) soluções regionais, conforme indicado abaixo. As manifestações completas podem, no entanto, ser consultadas em uma Planilha elaborada pela equipe de Estratégias do PlanHab, com uma síntese da análise dos documentos recebidos¹⁶.

6.2. Principais propostas para o Eixo de Sustentabilidade

Em primeiro lugar, cumpre observar que o Eixo de Sustentabilidade não existia no PlanHab anterior. Dessa forma, de modo diverso dos demais Eixos analisados no presente relatório, não é possível fazer uma avaliação ex ante e ex post acerca das linhas programáticas previstas e sua implementação. Todavia, diversas propostas para o Eixo foram feitas pela comunidade PlanHab, especialmente durante os webinários regionais realizados. As principais proposições seguem descritas abaixo.

I- Sistema de Informação

Propostas:

- Estruturação de um sistema de informações que inicialmente estabeleça as linhas de base (benchmark) e metas e, posteriormente, passe a fazer o monitoramento do PlanHab no tema de sustentabilidade.
- Métricas mensuráveis e globais para (1) gestão do desempenho das habitações e dos empreendimentos; (2) prevenção; (3) resiliência; (4) pós-desastres e mitigação.

Métricas sobre:

¹⁶ A planilha poderá ser disponibilizada à parte, por solicitação da SNH.

- Participação popular e poder de decisão de futuros moradores (projeção, precificação e construção dos empreendimentos);
- Exigências técnicas balizadoras de qualidade construtiva;
- Redução de carbono;
- Adaptações bioclimáticas das moradias;
- Redução do impacto do custo de habitação no orçamento familiar.

Requisitos:

- Recursos financeiros e operacionais para a construção de um sistema que pudesse viabilizar o controle dos dados e análise das informações;
- Responsabilização em casos de descumprimento

II - Pegada de carbono

Propostas:

- Reavaliar as formas de certificação para que se obtenha maior eficiência e sustentabilidade.
- Avaliar os custos decorrentes da implementação das novas métricas de sustentabilidade para que este processo não penalize ainda mais o processo de produção de HIS com novos custos que inviabilizem os atendimentos.
- Incorporar o conceito de soluções baseadas na natureza em novos empreendimentos e nos processos de urbanização (conceito já tem sido utilizado em novos empreendimentos realizados a partir do processo de autogestão).
- Garantir a presença da população beneficiária em todo o processo (elaboração, planejamento, execução e pós ocupação) de incorporação da dimensão de sustentabilidade nos atendimentos habitacionais.
- Fazer escutas para coletar diretamente dos cidadãos e cidadãs o que desejam em relação às suas moradias.
- Promover soluções sustentáveis e socialmente aceitas.
- Financiamento para entidades e coletivos para produzirem por autogestão com a incorporação de soluções de sustentabilidade, especialmente por meio de soluções que não necessitem de construção de novas unidades, aproveitando estoque existente, como retrofit, urbanização, locação social etc.
- Reaproveitamento do estoque urbano edificado para diminuir o impacto ambiental de novas edificações e para maior aproveitamento da função social do ambiente urbano. Exemplo: Carta de Crédito para famílias organizadas em cooperativas habitacionais autogestionárias para que possam adquirir imóveis usados.

III - Orçamento Familiar

Embora o tema tenha sido pouco debatido nas oficinas realizadas, ressaltou-se a centralidade de programas de geração de renda articulados com programas habitacionais, contribuindo para a sustentabilidade econômica das famílias beneficiárias.

6.3. Questões norteadoras

Este item apresenta o conjunto de questões elaboradas, originalmente, pelos coordenadores do Grupo, com o objetivo de guiar as análises e as discussões dos seminários. Foram selecionadas 3 questões para aprofundamento e análises críticas. As demais questões estão citadas ao final do item. E, na sequência, estão sistematizadas as principais contribuições do debate ocorrido na ocasião dos seminários internos, especificamente, do seminário do Eixo Sustentabilidade.

Dada a contextualização do tema, algumas questões apontam como necessárias de revisão e/ou aprofundamento. O tema da sustentabilidade possui caráter essencialmente transversal, devendo-se ter uma preocupação especialmente com a gestão de riscos – com aprofundamento da interface entre habitação, desastres e política urbana; mitigação de desastres, mediante inclusão no PlanHab de uma estratégia para lidar com as interfaces dos desastres, a revisão de normas a esse respeito e a conexão com a política urbana, o que foi pleito de diversos governos locais nos seminários regionais realizados. Ademais, se faz necessária uma preparação adequada das cidades e moradias para os riscos climáticos, estabelecendo-se ainda políticas de habitação pós desastres.

Outros aspectos transversais levantados pela comunidade PlanHab foram a necessidade de se reduzir a distância e o tempo de transporte entre a moradia e o trabalho; a importância da inclusão da sustentabilidade como critério para aprovação de projetos de Habitação de Interesse Social (HIS); e o planejamento adequado das áreas que receberão HIS e da cidade a ser instalada pós-ocupação, com a infraestrutura adequada. Além disso, a comunidade PlanHab destacou a necessidade de maior atuação da assistência técnica para apoio na gestão condominial e em melhorias habitacionais. Na pós-ocupação e gestão condominial também é fundamental ampliar o trabalho social, com o objetivo de preparar as famílias para a vida na nova moradia e para a convivência com a vizinhança. Nessa seara, cumpre avaliar a possibilidade de gestão condominial pelo Estado.

Por fim, a regularização fundiária é um tema estreitamente relacionado com a sustentabilidade das moradias, sendo comum, especialmente em áreas vulneráveis, que se tenha uma irregularidade fundiária e/ou ambiental (como construções em áreas de risco, Áreas de Preservação Permanente etc. [Comentário da responsável pelo eixo]). Nesse sentido, cumpre destinar recursos do FNHIS para a urbanização e regularização de assentamentos precários e a produção de unidades novas a serem destinadas às famílias sem capacidade de tomar financiamento.

A comunidade PlanHab apresentou diversas propostas interessantes para a ampliação da sustentabilidade das moradias, conforme o já mencionado. No entanto, de modo geral, a sua efetivação depende da disponibilização de recursos e não está claro se/como isso seria realizado. Além disso, a efetividade das propostas demanda uma articulação político-institucional entre diversos agentes do setor público e privado, o que não é algo simples de ser concretizado. A regularização das moradias e realocação em áreas de risco, bem como a adequação em Áreas de Proteção Ambiental não foram diretamente endereçadas e também não está claro como tal questão seria enfrentada. Situação essa que se agrava dado o cenário de urgência trazido pelas mudanças climáticas, que demandam resiliência e adaptação de moradias para prevenção de desastres e mitigação de danos.

Durante o seminário interno realizado com os pesquisadores do Ipea, foram debatidos os principais temas sensíveis relativos ao Eixo de Sustentabilidade. Para facilitar a leitura, dividimos as questões em três blocos, conforme destacado a seguir.

Bloco 1- Sustentabilidade Social

a) Na sustentabilidade social, como enfrentar a questão da gestão condominial dos empreendimentos do MCMV, especialmente dos grandes conjuntos, tanto na dimensão financeira quanto administrativa?

Neste item, destacam-se formas alternativas de gestão das que vêm sendo praticadas, como modelos de gestão pela sociedade civil ou autogestão (possibilidade do controle da gestão condominial pelo Estado/outros modelos de propriedade e gestão além do condomínio/assistência técnica para apoiar a gestão condominial/autogestão/forma de produção sem fins lucrativos). A autogestão seria pautada no tripé assessoria técnica, movimento popular e Estado.

b) Como mitigar os custos advindos com a nova moradia no orçamento familiar?

Para mitigar os custos com a nova moradia é preciso articular o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida no pós-obra com programas de geração de renda, mediante um desenvolvimento social e comunitário.

c) Como desenvolver o pós obra e o TS – Trabalho Social requerido? Como potencializar o envolvimento no pós obra do poder público local, tanto na gestão social quanto do território (aspectos urbanísticos)?

O pós-obra, de responsabilidade do governo local (prefeituras ou governos estaduais), precisa ser melhor assumido pelo poder público, de forma a apoiar melhor os moradores. Atualmente, o poder público não tem cumprido com a obrigação formalmente assumida. Nesse sentido, é preciso que os municípios desenvolvam adequadamente o trabalho técnico pós-obra. Assim, é necessário aprofundar estratégias para que esses entes assumam esse compromisso. Além disso, há necessidade de ampliação do trabalho social, com o objetivo de preparar as famílias para a vida na nova moradia e convivência de vizinhança.

d) Como potencializar o envolvimento no pós obra do poder público local, tanto na gestão social quanto do território (aspectos urbanísticos)?

Os principais aspectos destacados se referem à necessidade de alinhamentos institucionais e de garantia de maior autonomia para os governos locais, com priorização do tema na pauta governamental e o estabelecimento de políticas específicas voltadas para a questão. Além disso, cumpre observar a importância de se inserir um olhar para o enfrentamento das desigualdades, a perspectiva racial e de gênero precisam na HIS, considerando a maior vulnerabilidade e precariedade de pessoas negras e mulheres.

e) Quais os desafios para implementar outros modelos de organização além do condominial?

Quanto a este tópico, ressaltou-se as dificuldades administrativas e financeiras, bem como os desafios de interação entre os sujeitos envolvidos na autogestão. Ademais, importa considerar a relevância de que se desenvolva um trabalho conjunto com a população para entender as demandas e garantia de identidade cultural em cada localidade.

Bloco 2 - Arranjos Institucionais

a) Como articular o PLANHAB com as iniciativas em curso desenvolvidas por outros atores do governo federal (Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Fazenda, BNDES) no campo da sustentabilidade, da economia verde, da descarbonização e do combate aos efeitos climáticos (este diretamente relacionado ao tema da Urbanização de Assentamentos Precários)?

Para a garantia de maior efetividade para o PlanHab são necessárias articulações político-institucionais entre os diversos atores governamentais envolvidos com pautas de moradia e sustentabilidade, sendo fundamental que se faça alinhamentos com as políticas já existentes – PNMC, Cidades Inteligentes, Cidades Verdes Resilientes, Cadastro Ambiental Urbano etc. Além

disso, tem-se o potencial de concessão de incentivos fiscais e/ou financiamentos verdes e priorização de projetos sustentáveis (Fundo Clima Indústria Verde/BNDES), bem como de aproveitamento do estoque urbano e uso de materiais menos poluentes na construção civil .

Bloco 3 – Sustentabilidade Ambiental e Econômica

a) Qual o impacto nos custos da “produção habitacional” e da “urbanização” com a introdução de componentes de sustentabilidade ambiental, e como mitigá-los?

Algumas possibilidades para a redução dos custos de moradias verdes consistiriam na concessão de financiamentos, subsídios e isenções fiscais a projetos sustentáveis; no melhor aproveitamento das potencialidades da biodiversidade brasileira [Comentário da responsável pelo eixo], na adequação bioclimática conforme as regiões do país e suas demandas; no aproveitamento do estoque urbano já existente e na redução dos custos de deslocamento e presença de infraestrutura urbana adequada próxima aos assentamentos urbanos.

6.4. Debate em seminário

I – Crise climática e escopo do Eixo de Sustentabilidade

Durante o seminário interno do Eixo Sustentabilidade, realizado em 2 de dezembro de 2024, tendo como debatedora a Profa. Dra. Luciana Ferrara e junto com pesquisadores do Ipea, outras questões foram levantadas acerca dos desafios deste Eixo. Como questão de base, levantou-se a questão da crise climática cada vez mais intensa, somada à desestruturação das políticas públicas habitacionais e ao favorecimento do setor privado, não se tendo uma efetivação do princípio da precaução no cenário brasileiro. Nesse cenário, um dos principais aspectos debatidos foi o de que o PlanHab deve almejar o que seja possível de ser implementado, não sendo proveitoso que se tenha uma proposta extremamente abrangente e garantista, mas que não seja efetivada. Assim, por vezes é melhor que se tenha uma proposta mais restrita/direcionada a uma questão específica (como adaptação de moradias às mudanças climáticas, por exemplo), mas que seja passível de ser implementada e monitorada de fato.

É importante entender a diferença entre desenvolvimento urbano, habitacional e o PlanHab. Até que ponto a política habitacional pode lidar com todos os desafios do planejamento urbano. Não é possível solucionar todos os problemas urbanos com moradia. Há questões de gestão de recursos hídricos que exigem uma gestão própria específica. Além disso, existe um parque construído. Ele é desafiador, e exige intervenções que transcendem a moradia.

Outro ponto que merece destaque diz respeito às certificações (“selo verde”) e PBQP-H – debate que demanda alinhamentos e articulação com a CBIC e o Ministério das Cidades – e por instrumentos como os créditos de carbono. O PlanHab precisa ser capaz de articular esses temas com as demais políticas públicas e instrumentos normativos existentes. Nesse sentido, sugeriu-se incluir um anexo no plano os critérios de sustentabilidade que devem ser utilizados para avaliação de projetos. Importante também ter não só o selo, mas um funding próprio para financiar projetos que se enquadrem nesse selo.

O pós-desastre também é uma questão importante que foi bastante debatida. Em alguns casos, comunidades precisam se organizar contra remoções forçadas. As estratégias de reconstrução deveriam ser obrigatoriamente participativas. No caso de famílias afetadas em suas moradias por desastres decorrentes de mudanças climáticas, os governos têm usado os auxílios temporários para assistir famílias afetadas por riscos e catástrofes. A prevenção tem sido feita mediante a remoção das famílias das áreas de risco, somadas à concessão de auxílio-aluguel. Mas se trata de uma medida insuficiente e não especificamente desenhada para tal circunstância. Nesse sentido, seria importante que o PlanHab direcionasse os gestores locais acerca de como agir nesses casos, estabelecendo uma verdadeira política de combate a desastres climáticos, com a previsão de assistência social adequada para os atingidos.

Por fim, debateu-se qual deveria ser o objetivo do Eixo de Sustentabilidade em si e se este deveria existir enquanto um eixo ou se deveria ser uma qualidade de todas as temáticas do plano, sendo a sustentabilidade um adjetivo da política de moradia como um todo. Além disso, discutiu-se o enfoque da política para as mudanças climáticas e para priorizar a mitigação de riscos de desastres para a população de baixa renda, incluindo ainda uma perspectiva de sustentabilidade social e de garantia de posse de moradia digna pela população mais vulnerável.

II - Urbanização de favelas e melhorias habitacionais

Outro ponto importante levantado no debate diz respeito aos estudos realizados no âmbito do PlanHab darem um enfoque em demasia para a produção de unidades novas, negligenciando outras formas de provisão como a urbanização de favelas e melhorias habitacionais. Seria importante que o PlanHab tivesse um olhar também para as melhorias habitacionais em comunidades vulneráveis, haja vista que em muitos casos hoje, a infraestrutura e os conjuntos se degradam rapidamente.

Além disso, embora não tenha havido uma avaliação explícita sobre sustentabilidade no PlanHab anterior, vários estudos foram feitos acerca de temas afeitos à sustentabilidade, devendo ser considerados para efeitos de análise e acompanhamento. Em particular, seria importante utilizar instrumentos urbanos e fundiários como ZEIS para a inserção de qualidade da habitação nos municípios. Outros casos mostram os perigos de uma visão parcial da sustentabilidade. Em certos casos, a drenagem de empreendimentos do PAC foi solucionada de forma pontual com obras de engenharia que deslocaram o problema à jusante. Deste modo, é necessária uma visão sistêmica na qual algumas dimensões da sustentabilidade são fundamentais: inserção urbana de novos empreendimentos, manutenção de áreas verdes e APPs, atuação em relação a áreas de risco (incluindo seu mapeamento) para que não seja somente uma ferramenta de remoção. Questões essas que têm melhorado com o Programa Periferia Viva.

Assim, é preciso priorizar ações como saneamento básico, mitigação de riscos e urbanização de favelas. Esses seriam componentes que se referem a um passivo habitacional muito básico, mais urgentes que a questão de materiais sustentáveis, por exemplo. Por isso, é importante manter uma visão ampla de sustentabilidade, inclusive do ponto de vista de sustentabilidade econômica. É fundamental evitar que as políticas habitacionais se revertam em

aumentos no preço dos aluguéis e da moradia, o que foi percebido em algumas instâncias do Minha Casa Minha Vida.

Em relação à mitigação de riscos, houve um avanço ao se superar a ideia de remoção como “solução” para todos os casos, abrindo possibilidades de regularização controlada. Mas há novos riscos, com o descolamento da regularização com a mitigação de riscos. Os municípios têm priorizado a regularização onde há menos conflito ambiental e maior urbanização. A remoção total é em geral nociva, mas esse tema precisa ser enfrentado, pois quase sempre há alguma remoção. Todavia, atualmente, não vem sendo tratado de forma mais aprofundada pelo PlanHab. Ademais, é preciso conceder capacidade administrativa aos municípios para que estes possam efetivamente implementar projetos e acompanhar e fiscalizar a política habitacional, o que, infelizmente, não é a realidade em muitas regiões brasileiras.

III - Fundos verdes e financiamento da habitação

Outro ponto relevante diz respeito ao próprio conceito de moradia adequada e habitação sustentável. A academia não tem um conceito consensual sobre o que seria uma “habitação sustentável” ou uma “cidade sustentável”, o que inclui pensar os deslocamentos humanos e as pegadas de carbono. Assim, seria importante tal construção conceitual para fins de definição do que se entende por sustentabilidade na moradia. Isso até mesmo porque, conforme o levantado no eixo de financiamentos, há um intenso lobby das construtoras nesse setor e a orientação do subsídio é voltada para a construção de unidades novas somente. O próprio governo também tem interesse na construção de novas unidades em razão dos estímulos econômicos embutidos nessa modalidade.

Na prática, isso significou acabar com o financiamento do FGTS para unidades usadas. Medida essa que contrasta com a importância de recuperação de unidades existentes. Ou seja, há um incentivo para maior espraiamento urbano, distância dos empreendimentos MCMV e, portanto, maior pegada de carbono. Nesse sentido, cumpre observar se um leque maior de intervenções, com melhorias e urbanização de favelas, não seria mais sustentável. Seria necessário uma análise dos benefícios tributários e incentivos que já existem, relacionados à sustentabilidade. E uma comparação com um benchmarking internacional.

Além disso, há intervenções em técnicas construtivas que exigem financiamento: painéis solares, brises etc. Por outro lado, existem fontes de financiamento específicas para promoção de sustentabilidade e combate às mudanças climáticas, tais quais: Fundo Clima, Fundo Amazônia etc. Nesse sentido, uma análise que seria importante de se realizar diz respeito a se/como tais fundos poderiam ser utilizados como funding verde na política habitacional para viabilizar as mudanças necessárias. As políticas propostas também precisam ser participativas, com um alinhamento entre o plano comunitário e o Plano de Redução de Riscos. E, para que isso se efetive, também se faz necessário um financiamento próprio. Um elemento importante a discutir são os refúgios climáticos, para momentos de climas extremos. Nesses casos, foi discutido uma articulação de fontes de funding, usando as fontes de finanças verdes.

Observações finais e pontos de atenção

A delimitação do escopo de abrangência do Eixo de Sustentabilidade (a níveis ambiental, social e econômico) é um dos principais pontos sensíveis a serem considerados, bem como o escopo de trabalho do próprio PlanHab 2040. É preciso que se avalie até que ponto as questões levantadas para serem trabalhadas no Eixo de Sustentabilidade são factíveis e estão dentro do escopo do PlanHab ou se deveriam ser endereçadas por políticas públicas autônomas. Nesse sentido, cumpre avaliar especialmente se é mais adequado manter um Eixo de Sustentabilidade de forma mais ampla, com a previsão de políticas em diversas subáreas ou se seria mais estratégico dar um enfoque maior ao tópico das mudanças climáticas, mitigação de desastres e adaptação de moradias, reduzindo o espectro do Eixo.

Além disso, cumpre avaliar se as propostas feitas são passíveis de serem adequadamente monitoradas/cumpridas e de o Poder Público ser capaz de continuar presente nos empreendimentos após a ocupação, como forma de não ceder o território para outros poderes paralelos.

7. Apontamentos Regionais

A realização de uma etapa participativa regional (os webinários regionais) teve o objetivo de colher as falas ligadas às demandas específicas das Grandes Regiões Brasileiras. Há reconhecidamente no Brasil como um todo um conjunto de desafios e problemáticas comuns, como o déficit e a inadequação habitacionais, fragilidades institucionais, obstáculos ao crescimento da produtividade da construção civil, entre outros. Entretanto, há aspectos da área habitacional que se manifestam de maneiras particulares nas diferentes regiões.

O debate apontou a importância de se pensar um conjunto flexível de modalidades de atendimento habitacional, uma vez que o déficit e as inadequações variam muito entre os territórios. A estruturação de políticas de urbanização de assentamentos precários e regularização fundiária, por exemplo, depende de arranjos institucionais sólidos e de capacidades institucionais fortalecidas. Há também uma diversidade grande de tipos de informalidade e de ocupações informais e irregulares que também irão demandar diferentes ações de regularização fundiária.¹⁷

Para além das modalidades, houve em todas as regiões um pedido para que a política tivesse mais atenção às práticas sociais e costumes dos diferentes territórios. Há uma percepção de que a política opera de maneira demasiado homogênea, o que prejudica sua eficácia e legitimidade. Além disso, é preciso considerar a diversidade entre os biomas do país, com a implementação de uma arquitetura bioclimática, adaptada ao clima de cada localidade e visando aumentar a resiliência da habitação às mudanças climáticas e a desastres ambientais.

O quadro de diversidade também reforça a importância de maior descentralização da política de habitação, com fortalecimento do SNHIS e de seus instrumentos financeiros e de gestão. Apontou-se principalmente a necessidade de ações voltadas para o desenvolvimento institucional dos governos subnacionais, para que possam assumir os programas habitacionais coordenados pelo governo federal – ajustando-os à realidade local – e para que tenham autonomia para elaborar programas próprios para sua região. Nesse sentido, os webinários apontaram a importância de programas habitacionais que considerem o porte dos municípios. Para as cidades menores, recomendou-se a redução da intervenção municipal, enquanto para os municípios maiores, a proposta foi promover maior autonomia na execução das políticas habitacionais. Outro instrumento para tornar a política mais sensível às características locais seria com a criação de apoio à extensão universitária, e o envolvimento de atores não estatais.

Outro ponto levantado foi a respeito do financiamento. Subsídios e mecanismos de alocação precisam levar em consideração as variações de renda, preços, tipologias e necessidades demográficas e construtivas dos territórios.

Por fim, apontou-se que ações localizadas da política como o pós-ocupação e o planejamento e apoio à gestão condominial exigem atenção às especificidades locais, demandando arranjos institucionais sólidos e intersetoriais.

Para cada região, alguns pontos de atenção foram destacados:

¹⁷ A título de exemplificação, referenciamos aqui a pesquisa feita sobre Núcleos Urbanos Informais (NUIs). Nesta, 6 polos regionais, abarcando 157 municípios, foram estudados. Foram encontrados 4.968 NUIs que abrigam 1.486.725 domicílios, o que corresponde a 27% do total de domicílios nessas regiões. Por trás dessa média, há uma variação significativa: no polo de Recife - PE, cerca de 50% dos domicílios estão em NUIs, enquanto no polo de Porto Alegre - RS, 14% dos domicílios estão em NUIs. Há também uma significativa variação do tipo de NUI por características como tipologia, porte, inserção na malha urbana, situação de risco, adequação da infraestrutura, entre outras. (IPEA, 2022)

Região Norte

Nesta região, o déficit habitacional se concentra na precariedade dos domicílios, perfazendo 42,8% do déficit regional (FJP, 2024a). Há também um nível alto de inadequação habitacional, com 76,5% dos domicílios da região apresentando ao menos uma inadequação (FJP, 2024b). Um segundo ponto de destaque é a adequação física e cultural. A geografia peculiar da Região Amazônica, a alta ruralidade e a presença de Povos e Comunidades Tradicionais são elementos que devem ser levados em consideração.

Por fim, comentou-se sobre a expressiva diferença do mercado de construção civil na região em relação ao eixo Centro-Sul. Os preços, porte das empresas e padrões tecnológicos são diferenciados na Região Norte, o que leva a consideração que as políticas setoriais devem ser diferenciadas.

Região Nordeste

O Webinar Nordeste também levantou a importância de se considerar as características culturais, climáticas e físicas da região. A comunidade PlanHab apontou a importância de valorizar boas experiências que já têm sido feitas na política habitacional local. Esse ponto foi conectado com a importância do fomento a cadeias produtivas de pequenas empresas para que possam atuar em vazios urbanos dessas áreas com empreendimentos de menor escala.

Da mesma forma que em relação à Região Norte, observou-se que há diferença do mercado de construção civil na região em relação ao eixo Centro-Sul. Os preços, porte das empresas e padrões tecnológicos são diferenciados na Região Nordeste, o que leva a consideração que as políticas setoriais devem ser diferenciadas. Em particular, apontou-se a importância de fomentar a cadeia produtiva de pequenas empresas e produção em menor escala; ampliar atuação da ATHIS e articulá-la de modo mais eficiente aos programas habitacionais.

As propostas apresentadas para a regionalização das soluções se baseiam no fomento a programas habitacionais nos centros urbanos, incluindo componentes de requalificação de imóveis vazios; fomento à cadeia produtiva de pequenas empresas para que possam atuar em vazios urbanos dessas áreas com empreendimentos de menor escala; ampliação de assistência técnica, com foco na sua articulação aos programas habitacionais desenvolvidos pelos municípios e retomada do fortalecimento do SNHIS de maneira a garantir maior autonomia municipal.

Região Sudeste

O Sudeste é a região mais urbanizada do país, com desafios peculiares. Destacou-se no debate o pedido pela retomada em escala da urbanização de assentamentos precários. Foi sugerida também a valorização de ações baseadas na autogestão habitacional, com pedido que essas modalidades passem por uma desburocratização.

A Comunidade PlanHab Sudeste apontou também o tema da população em situação de rua como emergente e importante. Há necessidade de soluções habitacionais para essa população.

Nesse sentido, destacou-se a importância da adequação física e cultural da moradia na região, levantando-se a necessidade de pesquisa e produção de tipologias habitacionais mais adequadas às características geográficas e climáticas da região. Além disso, reiterou-se a importância do desenvolvimento institucional dos governos subnacionais (estado e prefeituras) para que possam assumir os programas habitacionais coordenados pelo governos federal, ajustando-os à realidade local e para que tenham autonomia para elaborar programas próprios para sua região.

Região Sul

O Sul, ao tempo do webinar regional, detinha o maior percentual de ônus excessivo de aluguel como componente do déficit dentre as regiões do país. Em 2022, o Sudeste assumiu a primeira posição, com o ônus respondendo por 66,4% do total do déficit regional, mas o Sul ainda manteve este componente em alta proporção do déficit (60,5%) (FJP, 2024a). Observa-se que há famílias saindo destas condições excessivas do aluguel e mudando-se para novas ocupações em assentamentos precários, ampliando as más condições de moradia na região. Essa situação demanda respostas específicas.

Lembrou-se também que o Sul possui grande diversidade bioclimática, que exige soluções técnicas inovadoras e regionalizadas. Para determinados territórios, foi sugerida a introdução de programas de lotes urbanizados com cesta de material, subsidiada para famílias sem poder aquisitivo. Outro ponto destacado foi a necessidade da criação de programas federais e estaduais diferenciados por porte de município, nos quais municípios menores receberiam programas que necessitassem de menor intervenção do poder local, e os municípios maiores já poderiam ter programas que estimulem sua maior autonomia e adaptação às condições locais.

Região Centro-Oeste

O Centro-Oeste possui muitos municípios pequenos e expressivas áreas rurais. A inadequação habitacional se concentra na dimensão fundiária, havendo assim uma demanda grande de ações de estratégias de gestão da terra e de regularização fundiária.

Foi apontado que uma modalidade de atendimento aderente à realidade regional é a oferta de lotes urbanizados com assistência técnica e cesta de materiais e habitação rural, realçando-se a necessidade de realizar modificações no PBQP-H para garantir a possibilidade de maior adequação cultural e regional das construções.

Pontou-se também que as unidades habitacionais devem dialogar com a identidade cultural dos moradores rurais e que sejam pensadas soluções mais adequadas para a desconexão com o espaço urbano.

8. Considerações Finais

O processo de análise do PlanHab presente neste relatório, construído a partir dos relatórios produzidos sob a coordenação do então MDR, não é um trabalho conclusivo. O objetivo precípua deste material é compor o conjunto de insumos para as etapas posteriores de elaboração do plano. Esta seção não aporta recomendações ou avaliações, mas busca somente dar relevo a alguns pontos que se destacaram ao longo da análise.

Em primeiro lugar, houve concordância de que a separação por estratégias e linhas programáticas é um expediente pragmático de classificação. Na prática, as propostas estão profundamente imbricadas, e é muito difícil debater a viabilidade de instrumentos de um eixo sem pressupor a implementação de instrumentos de outros eixos. O Plano é orgânico, com partes interdependentes e limites porosos. Um esforço de enquadramento preciso de cada uma das partes é muitas vezes infrutífero. Por outro lado, esse aspecto orgânico ressalta a importância de que o impacto que se pretende com a política pública depende da implementação do plano como um todo. Não se trata de um cardápio de opções de intervenção, mas de uma lógica de organização da política habitacional.

O PlanHab original contava com 25 estratégias e 5 linhas programáticas. A análise dos especialistas, debatedores e demais participantes da comunidade envolvida na revisão do plano aponta que a maior parte das propostas do plano original continua relevante e válida.

Esta avaliação positiva dos instrumentos do plano original está ligada em grande parte ao fato de que a maior parte das estratégias e linhas programáticas não chegou a ser implementada, ou o foi só parcialmente. Esse quadro de inefetividade do plano original já era explícito na avaliação ex-post do plano, realizada pela UFF. A comunidade envolvida no processo participativo e os especialistas temáticos das estratégias convergiram nesse diagnóstico de implementação parcial.

A razão pela qual as propostas não avançaram varia de caso a caso. Há estratégias que envolvem propostas legislativas, outras demandam recursos orçamentários significativos, outras envolvem a organização de competências federativas, ou seja, há uma enorme complexidade envolvida na sua implementação. Importa notar aqui um tema que apareceu sistematicamente nos debates: o PlanHab 2040 deve dar uma atenção maior à implementação. Para além de objetivos abstratos, ele deve prever os meios e etapas de implementação como conteúdos básicos, bem como indicadores e uma sistemática de monitoramento e avaliação.

Neste diagnóstico, destacou-se uma razão frequente para esse quadro. O PlanHab original fazia uma aposta enfática em uma atuação diversificada. Seus cenários e seu orçamento projetado previam um equilíbrio entre diferentes ações como a produção de moradias novas, ações de reurbanização de favelas, melhorias habitacionais e inovações de instrumentos creditícios. Esse cardápio teria como base institucional um sistema federativamente descentralizado e orçamentos estáveis. É sabido que a política habitacional seguiu por uma via mais concentrada a produção de moradias novas, com predomínio da atuação do governo federal. A concentração na produção de moradias novas consumiu um orçamento muito maior que o esperado, e como efeito colateral acabou por deixar outras modalidades de atendimento enfraquecidas, que, por serem de menor custo unitário, teriam ampliado as populações e territórios assistidos.

Um terceiro tema destacado dos debates é a necessidade de refinar e atualizar alguns dos conceitos. Novas realidades se impuseram, dado o longo período de vigência do plano

original. Há temas novos, como a presença de milícias e do crime organizado em determinados territórios, com importantes e desafiadoras repercussões para a política habitacional. Outros temas que ganharam proeminência são os da locação social e da melhoria habitacional.

O principal tema novo é a sustentabilidade, que passa a fazer jus a um eixo temático próprio. Entretanto, dada a abrangência do conceito de sustentabilidade e suas diversas dimensões, foi necessário empreender um esforço importante, ainda que inicial, de delimitação pragmática do escopo desse eixo. Como aponta a seção respectiva, os temas da sustentabilidade mais relevantes para o planejamento da política habitacional são a garantia de resiliência das moradias às mudanças climáticas, mediante sua adaptação e urbanização de favelas, visando a mitigação de desastres ambientais, com enfoque na população mais vulnerável.

Houve, portanto, importantes avanços conceituais ao longo da elaboração deste relatório. No entanto, a comunidade Planhab e os especialistas envolvidos no atual momento de revisão apontaram, ao longo dos seminários e debates, que este foi um primeiro passo. Há ainda muitas questões e decisões em aberto. Nesse sentido, a parte final de cada relatório apresenta um quadro do debate entre especialistas, aportando ressalvas, críticas, pontos de atenção e divergências. Este quadro de debates é um dos principais insumos para a tomada de decisão do gestor na elaboração do PlanHab 2040.

Referências

AVELAR, C. S. O termo territorial coletivo: limites e possibilidades de aplicação no Distrito Federal. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós Graduação, Universidade de Brasília. Brasília, 2022.

ANTÃO, R.; RIBEIRO, T. F. Termo Territorial Coletivo: Instrumento de “costura” entre o Planejamento Urbano e o Direito em Prol do Incremento da Segurança da Posse. XVIII Enanpur. Anais. Natal: ANPUR, 2019.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação. Política Nacional de Habitação. Brasília. 2004.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Habitação. Plano Nacional de Habitação: versão para debates. Brasília: Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Habitação, 2010. 212 p. ISBN 978-85-7958-002-4.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 10 fev. 2025.

BRASIL. Lei Federal n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso em 10 fev. 2025.

BRASIL. Lei Federal n. 10.257, de 10 de julho de 2001 (“Estatuto da Cidade”). Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm>. Acesso em 24 jan. 2025.

BRASIL. Lei Federal n. 11.124, de 16 de junho de 2005. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11124.htm>. Acesso em 10 fev. 2025.

BRASIL. Lei Federal n. 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art6>. Acesso em 10 fev. 2025.

BRASIL. Lei Federal n. 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm>. Acesso em 24 jan. 2025.

BRASIL. Lei Federal n. 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em 24 jan. 2025.

BRASIL. Lei Federal n. 12.587, de 03 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis n°s 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e das Leis n°s 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm>. Acesso em 24 jan. 2025.

BRASIL. Lei Federal n. 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as Leis n°s 12.340, de 1° de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm>. Acesso em 24 jan. 2025.

BRASIL. Lei Federal n. 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis n°s 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis n°s 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso em 24 jan. 2025.

BRASIL. Lei n° 11.653, de 7 de abril de 2008. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2008/2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11653.htm. Acesso em: 29 jan. 2025.

Brasil. Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009. Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas; altera o Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis n° 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida Provisória n° 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm. Acesso em: 29 jan. 2025.

BRASIL. Ministério das Cidades. Conheça o programa Minha Casa, Minha Vida. Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/assuntos/noticias-1/conheca-o-programa-minha-casa-minha-vida>. Acesso em: 29 jan. 2025.

BRASIL. Lei n° 14.118, de 12 de janeiro de 2021. Institui o Programa Casa Verde e Amarela e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14118.htm. Acesso em: 29 jan. 2025.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). Perenidade dos Programas Habitacionais, Brasília-DF, abril de 2016.

CARDOSO, A. L. et al. Habitação social, reforma urbana e direito à cidade: desafios e alternativas. In: RIBEIRO, L. C. Q. (Org.). Reforma Urbana e Direito à Cidade: Questões, Desafios e Caminhos. 1. ed. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2022. p. 57-80.

CARDOSO, L. R. A.; ABIKO, A.K.; GONÇALVES, O. M. Estudo prospectivo da cadeia produtiva da construção civil no Brasil: produção e comercialização de unidades habitacionais. 2002, Anais... Foz do Iguaçu, Paraná: ANTAC, 2002. Acesso em: 06 jan. 2025.

CARVALHO, G.C. O Programa Papel Passado no estado de São Paulo: balanço da execução e entraves. In: DENALDI, R.; KRAUSE, C. (Org). Núcleos urbanos informais: abordagens territoriais da irregularidade fundiária e da precariedade habitacional. IPEA. 2022. (pg. 313-342)

ENAP. Diagnóstico participativo e avaliação ex ante do PlanHab 2040 - Volume técnico (Relatórios 1 a 5). Brasília: ENAP, 2023a.

ENAP. Diagnóstico participativo e avaliação ex ante do PlanHab 2040 - Sistematização das propostas (Relatório 6). Brasília: ENAP, 2023b.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitacional no Brasil 2022. Belo Horizonte: FJP, 2024a.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Inadequação de domicílios no Brasil 2022. Belo Horizonte: FJP, 2024b.

GOMIDE, A. de A.; PIRES, R. R. C. (org.). Capacidades estatais e democracia: arranjos institucionais de políticas públicas. Brasília: Ipea, 2014.

IPEA. Identificação e caracterização dos núcleos urbanos informais nas regiões de Brasília, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Marabá e Juazeiro do Norte. in Núcleos Urbanos Informais. Abordagens territoriais da irregularidade fundiária e da precariedade habitacional. Brasília. 2022.

IPEA. Agenda 2030: objetivos de desenvolvimento sustentável: avaliação do progresso das principais metas globais para o Brasil: ODS 11: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Brasília: Ipea, 2024. 18 p. (Cadernos ODS, 11). DOI: <http://dx.doi.org/10.38116/ri2024ODS11>.

KRAUSE, C. H.; BALBIM, R. N.; LIMA NETO, V. C. Minha Casa Minha Vida, Nosso Crescimento: como fica a Política Habitacional? Brasília: Ipea, 2013. (Texto para Discussão, n. 1853).

LOTTA, G.; FAVARETO, A. Os arranjos institucionais dos investimentos em infraestrutura no Brasil: Uma análise sobre seis grandes projetos do Programa de Aceleração de Crescimento, Texto para Discussão, No. 2253, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Brasília, 2016.

SANTO AMORE, C.; SHIMBO, L. Z.; RUFINO, M. B. C. (Orgs.). Minha casa... e a cidade?: avaliação do programa minha casa minha vida em seis estados brasileiros. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. Disponível em: http://www.observatoriodasmetrolopes.net/images/abook_file/mcmv_nacional2015.pdf3. Acesso em: 20 jul. 2024.

SHIMBO, L. SOBRE OS CAPITAIS QUE PRODUZEM HABITAÇÃO NO Brasil. Novos estudos CEBRAP, v. 35, n. 2, p. 119–133, jul. 2016.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. *Global Status Report for Buildings and Construction: Beyond foundations: Mainstreaming sustainable solutions to cut emissions from the buildings sector*. Nairobi, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/45095>. Acesso em: 06 jan. 2025.

USP. Subsídios para o PlanHab 2040. Marco da Agenda de Sustentabilidade na Habitação no Brasil. P2 – Proposta de texto para o Eixo de Sustentabilidade do PLANHAB 2040 – IPT USP.

USP. Subsídios para o PlanHab 2040. P3 – Proposta de texto para o Eixo de Sustentabilidade do PLANHAB 2040 – IPT USP. Projeto Desenvolvimento Urbano Sustentável – DUS. 2023.